

UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU
CURSO DE DIREITO

**CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE DOENÇAS EM ATESTADOS MÉDICOS:
poder diretivo do empregador ou violação da intimidade e da privacidade do empregado?**

LUAN FELIPE GOULART SILVA

ORIENTADORA: PROF. DRA. KARLA KAROLINA HARADA SOUZA

SÃO PAULO
2025

UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU
CURSO DE DIREITO

CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE DOENÇAS EM ATESTADOS MÉDICOS:
poder de direção do empregador ou violação da intimidade e da privacidade do empregado?

LUAN FELIPE GOULART SILVA

Trabalho de Conclusão de Curso, na modalidade monografia, apresentado como requisito parcial para a obtenção do grau de Bacharel em Direito, na Universidade São Judas Tadeu. sob a orientação do Prof^a. Dr^a. Karla Karolina Harada Souza.

SÃO PAULO

2025

LUAN FELIPE GOULART SILVA

CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE DOENÇAS EM ATESTADOS MÉDICOS:
poder de direção do empregador ou violação da intimidade e da privacidade do empregado?

Banca examinadora: _____

Este Trabalho de Conclusão de Curso foi julgado adequado à obtenção do título de Bacharel em Direito e aprovado em sua forma final pelo Curso de Direito da Universidade São Judas.

_____, _____ de _____ de 20____.

Orientadora Professora Doutora Karla Karolina Harada Souza
Universidade São Judas

Professor(a) _____

Universidade São Judas

“A tutela dos direitos fundamentais há de ser plena, para que a Constituição não se torne mera folha de papel”

Ministra Cármen Lúcia, durante julgamento conjunto da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) nº 26 e do Mandado de Injunção (MI) nº 4.733, no Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) em 13/06/2019.

AGRADECIMENTOS

Minha mais profunda gratidão, *in memoriam*, ao querido amigo Ricardo Borborema, cuja memória me guiou e inspirou a continuar.

Agradeço à Raphaella Reis pelo apoio material e emocional, essencial nessa jornada.

Ao Arruda Botelho Sociedade de Advogados, por abrir as portas para minha experiência jurídica, meu sincero reconhecimento – especialmente a Ana Carolina Albuquerque de Barros, Bruna Alcoléa, Cláudia Vasconcelos, Júlia Esteves, André A. Pereira Lima, Miguel Kupermann, Thales Migliari e ao fundador da sociedade, Augusto de Arruda Botelho.

Aos colegas da Universidade São Judas Tadeu, minha gratidão pela parceria e troca de saberes.

Agradeço à FDUSP e ao TRT da 2ª Região pelo acesso às bibliotecas, fundamentais para este trabalho.

À minha orientadora, Prof^a Dr^a Karla Karolina Harada Souza, meu especial agradecimento pela orientação firme e generosa.

À Letícia Gomes e à Talita Favalli, pela amizade interiorana que floresceu aqui, meu carinho.

À Luanda Pires, à Marina Ganzarolli e à Margarete Pedroso, minha gratidão pelos conselhos e acolhimento desde 2019.

Ao Matheus, por sua parceria, apoio constante e contribuição.

Institucionalmente, expresso minha gratidão ao Ministério da Educação pela concessão da bolsa integral através do Programa Universidade Para Todos (ProUni).

RESUMO

Este trabalho aprofunda a intrincada relação entre o direito à privacidade no contexto trabalhista e a prática da exigência do código relativo à Classificação Internacional de Doenças (CID) em atestados médicos, perpassando aspectos éticos, legais e as dinâmicas de poder na relação empregatícia. A análise explora os conceitos de privacidade, intimidade e direitos do trabalhador, sua evolução histórica e proteção na Constituição Federal de 1988, e examina as teorias do poder (de Aristóteles a Foucault e Marx) para fundamentar a discussão sobre o poder diretivo do empregador, a subordinação do empregado, os limites desse poder, o dever de informar, além de questões éticas e de sigilo profissional, especialmente na saúde. Adicionalmente, apresenta uma análise jurisprudencial evidenciando o posicionamento dos Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs) e do Tribunal Superior do Trabalho (TST) majoritariamente contra a exigência da CID, detalhando os impactos dessa prática e propondo alternativas para equilibrar o direito à informação e a proteção de dados. Conclui-se reforçando a importância do respeito aos direitos fundamentais dos trabalhadores e a necessidade de um equilíbrio entre os interesses do empregador e a proteção da privacidade do empregado.

Palavras-chave: direito do trabalho; poder diretivo; Classificação Internacional de Doenças (CID); sigilo médico; privacidade.

ABSTRACT

This work delves into the intricate relationship between the right to privacy in the labor context and the practice of requiring the International Classification of Diseases (ICD) code on medical certificates, encompassing ethical and legal aspects, as well as power dynamics within the employment relationship. The analysis explores the concepts of privacy, intimacy, and worker's rights, their historical evolution and protection under the 1988 Federal Constitution, and examines theories of power (from Aristotle to Foucault and Marx) to ground the discussion on the employer's directive power, employee subordination, the limits of this power, the duty to inform, alongside ethical issues and professional secrecy, especially in healthcare. Additionally, it presents a jurisprudential analysis highlighting the stance of the Regional Labor Courts (TRTs) and the Superior Labor Court (TST), which predominantly oppose the requirement of the ICD code, detailing the impacts of this practice and proposing alternatives to balance the right to information with data protection. It concludes by reinforcing the importance of respecting workers' fundamental rights and the need for a balance between the employer's interests and the protection of employee privacy.

Keywords: labor law; managerial authority; International Classification of Diseases (ICD); medical confidentiality; privacy.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	10
2. PRIVACIDADE, INTIMAÇÃO E DIREITOS DO TRABALHADOR	10
2.1. O DIREITO À PRIVACIDADE, À INTIMIDADE E À HONRA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.....	10
2.2. <i>RIGHT TO PRIVACY</i> E INFLUÊNCIAS DA DOCTRINA NORTE-AMERICANA.....	20
2.3. A TEORIA DAS ESFERAS E A DISTINÇÃO ENTRE PRIVACIDADE, INTIMIDADE E SEGREDO	23
2.4. DIMENSÕES DA PRIVACIDADE NO CONTEXTO JURÍDICO BRASILEIRO	25
2.4.1. O corpo	25
2.4.2. A mente.....	26
2.4.3. O domicílio	27
2.4.4. O comportamento íntimo.....	28
2.4.5. As comunicações	29
2.4.6. Vida familiar ou vida interpessoal íntima	29
2.4.7. Os dados pessoais.....	30
3. ASPECTOS HISTÓRICOS, LEGAIS E ÉTICOS DO DIREITO À PRIVACIDADE NO CONTEXTO TRABALHISTA	32
3.1 O QUE É PODER?	32
3.2 AS DIMENSÕES DO PODER NAS RELAÇÕES TRABALHISTAS	44
3.3 PODER DIRETIVO DO EMPREGADOR: DIREITOS DA PERSONALIDADE COMO LIMITADOR LEGAL	46
3.4 ACESSO À INFORMAÇÃO E SUBORDINAÇÃO NO DIREITO DO TRABALHO: OBRIGAÇÕES E LIMITES DO DEVER E DO DEVER DE INFORMAR NAS RELAÇÕES TRABALHISTAS	48
3.5 ÉTICA E SIGILO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO AMBIENTE LABORAL.....	51
3.6 MEDICINA DO TRABALHO E CONFIDENCIALIDADE NAS RELAÇÕES TRABALHISTAS	60
3.7 O PAPEL DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO SOBRE ATESTADOS MÉDICOS.....	62
4 ANÁLISE JURISPRUDENCIAL E IMPACTOS DA EXIGÊNCIA DO CÓDIGO CID	65
4.1 JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS REGIONAIS E SUPERIOR DO TRABALHO	65
4.2 IMPACTOS DA EXIGÊNCIA DO CÓDIGO RELATIVO À CID NA RELAÇÃO TRABALHISTA.....	76
4.3 ALTERNATIVAS PARA EQUILIBRAR O DIREITO À INFORMAÇÃO E A PROTEÇÃO DE DADOS.....	77
5. CONCLUSÃO.....	78
REFERÊNCIAS	81

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

APMT - Associação Paulista de Medicina do Trabalho

CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho

CCT - Convenção Coletiva de Trabalho

CFM - Conselho Federal de Medicina

CID - Classificação Internacional de Doenças

CLT - Consolidação das Leis do Trabalho

CPC - Código de Processo Civil

CRM - Conselho Regional de Medicina

CRM-DF - Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal

INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados

MPT - Ministério Público do Trabalho

NTEP - Nexó Técnico Epidemiológico Previdenciário

OIT - Organização Internacional do Trabalho

RO - Recurso Ordinário

SDC - Seção Especializada em Dissídios Coletivos

TST - Tribunal Superior do Trabalho

TRT - Tribunal Regional do Trabalho

1. INTRODUÇÃO

A presente pesquisa se propõe a analisar a complexa interseção entre o direito à privacidade no âmbito das relações de trabalho e a exigência, cada vez mais frequente, por parte de empregadores, da inclusão do código relativo à Classificação Internacional de Doenças (CID) em atestados médicos apresentados por seus funcionários. Essa prática, aparentemente simples, suscita uma série de questionamentos de ordem ética, legal e social, demandando uma análise aprofundada de seus impactos e consequências.

O direito à privacidade, fundamental para a proteção da dignidade humana, assume contornos específicos no contexto laboral, onde a relação de subordinação entre empregador e empregado pode gerar potenciais conflitos. A exigência da CID em atestados médicos, ao expor informações sensíveis sobre a saúde do trabalhador, coloca em xeque os limites do poder diretivo do empregador e a necessidade de garantir a confidencialidade de dados pessoais.

Este trabalho busca, portanto, examinar as diversas dimensões dessa problemática, desde a evolução histórica do conceito de privacidade e sua consagração na Constituição Federal, até a análise jurisprudencial das decisões dos tribunais trabalhistas sobre o tema. Serão exploradas as teorias do poder que fundamentam a relação de emprego, os direitos e deveres das partes envolvidas e as alternativas para equilibrar o direito à informação do empregador com a proteção da privacidade do empregado.

A relevância deste estudo reside na sua capacidade de contribuir para o debate acerca dos limites do poder diretivo do empregador, da proteção dos direitos da personalidade do trabalhador e da necessidade de construir relações laborais mais justas e transparentes, em consonância com os princípios éticos e legais que regem a sociedade contemporânea.

2. PRIVACIDADE, INTIMAÇÃO E DIREITOS DO TRABALHADOR

2.1. O DIREITO À PRIVACIDADE, À INTIMIDADE E À HONRA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A delimitação conceitual entre os princípios da privacidade e da intimidade tem sido um desafio persistente na doutrina jurídica brasileira. Frequentemente, esses conceitos se sobrepõem, sendo tratados como sinônimos ou equivalentes. No entanto, a distinção estabelecida pelo constituinte demanda uma análise aprofundada de suas particularidades, especialmente no contexto das transformações tecnológicas contemporâneas, que apresentam novos elementos para sua compreensão.

Hannah Arendt, em sua análise, estabelece uma conexão crucial entre a privacidade moderna e a concepção de propriedade. Ao resgatar o pensamento dos antigos, ela destaca a sabedoria política romana, que, diferentemente da grega, reconhecia a coexistência e interdependência entre os domínios público e privado:

Devemos o pleno desenvolvimento da vida do lar e na família como espaço interior e privado ao extraordinário senso político do povo romano, que, ao contrário dos gregos, jamais sacrificou o privado ao público, mas, ao contrário, compreendeu que esses domínios somente podiam subsistir sob a forma da coexistência.¹

Na antiguidade, a riqueza era medida pela posse de pessoas, e o domínio público era condicionado por essa riqueza. O lar, centro existencial da família e de sua religião doméstica, tornava a propriedade privada uma instituição fundamental. A propriedade era considerada um direito natural e inalienável, e somente as revoluções políticas da modernidade, com a ascensão do individualismo, permitiram a concepção da "retirada" de bens privados.²

Sob essa perspectiva, a moderna descoberta da intimidade parece constituir uma fuga do mundo exterior para a subjetividade interior do indivíduo, uma subjetividade que antes era abrigada e protegida pelo domínio privado.³

A propriedade privada mantém sua importância na modernidade, mas sua origem se transforma: de herança na antiguidade para conquista pelo trabalho individual na modernidade, um ponto crucial para entender a vida privada, segundo Arendt:

(...) é que as quatro paredes da propriedade privada de uma pessoa oferecem o único refúgio seguro contra o mundo público comum – não só contra tudo o que nele ocorre, mas também contra a sua própria publicidade, contra o fato de ser visto e ouvido. Uma existência vivida inteiramente em público, na presença de outros, torna-se, como se diz, superficial. Retém a sua visibilidade, mas perde a qualidade resultante de vir à luz a partir de um terreno mais sombrio, que deve permanecer oculto a fim de não perder sua profundidade em um sentido muito real, não subjetivo. O único modo eficaz de garantir a escuridão do que deve ser escondido da luz da publicidade é a propriedade privada, um lugar possuído privadamente para se esconder.⁴

A privacidade moderna está intrinsecamente ligada ao individualismo, fortalecido pela Reforma Protestante, que elevou a convicção religiosa à esfera da consciência pessoal. A

¹ ARENDT, Hannah. *A condição humana*. 11ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010, p. 72.

² COULANGES, Fustel de. **A cidade antiga**: estudo sobre o culto, o direito e as instituições da Grécia e de Roma. Tradução de Roberto Leal Ferreira. São Paulo: Martin Claret, 2021, p. 79.

³ ARENDT, Hannah. *A condição humana*. 11ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010, p. 85.

⁴ ARENDT, Hannah. *A condição humana*, 11ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010, p. 87.

possibilidade de alienação da propriedade exigiu a criação de mecanismos de controle e proteção dos bens individuais, tanto em relação ao próximo quanto ao Estado.⁵

A possibilidade de alienação e perda da propriedade exigiu a criação de mecanismos de controle e proteção dos bens individuais, tanto em relação ao próximo quanto ao Estado.

A construção da noção moderna de privacidade exigiu a cisão entre o "eu" e o mundo, com uma forte relação entre privacidade e propriedade. O corpo humano, na modernidade, é concebido como uma posse do sujeito, embora sua inalienabilidade seja relativa, como demonstrado pela biopolítica - "É o avanço do individualismo ocidental que vai, pouco a pouco, permitir discernir, segundo um modo dualista, o homem de seu corpo."⁶

Na modernidade, nem mesmo o corpo consegue ser absolutamente inalienável. Ele é emprestado, tomado e cedido, seja para uma força de trabalho específica, seja para a perpetuação de determinado poder, na forma biopolítica. A objetificação do corpo só é possível quando concebemos a posse do sujeito em relação ao seu corpo, na percepção de que, de alguma forma, o "eu" pode estar desvinculado do "meu" corpo.⁷

As lutas político-sociais e o reconhecimento dos direitos sociais destacaram a importância da proteção do corpo, levando à assimilação entre intimidade e corpo. A intimidade, nesse sentido, define os limites do controle do corpo por outros, abrangendo a imagem e as atividades mais íntimas.

A construção do direito à privacidade e à intimidade na sociedade capitalista moderna está intrinsecamente ligada à crescente disponibilidade de bens e à necessidade de proteger a capacidade individual de "ser e estar" no mundo. A consciência jurídica e moral sobre as novas formas de invasão da privacidade e da intimidade é fundamental para garantir a proteção desses direitos no contexto das transformações tecnológicas contemporâneas.

A Constituição Federal de 1988 inovou ao estabelecer uma distinção expressa entre vida privada e intimidade, uma dicotomia ausente nas constituições brasileiras anteriores. Esta escolha do constituinte reflete um contexto político e social de redemocratização, marcado pelo

⁵ LE BRETON, David. *Antropologia do corpo e modernidade*. Tradução de Fábio dos Santos Creder Lopes. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2013. p. 69.

⁶ LE BRETON, David. *Antropologia do corpo e modernidade*. Tradução de Fábio dos Santos Creder Lopes. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2013, p. 60.

⁷ FOUCAULT, Michel. *Nascimento da biopolítica*. Tradução de Eduardo Brandão. Michel Senellart (Org.). São Paulo: Martins Fontes, 2008. 747p.

GOFFMAN, Erving. *Manicômios, prisões e conventos*. Tradução de Dante Moreira Leite. São Paulo: Perspectiva, 2010. 312 p.

repúdio às práticas autoritárias do regime militar, que violaram intensamente o direito à privacidade.

O período da ditadura militar no Brasil caracterizou-se por invasões domiciliares, grampeamentos e investigações estatais arbitrárias. Além disso, a perseguição aos opositores do regime estendeu-se à esfera ideológica, com torturas, censura, interrogatórios e controle sobre familiares e amigos, invadindo a intimidade e a liberdade de pensamento dos indivíduos⁸. A Constituição de 1988, portanto, buscou assegurar a proteção desses direitos fundamentais.

Apesar da distinção constitucional, a doutrina brasileira enfrenta dificuldades em delimitar as fronteiras entre vida privada e intimidade. A proximidade semântica e a sobreposição de conceitos tornam essa distinção nebulosa. No entanto, como aponta Tatiana Vieira, a diferenciação é relevante para graduar a gravidade dos danos decorrentes do acesso ou divulgação indevida de informações pessoais: "sob o aspecto de delimitação da gravidade dos danos relacionados ao acesso ou à divulgação indevidos de informação pessoal".⁹

A distinção entre vida privada e intimidade contribui para uma visão menos patrimonialista e patriarcal desses direitos, valorizando dimensões específicas e sensíveis, como a liberdade de consciência. Embora aparentemente similares, esses direitos podem e devem ser concebidos de forma distinta.

A intimidade, quando violada, não se restringe à perda de privacidade ou ao acesso indevido a dados pessoais. Ela abrange a própria subjetividade do indivíduo, incluindo seus pensamentos, convicções, percepções, emoções, sentimentos, personalidade, relações interpessoais e, fundamentalmente, sua dignidade.

A intimidade, portanto, transcende a concepção tradicional de "direito de estar só" ou a proteção da propriedade. Sua violação, a exposição indevida, desencadeia sentimentos de vergonha, impotência e medo. A mera possibilidade de que pensamentos, preferências, sexualidade e outros aspectos íntimos sejam divulgados sem consentimento compromete o livre desenvolvimento da personalidade e a expressão individual na sociedade. Em suma, enquanto a privacidade se vincula historicamente à proteção da propriedade, a intimidade resguarda a liberdade de desenvolvimento e preservação da personalidade. A distinção proposta, ao invés

⁸ GIANORDOLI-NASCIMENTO, Ingrid Faria et al. *Construção da memória histórica da ditadura militar brasileira: contribuição das narrativas de familiares de presos políticos*. Psicologia e Saber Social, v. 1(1), 2012. p. 103-119.

⁹ VIEIRA, Tatiana Malta. *O direito à privacidade na sociedade de informação: efetividade desse direito fundamental diante dos avanços da tecnologia da informação*, p. 32.

de romper a harmonia entre os princípios, busca alinhar-se ao significado constitucional, conferindo maior potencial político e crítico à defesa da livre consciência e dos direitos civis, superando a herança patrimonialista.

Os direitos da personalidade no Brasil foram oficialmente reconhecidos com a promulgação da Constituição Federal em 5 de outubro de 1988, consagrando a cláusula geral da dignidade da pessoa humana no art. 1º, inciso III. Posteriormente, com a entrada em vigor do Código Civil brasileiro, Lei nº 10.406/02, esses direitos receberam um tratamento que não havia sido concedido pelo Código de 1916.

A ausência desses direitos no Código Civil de 1916 pode ser atribuída à predominância da proteção do patrimônio privado na época, em virtude da forte influência do liberalismo que orientou sua elaboração.

Vale lembrar que, mundialmente, a elaboração legislativa para a proteção dos direitos da personalidade só ganhou força após os horrores da II Guerra Mundial, como exemplificado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948.

No contexto específico deste trabalho, que trata da proteção dos direitos da personalidade, incluindo os direitos relacionados à imagem, privacidade e intimidade, e sua responsabilidade civil, é importante destacar que esses direitos foram reconhecidos como fundamentais no inciso X do art. 5 da Constituição Federal.

A nova base normativa estabeleceu regras disciplinares sobre o direito à intimidade e privacidade, resultando em sanções civis e criminais, embora, neste caso, nos limitaremos à responsabilidade civil. Assim, este trabalho abordará a possibilidade de reparação do patrimônio lesado na medida exata da agressão sofrida.

Inicialmente, é necessário descrever as principais características dos direitos da personalidade, que são inerentes à pessoa e inatos, sem os quais a natureza humana não seria plenamente realizada, conforme consagrado na doutrina de Adriano de Cupis:

Existem certos direitos sem os quais a personalidade restaria uma susceptibilidade completamente irrealizada, privada de todo o valor concreto: direitos sem os quais todos os outros direitos subjectivos perderiam todo o interesse para o indivíduo que equivale a dizer que se eles não existissem, a pessoa não existira como tal. São esses os chamados “direitos essenciais”, com os quais se identificam precisamente os direitos da personalidade.¹⁰

¹⁰ CUPIS, Adriano de. *Os direitos da personalidade*. Lisboa: Livraria Moraes, 1961, p. 17.

Conforme já mencionado, o direito à intimidade e à vida privada são fundamentais dentro dos direitos da personalidade, necessitando, portanto, de uma proteção especial.

A esfera pessoal, considerada privada, abrange as relações com o meio social sem que haja intenção ou interesse em sua divulgação. Essa esfera inclui dados relativos a situações de maior proximidade emocional ("contextos relacionais específicos"), como a orientação sexual de uma pessoa.

Já a intimidade se refere ao modo de ser de cada indivíduo, ao mundo intrapsíquico e aos sentimentos identitários próprios, como autoestima e autoconfiança, além da sexualidade. Inclui as esferas confidenciais e do segredo, relacionadas à intimidade.

Portanto, a vida privada é mais abrangente do que a intimidade da pessoa. A vida privada contém informações que apenas a própria pessoa pode escolher divulgar ou não. A intimidade, por sua vez, diz respeito ao modo de ser do indivíduo e sua identidade, que pode, muitas vezes, se confundir com a vida privada. Assim, podemos afirmar que, dentro da vida privada, existe ainda a intimidade da pessoa.

O direito à honra demorou a ser reconhecido, sendo incluído tardiamente no rol dos direitos da personalidade pelos juristas. Inicialmente, a honra ganhou destaque no Direito Penal, com a tipificação dos delitos contra a honra (calúnia, injúria e difamação).

Paulo Lôbo¹¹ se refere ao direito à honra também como direito à integridade moral ou à reputação, conceituando-o como aquele que “protege o respeito, a consideração, a boa fama e a estima que a pessoa desfruta nas relações sociais.” Segundo o autor, a honra pode ser subjetiva (relacionada à pessoa física, como única capaz de sofrer constrangimentos, humilhações etc.) e objetiva (decorrente dos padrões morais existentes numa sociedade).

Adriano de Cupis¹² explica que a honra abrange tanto o valor moral íntimo do indivíduo quanto a estima dos outros, a consideração social, o bom nome ou a boa fama, e também o sentimento ou a consciência da própria dignidade pessoal. Nessa distinção, não há controvérsia na doutrina: honra subjetiva e honra objetiva. A primeira, ligada à estima, e a outra, ligada à reputação”.¹³

Ao recorrer à classificação mais antiga, adotada pelo Código Penal, os delitos contra a honra tipificados nele oferecem definições interessantes ao Direito Civil, demonstrando

¹¹ LÔBO, Paulo. Direito civil: parte geral. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, pp. 147-148.

¹² CUPIS, Adriano de. Os direitos da personalidade. 2. ed. São Paulo: Quorum, 2008, p. 121.

¹³ FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: parte geral e LINDB. 20ª ed. São Paulo: Editora JUSPODIVUM, 2022.

claramente a ubiquidade dos direitos da personalidade, como defendia Pontes de Miranda. O primeiro crime contra a honra mencionado no Código Penal é a calúnia, seguido pela difamação e pela injúria. Pontes de Miranda diferencia bem os três tipos: "A calúnia atinge a honra pela ofensa à verdade; a injúria, pela ofensa à dignidade e ao decoro, independentemente da presença da vítima; e a difamação, pela ofensa à reputação, mesmo na ausência da vítima."¹⁴

Existe, portanto, uma relação muito estreita entre o direito à honra e os direitos à intimidade e à vida privada, já que na maioria das vezes, uma violação acaba atingindo ambos.

A palavra "privacidade" tem sua origem moderna no termo inglês "*privacy*", que, por sua vez, remonta a um período mais distante na história. Na Roma antiga, o adjetivo "*privatus*" fazia a distinção jurídica entre o que era privado e o que era "*publicus*" (público), no sentido de pertencer ao povo romano. "*Privatus*" também se referia ao cidadão que não era magistrado (todos que não eram cônsules, pretores, edis, questores, tribunos da plebe, censores, ditadores, mestres da cavalaria, interrex e prefeito urbano), ou seja, aqueles que não exerciam um cargo público. Portanto, o significado original da palavra "privado" na Antiguidade Clássica abrangia tudo aquilo que não dizia respeito ao Estado. Naquela época, não estar envolvido com assuntos de interesse público era uma condição associada aos destituídos. Por isso, o apreço pela privacidade era visto com reprovação.¹⁵

Segundo Posner, a etimologia da palavra sugere que o conceito de privacidade, no sentido moderno, é uma criação ocidental. A ideia de se retirar da esfera pública, embora pareça desejável, não faria sentido em uma sociedade onde a privacidade física era praticamente inexistente. Além de ser dispendiosa, a privacidade também colocava a pessoa em risco, tornando-se, assim, uma condição associada aos marginalizados.¹⁶

A privacidade não foi, ao longo da história da humanidade, um valor universal. Apenas recentemente ganhou importância a ponto de ser reconhecida pelo Justice Brandeis da Suprema Corte Americana, em seu voto no caso *Olmstead v. United States*, como "o mais abrangente dos direitos e o direito mais valioso para os homens civilizados."¹⁷.

¹⁴ MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado. Direito de personalidade. Direito de família: direito matrimonial (existência e validade do casamento). Atualizado por Rosa Maria Barreto Borriello de Andrade Nery. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, (coleção tratado de direito privado: parte especial, tomo VII).

¹⁵ POSNER, Richard A. A economia da justiça. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010, pp. 317-8.

¹⁶ Idem, p. 318

¹⁷ SOLOVE, Daniel J. Understanding privacy. Kindle edition. Cambridge, London: Harvard University Press, 2008, posição 35.

Originalmente, Warren e Brandeis caracterizaram o direito à privacidade como um direito já presente na *Common Law*, que incluía proteções para a personalidade de cada indivíduo. A *Common Law* garante a cada pessoa o direito de decidir, de maneira geral, até que ponto seus pensamentos, sentimentos e emoções devem ser compartilhados com os outros¹⁸. Para esses autores, o direito à privacidade confere a cada indivíduo a faculdade de decidir se deseja ou não compartilhar com os outros as informações sobre sua vida privada, hábitos, ações e relações pessoais.¹⁹

Warren e Brandeis argumentavam que era essencial para o sistema legal reconhecer o direito à privacidade, pois quando informações sobre a vida privada de um indivíduo são compartilhadas com outros, elas tendem a influenciar e até causar danos ao núcleo mais íntimo da personalidade dessa pessoa. A concepção original do direito à privacidade de Warren e Brandeis incorporava um insight psicológico, algo pouco explorado na época, mostrando que a personalidade de um indivíduo, especialmente a sua autoimagem, pode ser afetada, distorcida ou danificada quando informações sobre sua vida privada são divulgadas a terceiros. Em resumo, o direito à privacidade era visto como o direito de cada indivíduo de proteger sua integridade psicológica, exercendo controle sobre informações que refletiam e moldavam sua personalidade.”²⁰

Esses autores integraram cuidadosamente o direito à privacidade no contexto da jurisprudência americana altamente esquemática do final do século XIX. Warren e Brandeis posicionaram o direito à privacidade dentro da categoria mais ampla do direito do indivíduo de ser deixado em paz. Este direito, por sua vez, fazia parte do direito mais abrangente de desfrutar a vida, que estava associado ao direito fundamental do indivíduo à sua própria existência. O direito à vida fazia parte de uma tríade familiar de direitos fundamentais do indivíduo, refletidos na Quinta Emenda da Constituição Americana²¹.

Diferentemente do que se poderia supor em uma análise rápida, honra e intimidade são conceitos distintos. O direito à intimidade faz parte da categoria dos direitos da personalidade, que podem ser divididos em dois tipos: de natureza física e de natureza moral. Entre os primeiros estão a vida, a integridade física, as partes destacáveis do corpo e o cadáver. No

¹⁸ BRANDEIS, Louis D. WARREN, Samuel D. The right to privacy. In: Harvard Law Review, vol. 4, n. 5, dec. 15, 1890, p. 198.

¹⁹ BRANDEIS, Louis D. WARREN, Samuel D. The right to privacy. In: Harvard Law Review, vol. 4, n. 5, dec. 15, 1890, p. 216

²⁰ GLANCY, Dorothy J. The invention of the right to privacy. In: Arizona Law Review. Vol. 21, n. 1, 1979, p. 2

²¹ GLANCY, Dorothy J. The invention of the right to privacy. In: Arizona Law Review. Vol. 21, n. 1, 1979, p. 3.

âmbito dos segundos, encontram-se a liberdade, a honra, a intimidade, a personalidade psíquica, a imagem, o nome e o direito de autor.²²

Observa-se, assim, que tanto a intimidade quanto a honra pertencem ao gênero dos direitos da personalidade. No entanto, “em correspondência com sua divisão natural entre ser individual e ser social, o ser humano existe como personalidade em diferentes esferas: uma esfera individual e outra esfera privada.”²³ É exatamente aí que reside a diferença. A esfera individual está vinculada à vida pública, estando relacionada à proteção da honra. Por outro lado, a esfera privada se refere à vida interior, defendendo o indivíduo contra a indiscrição, ou seja, protegendo sua intimidade. Isso pode ocorrer tanto ao impedir que terceiros descubram, de maneira indesejada, as particularidades de sua vida, quanto ao proibir a divulgação de informações legitimamente conhecidas, contra sua vontade.

Saló de Carvalho também segue a mesma linha de pensamento. Ele divide o direito à personalidade em duas dimensões: a esfera privada e a esfera individual. Na primeira, protege-se a vida privada e a intimidade propriamente dita. Na segunda, a proteção estatal abrange não apenas o pensamento, mas também sua manifestação, a liberdade de consciência, de crença religiosa, de convicção política ou filosófica, em suma, a livre expressão do pensamento. Enquanto a esfera privada resguarda a inviolabilidade do indivíduo em seu ambiente de vida, a esfera individual o considera como um ser no mundo.²⁴ Dessa forma, a honra representa a dignidade pessoal refletida tanto na consideração dos outros quanto no sentimento interno do próprio indivíduo. Por outro lado, a intimidade é o direito de se proteger da exposição pública, afastando-se de olhares e ouvidos indiscretos, além de impedir a divulgação de palavras, escritos e ações realizadas nesse contexto.²⁵ Dessa maneira, embora seja possível que ambos os bens jurídicos sejam violados simultaneamente, a intimidade é protegida de forma totalmente independente da honra²⁶.

Ao trazer a diferença entre honra e intimidade para o aspecto prático, observa-se que a intimidade é violada pela invasão de domicílio, de correspondência, de telecomunicações e de

²² COSTA JR., Paulo José. O direito de estar só: tutela penal da intimidade. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, Ob. cit., p. 56 e 59.

²³ COSTA JR., Paulo José. O direito de estar só: tutela penal da intimidade. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. Ob. cit., p. 23.

²⁴ CARVALHO, Amilton Bueno de; CARVALHO, Saló. Aplicação da Pena e Garantismo. 3º edição. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, p. 18, 2004.

²⁵ Nas Cortes da Idade Média é que não se costumava separar a vida pessoal da pública (RIBEIRO, Renato Janine. A Etiqueta no Antigo Regime. 4ª edição. São Paulo: Editora Moderna, 1998, p. 06).

²⁶ COSTA JR., Paulo José. O direito de estar só: tutela penal da intimidade. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. Ob. cit., p. 49-50.

segredos. Já a honra é afrontada por atos contrários à reputação, dignidade ou decoro alheio, seja através de calúnia, difamação ou injúria, tipos penais que serão abordados neste capítulo, mesmo sem um aprofundamento dogmático que seria apropriado para um trabalho específico.

A evolução histórica da valoração social do bem jurídico honra nos leva à conclusão de que sua ofensa não deveria mais ser objeto de repressão criminal, podendo ser resolvida por outros meios não penais, os quais serão detalhados no próximo capítulo. Apesar disso, consideramos necessário expor o pensamento dos diversos legisladores sobre a questão, especialmente porque é a visão deles que vem sendo aplicada.

Neste item, não temos a intenção de tecer considerações doutrinárias aprofundadas sobre os crimes contra a honra em diversos países, pois isso seria despropositado para nossa finalidade, que é demonstrar a desnecessidade da criminalização. Pretendemos apenas apresentar como a matéria está positivada em diferentes locais, destacando as principais semelhanças e diferenças em relação ao nosso ordenamento interno.

No Brasil, os crimes contra a honra estão catalogados no capítulo V, do título I, da Parte Especial do Código Penal. O art. 138 tipifica a calúnia, enquanto os arts. 139 e 140 tratam, respectivamente, da difamação e da injúria.

Na verdade, a proteção jurídica da honra é uma ideia constante até mesmo em Tratados Internacionais. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, em seu art. 12, dispõe que ninguém será alvo de ataques à sua honra ou à sua reputação, as quais devem ser protegidas pelas leis. De forma semelhante, o art. 11 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica) segue a mesma linha. É importante lembrar que a proteção legal exigida por esses tratados internacionais não precisa ser necessariamente penal, permitindo que os países signatários adotem uma forma de proteção mais branda, mais alinhada com a proteção da liberdade de expressão, também prevista nos mesmos tratados.

Diante do exposto, é possível perceber que os direitos da personalidade desempenham um papel essencial na proteção da dignidade humana, assegurando garantias fundamentais como a privacidade, a intimidade, a honra e a imagem. O reconhecimento tardio desses direitos na legislação brasileira demonstra a evolução do ordenamento jurídico, que passou a priorizar a proteção do ser humano em sua integralidade, além da mera tutela patrimonial.

A distinção entre honra e intimidade, bem como a inter-relação entre privacidade e vida privada, reforça a necessidade de um olhar atento para os impactos das violações a esses direitos, especialmente diante dos avanços tecnológicos e da disseminação massiva de

informações. O direito à privacidade, inicialmente pouco valorizado, tornou-se um dos pilares do Estado Democrático de Direito, sendo reconhecido como essencial para a preservação da individualidade e da autonomia dos cidadãos.

Assim, a tutela dos direitos da personalidade, especialmente no que tange à responsabilidade civil, não apenas resguarda o indivíduo contra abusos, mas também fortalece a segurança jurídica e o respeito às liberdades individuais, promovendo um equilíbrio fundamental entre os interesses sociais e os direitos fundamentais da pessoa humana.

2.2. *RIGHT TO PRIVACY* E INFLUÊNCIAS DA DOCTRINA NORTE-AMERICANA

O direito estadunidense consagra o "*right to privacy*" de forma abrangente, sem estabelecer distinções formais entre privacidade e intimidade, nem adotar a separação entre direito ao segredo e à reserva, como observado na doutrina italiana. A jurisprudência norte-americana, notadamente a partir da Quarta Emenda à Constituição dos Estados Unidos, demonstra uma preocupação consistente com a proteção da privacidade. A origem conceitual desse direito remonta a um influente artigo de dois advogados, que alertaram para a crescente vulnerabilidade da vida privada diante do avanço do governo e da mídia.²⁷

Historicamente, a concepção americana de privacidade encontra suas raízes no direito de propriedade, atuando como um limite ao poder estatal de invasão e controle. Contudo, a evolução jurisprudencial conferiu ao direito à privacidade um significado mais complexo e abrangente do que sua formulação original.

No Brasil, observa-se uma divisão doutrinária quanto à distinção entre privacidade e intimidade. Uma parcela da doutrina, seguindo a tradição estadunidense, defende a unificação dos conceitos, argumentando que a diferenciação não possui relevância material e se restringe

²⁷ ALLEN, Anita L. *The natural law origins of the American right to privacy: natural law, slavery and the right to privacy tort*. Natural Law. Symposium Fordham Law School, 2012. Disponível em: <[https://www.law.upenn.edu/cf/faculty/aallen/workingpapers/81FordhamLRev1187\(2012\).pdf](https://www.law.upenn.edu/cf/faculty/aallen/workingpapers/81FordhamLRev1187(2012).pdf)>. Acesso em: 01 mar. 2025

BRANDEIS, Louis; WARREN, Samuel. *The right to privacy*. Harvard Law Review, v. 4, 1890. Disponível em: <<http://faculty.uml.edu/sgallagher/Brandeisprivacy.htm>>. Acesso em: 01 mar. 2025.

ao plano teórico. Na doutrina brasileira, este entendimento é compartilhado por autores como Gonet Branco²⁸, Luiz Avolio²⁹ e José Afonso da Silva.³⁰

Em contrapartida, Tércio Sampaio Ferraz Jr., também influenciado pela tradição americana, propõe uma abordagem mais sofisticada. Em sua análise sobre o sigilo de dados pessoais, Ferraz Jr. destaca que a privacidade é regida pelo princípio da exclusividade, cujos atributos centrais são a solidão, o segredo e a autonomia.³¹

Ferraz Jr. sustenta que o direito à privacidade é um direito subjetivo fundamental, estruturado em três elementos: sujeito, conteúdo e objeto. O sujeito é o titular do direito; o conteúdo é a faculdade de constranger outros ao respeito e resistir a violações; e o objeto é a integridade moral do sujeito:

O sujeito é o titular do direito. (...) é toda e qualquer pessoa, física ou jurídica, brasileira ou estrangeira, residente (ou transeunte [...]) no País (art. 5º, *caput*). *O conteúdo* é a faculdade específica atribuída ao sujeito, que pode ser a faculdade de constranger os outros ou de resistir-lhes (caso dos direitos pessoais) ou de dispor, gozar, usufruir (caso dos direitos reais). A privacidade, como direito, tem por conteúdo a faculdade de constranger os outros ao respeito e de resistir à violação do que lhe é próprio, isto é, das situações vitais que, por dizerem a ele só respeito, deseja manter para si, ao abrigo de sua única e discricionária decisão. *O objeto* é o bem protegido, que pode ser uma *res* (uma coisa, não necessariamente física, no caso de direitos reais) ou um interesse (no caso dos direitos pessoais). No direito à privacidade, o objeto é, sinteticamente, a integridade moral do sujeito.³²

²⁸ GONET BRANCO, Paulo Gustavo. Direitos fundamentais em espécie. In: *Curso de Direito Constitucional*. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 420.

²⁹ AVOLIO, Luiz Francisco Torquato. *Provas ilícitas: interceptações telefônicas, ambientais e gravações clandestinas*. 5. ed. São Paulo: RT, 2012. p. 24.

³⁰ SILVA, José Afonso da. *Curso de Direito Constitucional* positivo. São Paulo: RT, 1989. p. 183-184.

³¹ FERRAZ JR., Tércio Sampaio. *Sigilo de dados: O direito à privacidade e os limites à função fiscalizadora do Estado*. Revista da FD-USP, v. 88, 1993, p. 439.

³² FERRAZ JR., Tércio Sampaio. *Sigilo de dados: O direito à privacidade e os limites à função fiscalizadora do Estado*. Revista da FD-USP, v. 88, 1993, p. 440.

O autor também explora o princípio da exclusividade, formulado por Hannah Arendt, que se manifesta através da solidão (direito de estar só), do segredo (direito ao sigilo) e da autonomia (direito de autogestão informacional).³³

No que tange à intimidade, Ferraz Jr. a define como a dimensão mais profunda e reservada da privacidade, inserida no princípio da exclusividade, com raízes no pensamento de Hannah Arendt e Kant.³⁴

Ferraz Jr. acrescenta que o direito à intimidade está inserido no princípio da exclusividade, que é fundamentado em Hannah Arendt³⁵ com base em Kant.³⁶

Em síntese, a corrente representada por Tércio Sampaio Ferraz Jr. adota uma perspectiva individualista, com raízes no direito de propriedade e na tradição de liberdades individuais e direitos civis. Essa visão, centrada na dicotomia público-privado, defende o direito dos

³³ FERRAZ JR., Tércio Sampaio. *Sigilo de dados: O direito à privacidade e os limites à função fiscalizadora do Estado*. Revista da FD-USP, v. 88, 199, p. 441-442.

³⁴ FERRAZ JR., Tércio Sampaio. *Sigilo de dados: O direito à privacidade e os limites à função fiscalizadora do Estado*. Revista da FD-USP, v. 88, 1993, p. 441-442.

³⁵ Hannah Arendt fala sobre o princípio da exclusividade em *Reflections on little rock* (ca. 1960). Abaixo alguns trechos relevantes: *The third realm, finally, in which we move and live together with other people – the realm of privacy – is ruled neither by equality nor by discrimination, but by exclusiveness. Here we choose those with whom we wish to spend our lives, personal friends and those we love (...) For reasons too complicated to discuss here, the power of society in our time is greater than it ever was before, and not many people are left who know the rules of and live a private life. But it provides a body politic with no excuse for forgetting the right of privacy, for failing to understand that the rights of privacy are grossly violated whenever legislation begins to enforce social discrimination. While the government has no right to interfere with prejudices and discriminatory practices of society, it has not only the right but the duty to make sure that these practices are not legally enforced. Just as the government has to ensure that social discrimination never curtails political equality, it must also safeguard the rights of every person to do as he pleases within the four walls of his own home* (ARENDR, Hannah. *A condição humana*, p. 52-53).

Em tradução livre: O terceiro domínio, finalmente, em que nos movemos e vivemos em conjunto com outras pessoas – o domínio da privacidade – não é governado pela igualdade tampouco pela discriminação, mas pela exclusividade. Aqui escolhemos aqueles com quem desejamos passar nossas vidas, amigos pessoais e aqueles que amamos [...] por razões por demais complicadas para se discutir aqui, o poder da sociedade em nosso tempo é maior do que nunca antes, e não são muitas as pessoas que conhecem as regras de uma vida privada e a vivem. Mas fornece um corpo político sem desculpas para esquecer o direito à privacidade, por não entender que os direitos à privacidade são grosseiramente violados toda vez que a legislação começa a provocar a discriminação social. Ainda que o governo não tenha o direito de interferir com preconceitos e práticas discriminatórias da sociedade, ele não tem apenas o direito, mas o dever de garantir que essas práticas não sejam incentivadas por lei. Assim como o governo deve garantir que a discriminação social nunca restrinja a igualdade política, ela também deve salvaguardar os direitos de cada pessoa para fazer o que quiser dentro das quatro paredes de sua própria casa.

³⁶ “Na fundamentação de sua tutela, entendo que Hannah Arendt oferece como critério para limitar o direito à informação o princípio de exclusividade. Esse critério, articulado nos seus textos *Reflections on Little Rock e Public rights and private interests*, é compatível com os preceitos kantianos de publicidade, por ela esposados, à medida em que a intimidade enquanto the right to be let alone não envolve direitos de terceiros” (LAFER, Celso. *A reconstrução dos direitos humanos: a contribuição de Hannah Arendt. Estudos Avançados*. São Paulo: USP, v. 2, n. 30, 1997. p. 63).

indivíduos de manterem sua esfera íntima protegida de interferências externas, sem incorporar explicitamente o interesse público e social.

2.3.A TEORIA DAS ESFERAS E A DISTINÇÃO ENTRE PRIVACIDADE, INTIMIDADE E SEGREDO

Enquanto a doutrina de Tércio Sampaio Ferraz Jr. alinha-se à perspectiva estadunidense sobre o direito à privacidade, Paulo José da Costa Jr. é reconhecido por introduzir e popularizar no Brasil a teoria das esferas, de origem alemã, cujos principais expoentes são Henkel e Hubmann.³⁷

A teoria das esferas postula que a privacidade é estratificada em diferentes níveis, representados por três círculos concêntricos. A esfera privada (*Privatsphäre*), a camada mais ampla, abrange os comportamentos e eventos que o indivíduo deseja manter fora do domínio público: “Nele estão compreendidos todos aqueles comportamentos e acontecimentos que o indivíduo não quer que se tornem do domínio público”.³⁸ A esfera da intimidade (*Vertrauenssphäre* ou *Vertraulichkeitssphäre*), situada em um nível mais restrito, compreende as informações compartilhadas apenas com pessoas de confiança e em um contexto de maior proximidade: “dela participam somente aquelas pessoas nas quais o indivíduo deposita certa confiança e com as quais mantém certa intimidade”.³⁹ No núcleo central, encontra-se a esfera do segredo (*Geheimsphäre*), que protege os sentimentos, sonhos e emoções mais íntimos do indivíduo, compartilhados apenas com um círculo muito restrito ou mantidos em absoluto sigilo.

A adoção da teoria das esferas evidencia a distinção entre privacidade, intimidade e segredo. A proteção da vida privada, correspondente à esfera mais ampla, assegura o direito de manter fatos da vida particular fora do conhecimento público, sem expor aspectos extremamente reservados da personalidade.

A intimidade – *Intimsphäre* (ou *Vertrauenssphäre*, segundo Costa Jr.), na teoria alemã, refere-se à prerrogativa de excluir do conhecimento de terceiras informações sensíveis, como aspectos da vida sexual, religiosa e política, compartilhadas apenas com pessoas íntimas. A

³⁷ COSTA JR., Paulo José. *O direito de estar só: tutela penal da intimidade*. 2. ed. São Paulo: RT, 1995. 95p.

³⁸ COSTA JR., Paulo José. *O direito de estar só: tutela penal da intimidade*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 36.

³⁹ COSTA JR., Paulo José. *O direito de estar só: tutela penal da intimidade*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 37.

esfera do segredo – *Geheimsphäre* ou intimidade em sentido estrito na teoria alemã –, por sua vez, protege as informações mais íntimas e pessoais, mantidas em sigilo absoluto ou compartilhadas com um círculo muito restrito.⁴⁰

Porém, como indica Daniel Doneda,⁴¹ a teoria das esferas tem sido alvo de críticas e perdeu credibilidade na própria doutrina alemã, sendo inclusive denominada "teoria da pessoa como uma cebola passiva". Além disso, o subjetivismo na separação das esferas e a sua limitada aplicabilidade prática são outros pontos de crítica. Apesar disso, a teoria ainda exerce influência na doutrina e na jurisprudência brasileira.⁴²

No contexto brasileiro, a doutrina também aborda os direitos à reserva (*riservatezza*) e ao segredo (*segretezza*), provenientes da doutrina italiana, especialmente no âmbito das interceptações telefônicas. Avolio, citando Caprioli, explica que a violação do direito ao segredo (*segretezza*) ocorre quando o emissor da conversa desconhece a presença de um terceiro, enquanto a violação do direito à reserva (*riservatezza*) ocorre quando um terceiro, desconhecido pelos interlocutores, ouve uma comunicação exteriorizada de forma a ser perceptível por qualquer pessoa presente. Segundo o autor, uma comunicação é considerada reservada quando o emissor pretende restringir sua percepção a um grupo predeterminado de pessoas, excluindo terceiros não destinatários.⁴³

No entanto, Costa Jr.⁴⁴ e Pellegrini Grinover⁴⁵ contestam essa diferenciação, argumentando que os direitos à reserva e ao segredo representam a mesma dimensão e o mesmo bem tutelado. A distinção entre eles é considerada confusa e pouco construtiva. Além disso, a doutrina italiana, apesar da categorização de Avolio, tende a compreender a privacidade e a intimidade como elementos de um mesmo direito, sem distinção materialmente significativa.

⁴⁰ VIEIRA, Tatiana Malta. *O direito à privacidade na sociedade de informação: efetividade desse direito fundamental diante dos avanços da tecnologia da informação*. Porto Alegre: Fabris, 326p., 2007. p. 30.

⁴¹ DONEDA, Danilo. Privacidade, vida privada e intimidade no ordenamento jurídico brasileiro. Da emergência de uma revisão conceitual e da tutela de dados pessoais. Portal Âmbito Jurídico. 2014. Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=2460#_ftn27> Acesso em: 12 mar. 2025

⁴² DIAS NETA, Vellêda Bivar Soares. Vida privada e intimidade: estrutura, conceito, função e limites na busca da tutela integral da pessoa humana. Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010. Disponível em <http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/fortaleza/3657.pdf>. Acesso em 13 mar. 2025..

⁴³ AVOLIO, Luiz Francisco Torquato. Provas ilícitas: interceptações telefônicas, ambientais e gravações clandestinas. 5. ed. São Paulo: RT, 2012, p. 100.

⁴⁴ COSTA JR., Paulo José. O direito de estar só: tutela penal da intimidade. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 32-33.

⁴⁵ GRINOVER, Ada P. *Liberdades públicas e processo penal: interceptações telefônicas*. São Paulo: Saraiva, 1976. p. 241.

Essa visão se alinha à concepção do "*right to privacy*" do Common Law, reconhecendo a proteção e o controle sobre as informações pessoais, além do mero direito de estar só.⁴⁶

2.4.DIMENSÕES DA PRIVACIDADE NO CONTEXTO JURÍDICO BRASILEIRO

Para uma compreensão mais aprofundada dos princípios da privacidade e da intimidade, propõe-se uma categorização em diversas dimensões. Esta abordagem visa destacar a relevância de elementos específicos, facilitando a análise e aplicação desses direitos, considerando o exposto por Schermer⁴⁷. No entanto, tal categorização será aqui utilizada como recurso orientador, não sendo mera filiação doutrinária, de modo a haver uma melhor adequação à tradição jurídica constitucional brasileira, até mesmo porque o autor apenas expõe as dimensões, sem debruçar-se sobre cada um com profundidade. As dimensões consideradas são: o corpo, a mente, o domicílio, o comportamento íntimo, as comunicações, a vida familiar e os dados pessoais.

2.4.1. O corpo

A dimensão corporal, primordial na esfera da privacidade e intimidade, revela a inédita condição de disponibilidade e descartabilidade dos corpos na modernidade. Hannah Arendt, ao descrever os horrores dos campos de concentração nazistas, ilustra essa realidade: corpos reduzidos a "material humano supérfluo", descartados pela tortura, inanição ou simples eliminação⁴⁸. O genocídio indígena e a escravidão negra, por sua vez, expõem a degradação absoluta do corpo humano, transformado-o em objeto de poder e propriedade. Paradoxalmente, a modernidade, ao mesmo tempo que banaliza o corpo, reconhece sua proteção como garantia de direitos fundamentais, como demonstrado pela proibição de penas corporais e pela tutela da liberdade de locomoção. É válida a citação de Le Breton sobre a importância do corpo:

⁴⁶ GAITO, Alfredo et al. *Diritto alla riservatezza e intercettazioni: un bilanciamento è possibile?* Facoltà di Giurisprudenza, Sapienza Università di Roma. [s.l.:s.n], 2012/2013. Disponível em: <http://www.archiviopenale.it/apw/wp-content/uploads/2013/06/Diritto_alla_riservatezza_indagine_processo_Relazione_finale.pdf>. Acesso em: 22 fev. 2025

⁴⁷ Bart Willem Schermer, autor do livro *Software agents, surveillance, and the right to privacy: a legislative framework for agent-enabled surveillance*, destaca as sete dimensões: o corpo, a mente, o domicílio, o comportamento íntimo, a correspondência, a vida familiar e os dados pessoais. SCHERMER, B. W. *Software agents, surveillance, and the right to privacy: a legislative framework for agent-enabled surveillance*. Leiden University Press is an imprint of Amsterdam University Press. Leiden University Press, 2007. Disponível em: <https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/11951/Thesis.pdf?sequence=1>. Acesso em: 24 mar. 2025

⁴⁸ ARENDT, Hannah. *Reflections on littler rock* (ca. 1960). ARENDT, Hannah. *The portable Hannah Arendt*. Penguin Classics, 2000, p. 124

O corpo humano é, nas tradições populares, o vetor de uma inclusão, não o motivo de uma exclusão (no sentido de que o corpo vai definir o indivíduo e o separar dos outros, mas também do mundo); ele é o vinculador do homem a todas as energias visíveis e invisíveis que percorrem o mundo. O corpo não é um universo independente, fechado em si mesmo, à imagem do modelo anatômico, dos códigos de saber-viver ou do modelo mecanicista. O homem, bem em carne (no sentido simbólico), é um campo de força em poder de ação sobre o mundo, e sempre a ponto de ser influenciado por ele⁴⁹.

Nesse ponto, Lévinas elucidada:

O corpo é um sensor sentido – eis aí, segundo Merleau-Ponty, sua grande maravilha. Como sentido, está ainda, contudo, do lado de cá, do lado do sujeito; mas como sensor, já está do lado de lá, do lado dos objetos; pensamento que não é mais paralítico, é movimento que não é mais cego, mas criador de objetos culturais. Ele une a subjetividade do perceber (intencionalidade visando ao objeto) e a objetividade do exprimir (operação no mundo percebido que cria seres culturais – linguagem, poema, quadro, sinfonia, dança – clareando os horizontes⁵⁰.

O corpo, como instrumento de manifestação do ser no mundo, é o núcleo da proteção da privacidade e intimidade. A forma como um Estado trata os corpos de seus cidadãos revela seu compromisso com a democracia. O direito à intimidade protege contra revistas vexatórias, interrogatórios hostis e outras formas de agressão que violam a integridade física e mental. A liberdade sexual, livre de julgamentos e interferências, também está sob a proteção da intimidade.

A exigência de declaração de orientação sexual em formulários, por exemplo, configura violação desse direito, ao expor escolhas íntimas. As demais dimensões da privacidade e intimidade se conectam à proteção do corpo. A proteção de dados de localização, por exemplo, resguarda a liberdade de movimento. Da mesma forma, material genético e outros elementos corporais são protegidos, dada a natureza sensível das informações neles contidas.

2.4.2. A mente

A mente, núcleo da consciência, autoidentificação, memória, emoções e convicções, representa a dimensão mais íntima da corporeidade. A proteção da mente, nesse contexto, visa garantir o desenvolvimento pessoal livre e autônomo, livre de interferências externas. A autonomia e a autodeterminação, pilares da liberdade de pensamento e expressão, encontram

⁴⁹ LE BRETON, David. *Antropologia do corpo e modernidade*. Tradução de Fábio dos Santos Creder Lopes. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2013, p. 50

⁵⁰ LÉVINAS, E. *Humanismo do outro homem*. Tradução de Pergentino S. Pivatto (Coord.). 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2009. p. 30

amparo na Constituição Federal, nos artigos 5º, incisos IV e IX, e 216, inciso I, que protege a memória e a expressão dos grupos formadores da sociedade. A proteção da mente, através do direito à intimidade, é condição essencial para a livre expressão, crítica e manifestação cultural. Trata-se do direito de separar, sem coação, as influências desejadas das indesejadas, de desenvolver o próprio senso crítico e de cultivar convicções e sentimentos íntimos, sem a obrigação de exposição pública⁵¹. Nesta dimensão, garante-se a liberdade de consciência, o direito de pensar e desejar livremente, ainda que a expressão possa ser limitada. No direito penal, os princípios da lesividade e *nemo tenetur se detegere* protegem contra a criminalização do pensamento e a coerção para confissão, respectivamente. Ninguém pode ser obrigado a abrir sua mente. O princípio *nemo tenetur se detegere* também impede interrogatórios hostis e indução de testemunhas a declarações falsas. O objetivo é proteger a mente contra a manipulação pelo poder político, resguardando convicções, emoções e personalidade. A intimidade, na dimensão da mente, impede a invasão e alteração de informações e concepções pessoais⁵².

2.4.3. O domicílio

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso XI, estabelece exceções restritas para a entrada não autorizada em domicílios – flagrante delito, desastre ou socorro – e impõe limites rigorosos à atividade judicial, proibindo a execução de mandados durante o repouso noturno. Essa ênfase na proteção do domicílio reflete a intenção do legislador de salvaguardar os cidadãos contra abusos estatais, assegurando que o lar seja um refúgio de tranquilidade e paz, onde a intimidade possa ser exercida sem temor. A doutrina brasileira, como destaca Paulo Gustavo Gonet Branco, adota um conceito amplo de "casa", abrangendo não apenas a residência, mas também locais de trabalho e lazer, reconhecendo o domicílio como uma extensão espacial da pessoa, onde a privacidade e a tranquilidade da vida íntima devem ser preservadas⁵³. No contexto tecnológico, a inviolabilidade do domicílio enfrenta novos desafios. A alegação de que a ausência de entrada física impede a caracterização de invasão é insustentável. A invasão, na era digital, pode ocorrer por meio de dispositivos como câmeras,

⁵¹ SCHERMER, B. W. *Software agents, surveillance, and the right to privacy: a legislative framework for agent-enabled surveillance*, p. 73

⁵² FERRAJOLI, Luigi. *Direito e razão: teoria do garantismo penal*. São Paulo: RT, 2002. p. 486

⁵³ GONET BRANCO, Paulo Gustavo. *Direitos fundamentais em espécie*. In: Curso de Direito Constitucional. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 430

microfones e drones, comprometendo a privacidade sem a necessidade de presença física, como demonstrado no caso *Kyllo v. United States*, onde a Suprema Corte americana reconheceu a violação por meio de detecção infravermelha⁵⁴.

2.4.4. O comportamento íntimo

Como observa Schermer, a proteção do comportamento íntimo, incluindo a vida sexual e os pensamentos, é essencial para a privacidade⁵⁵.

A vida sexual, mesmo fora do domicílio, goza de proteção constitucional. A expectativa de privacidade se estende a espaços como motéis e banheiros públicos, onde a vulnerabilidade é evidente.

A observação constante de uma pessoa, mesmo em locais públicos, pode configurar violação da intimidade, pois altera o comportamento e invade a expectativa mínima de privacidade.

O *stalking*, por exemplo, demonstra a necessidade de proteger a liberdade individual contra olhares lascivos e perseguições. A coleta estatal de dados sobre a rotina de um indivíduo também viola a intimidade, pois a soma de informações públicas revela detalhes íntimos.

A vigilância policial contínua, portanto, exige mandado judicial⁵⁶. A campanha policial, embora justificada inicialmente, deve buscar autorização judicial para evitar arbitrariedades, especialmente contra indivíduos vulneráveis, como demonstrado no caso *United States v. Jones*⁵⁷.

⁵⁴ A esse respeito, é válida a menção ao caso *Kyllo v. United States*, de 2001, no qual a Suprema Corte estadunidense considerou que a visualização por dispositivo detector de infravermelho no interior de uma casa constituía busca [*search*], necessitando, portanto, de ordem judicial para sua utilização.

⁵⁵ SCHERMER, B. W. Software agents, surveillance, and the right to privacy: a legislative framework for agent-enabled surveillance. 2007. Disponível em: <https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/handle/1887/11951>. Acesso em: 15 mar. 2025.. Tradução livre de “We all want to keep some parts of our life to ourselves. The right to keep our physical behaviour (for instance, sex life) hidden from the outside world is one element of this right, the other being our thoughts and with whom we share them.”)

⁵⁶ A campanha policial é uma técnica que consiste, principalmente, no monitoramento de determinado indivíduo ou grupo, realizado usualmente por policiais à paisana (vestidos com roupas normais, sem farda) no interior de um veículo (SCHERMER, B. W. Software agents, surveillance, and the right to privacy: a legislative framework for agent-enabled surveillance. 2007. Disponível em: <https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/handle/1887/11951>. Acesso em: 15 mar. 2025.. Tradução livre de “We all want to keep some parts of our life to ourselves. The right to keep our physical behaviour (for instance, sex life) hidden from the outside world is one element of this right, the other being our thoughts and with whom we share them.”)

⁵⁷ A esse respeito, é válido citar o caso *United States v. Jones*, 132 S. Ct. 945, 565 U.S. (2012), no qual a Corte Americana entendeu que o acompanhamento policial sobre a vida de um indivíduo para além dos dias determinados pelo mandado violou a 4ª Emenda da Constituição Americana (SCHERMER, B. W. Software agents, surveillance, and the right to privacy: a legislative framework for agent-enabled surveillance. 2007.

2.4.5. As comunicações

Esta dimensão resguarda o direito à proteção da comunicação interpessoal, abrangendo diversos meios, como a correspondência. O objetivo é proteger a comunicação que se deseja manter privada e reservada, garantindo o direito de escolher com quem compartilhar informações, sem receio de violação por terceiros ou pelo Estado. A garantia constitucional está prevista no artigo 5º, inciso XII, da CF/88. A escolha gramatical do legislador, ao utilizar a expressão "é inviolável o sigilo", destaca a proteção do sigilo das comunicações, e não das comunicações em si. A inviolabilidade é excepcionada apenas para comunicações telefônicas, mediante lei específica (Lei nº 9.296/1996) e para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. A doutrina e jurisprudência brasileiras são unânimes em proteger o sigilo das correspondências, e não o objeto físico da correspondência⁵⁸. A proteção se estende ao fluxo de informações pessoais, e não apenas aos dados ou registros resultantes da comunicação.

2.4.6. Vida familiar ou vida interpessoal íntima

Esta dimensão centra-se nas relações interpessoais, especialmente no âmbito familiar, mas pode ser estendida a relações de confiança com amigos próximos ou parceiros íntimos, como proposto pela teoria das esferas⁵⁹.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 226, reconhece a importância da família como base da sociedade, conferindo-lhe proteção especial do Estado. O objetivo é proteger segredos e confidências nas relações mais íntimas, como problemas conjugais, crenças religiosas e questões de saúde. É interessante notar que muitas constituições reconhecem a vida íntima familiar como um direito fundamental. Isso pode ser observado na Constituição da

Disponível em: <https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/handle/1887/11951>. Acesso em: 15 mar. 2025.. Tradução livre de "We all want to keep some parts of our life to ourselves. The right to keep our physical behaviour (for instance, sex life) hidden from the outside world is one element of this right, the other being our thoughts and with whom we share them.")

⁵⁸ Por todos, AVOLIO, Luiz Francisco Torquato. Provas ilícitas: interceptações telefônicas, ambientais e gravações clandestinas. 5. ed. São Paulo: RT, 2012, p. 229

⁵⁹ BRANDÃO, Luiz Mathias Rocha; MENDOZA, Melanie Claire Fonseca. Do direito à proteção de dados: das teorias de suporte e a exigência de contextualização. Cinthia O. A. Freitas e José Renato Gaziero Cella (Coord.). Direito, governança e novas tecnologias. Conpedi/UnB/UCB/ IDP/UDF. Florianópolis: Conpedi, 2016. Disponível em <https://site.conpedi.org.br/publicacoes/y0ii48h0/k778x2oo/156YZ81vr6hQj17b.pdf>. Acesso em 10 fev. 2025, p. 11

Espanha de 1976 (art. 18.1) e na Constituição da Colômbia de 1991 (art. 15, *caput*), por exemplo. No entanto, a Constituição brasileira não inclui essa previsão⁶⁰.

2.4.7. Os dados pessoais

A importância dos dados pessoais cresce exponencialmente com o avanço das tecnologias de comunicação. Mas, afinal, o que constitui um dado pessoal? A Diretiva 95/46/CE da União Europeia define dados pessoais da seguinte forma:

“Dados pessoais” [é] qualquer informação relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável (“pessoa em causa”); é considerado identificável todo aquele que possa ser identificado, directa (sic) ou indirectamente (sic), nomeadamente por referência a um número de identificação ou a um ou mais elementos específicos da sua identidade física, fisiológica, psíquica, económica (sic), cultural ou social⁶¹.

João Carlos Zanon defende a proteção de dados pessoais como um direito autônomo, sendo essa uma tendência no direito europeu⁶². O autor sugere que o direito à proteção dos dados pessoais pode ser visto como a junção de vários outros direitos, tais como:

(a) direitos à informação, compreendendo: direito de informação sobre a coleta (quando, o quê, como e por quem o dado pessoal foi coletado); direito de informação acerca dos responsáveis pelo banco de dados; direito de acesso ao banco de dados; direito de ciência da finalidade do tratamento dos dados pessoais; direito de informação sobre a divulgação dos dados pessoais a terceiros; direito de informação; direito de informação que acerca dos direitos que assistem o titular dos dados; e direito de informação sobre a existência do banco de dados; (b) direito de controle, abrangendo: direito de retificação; direito de anotação; direito de apagamento ou ao esquecimento; direito de bloqueio; e de direito de saída; (c) direitos à abstenção, compostos por: direito de oposição ao tratamento dos dados pessoais; direito de impedir o tratamento de dados sensíveis; direito de impedir e revistar decisões individuais automatizadas; direito ao tratamento confidencial dos dados pessoais; e (d) direito de indenização: direito de ser indenizado por danos materiais e morais originados em razão da coleta, do tratamento ou de divulgação dos dados pessoais a terceiros, independentemente de culpa, em regime de

⁶⁰ BRANDÃO, Luiz Mathias Rocha; MENDOZA, Melanie Claire Fonseca. Do direito à proteção de dados: das teorias de suporte e a exigência de contextualização. Cinthia O. A. Freitas e José Renato Gaziero Cella (Coord.). Direito, governança e novas tecnologias. Conpedi/UnB/UCB/ IDP/UDF. Florianópolis: Conpedi, 2016. Disponível em <https://site.conpedi.org.br/publicacoes/y0ii48h0/k778x2oo/l56YZ81vr6hQj17b.pdf>. Acesso em 10 fev. 2025, p. 11

⁶¹ PARLAMENTO EUROPEU. *Proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados*. Diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia, de 24 de outubro de 1995. Disponível em: <<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01995L0046-20031120&from=EN>>. Acesso em: 09 mar. 2025

⁶² ZANON, João Carlos. *Direito à proteção dos dados pessoais*. São Paulo: RT, 2013. p. 146-151

responsabilidade civil aplicável para atividade potencialmente perigosa conforme previsto no Código Civil, art. 927, parágrafo único⁶³.

Dados pessoais, portanto, são informações identificáveis de uma pessoa, como endereço, telefone, documentos, dados bancários, registros de comunicação, fotos, vídeos, informações de saúde e dados de localização, etc. Apesar da ausência de cláusula constitucional específica, a proteção de dados pessoais decorre dos princípios da intimidade e privacidade. A interpretação de que não há proteção constitucional é rasa e desinformada. A proteção efetiva, muitas vezes, é garantida por empresas privadas, como *WhatsApp* e *Facebook*, que detêm vastos conjuntos de dados pessoais.

A coleta e tratamento de dados pessoais podem gerar narrativas detalhadas e perigosas sobre indivíduos, como evidenciado em casos de extorsão. A proteção estatal de dados pessoais é crucial, mas carece de efetividade, representando um risco à intimidade e privacidade. É necessária maior restrição ao poder discricionário do Estado no acesso e manipulação desses dados, especialmente na era tecnológica.

No fim das contas, a análise das diversas dimensões da privacidade e intimidade revela a complexidade e a importância desses direitos no contexto contemporâneo. A categorização proposta, inspirada em Schermer, mas adaptada à tradição jurídica brasileira, destaca a relevância de elementos específicos como o corpo, a mente, o domicílio, o comportamento íntimo, as comunicações, a vida familiar e os dados pessoais.

A evolução tecnológica, com a crescente coleta e tratamento de dados pessoais, redefine a compreensão desses direitos, exigindo uma abordagem que vá além da proteção tradicional das comunicações. A doutrina jurídica brasileira, representada por autores como Tércio Sampaio Ferraz Jr. e Paulo José da Costa Jr., ainda busca consolidar uma distinção clara entre privacidade e intimidade, reconhecendo, contudo, a existência de uma zona cinzenta entre esses conceitos.

A proteção efetiva dos dados pessoais, muitas vezes garantida por empresas privadas, evidencia a necessidade de maior rigor na legislação e na atuação do Estado. A vigilância estatal, quando excessiva, representa um risco à intimidade e à privacidade, exigindo limites claros e mecanismos de controle.

A centralidade do domicílio, embora ainda relevante, cede espaço para outras dimensões, como o comportamento íntimo e os dados pessoais, que demandam novas formas

⁶³ ZANON, João Carlos. *Direito à proteção dos dados pessoais*. São Paulo: RT, 2013, p. 169

de proteção. A análise das decisões judiciais, como o caso *Kyllo v. United States*, reforça a necessidade de adaptar a proteção da privacidade à realidade tecnológica.

Em última análise, a garantia dos direitos à privacidade e à intimidade exige um esforço conjunto da sociedade, do Estado e do setor privado, visando a construção de um ambiente digital seguro e respeitador dos direitos individuais.

3. ASPECTOS HISTÓRICOS, LEGAIS E ÉTICOS DO DIREITO À PRIVACIDADE NO CONTEXTO TRABALHISTA

3.1 O QUE É PODER?

Este capítulo analisa diversas teorias sobre o poder, buscando identificar os fundamentos que sustentam a existência e a legitimidade do poder diretivo do empregador na relação de emprego. Inicialmente, explora-se o conceito de poder em uma perspectiva mais ampla, considerando as teorias formuladas ao longo da história sobre este fenômeno nas sociedades.

Cada indivíduo possui necessidades e anseios que, ao se agruparem, confrontam-se com os interesses da coletividade. Independentemente da teoria adotada para explicar o fenômeno social, a história demonstra que as relações entre os indivíduos são frequentemente pautadas pelo confronto entre poder e resistência. Para Reginaldo Melhado⁶⁴, o poder, enquanto fenômeno social, é uma relação entre homens presente em quase todas as dimensões da vida em sociedade, manifestando-se como a influência voluntária de um indivíduo ou grupo sobre a conduta de outro.

Alice Monteiro de Barros⁶⁵ define poder como a capacidade de um indivíduo impor sua vontade, apesar da resistência encontrada, originando-se da luta e podendo resultar de uma demonstração de superioridade ou de influência psicológica. Ela distingue o poder coercitivo do poder convencional, este último exteriorizado pela negociação e não pelo comando. Barros ressalta a etimologia da palavra poder, derivada do latim *potere*, da raiz *poti*, que significa "chefe de um grupo", abrangendo as ideias de posse, força, obediência e influência.

⁶⁴ MELHADO, Reginaldo. **Poder e sujeição**: os fundamentos da relação de poder entre capital e trabalho e o conceito de subordinação. São Paulo: LTr, 2003, p. 23.

⁶⁵ BARROS, Alice Monteiro de. Poder hierárquico do empregador. Poder diretivo. In: **Curso de Direito do Trabalho**: estudos em memória de Célio Goyatá. Alice Monteiro de Barros (Coord.). 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: LTr, 1997b, p. 559.

Assim, o poder é um nexu vinculante entre pessoas e setores sociais, assumindo múltiplas dimensões na dinâmica social, tanto nas relações interindividuais quanto nas relações entre indivíduos e a coletividade. Nesse sentido, Melhado⁶⁶ destaca a presença do poder na família, na empresa e nas relações entre grupos ou classes sociais, constituindo a própria essência da ficção jurídica denominada Estado.

A noção de padronização do comportamento humano também é central na reflexão de Michel Foucault sobre as formas de manifestação do poder. O conceito de norma em sua análise não possui o sentido jurídico, mas designa um parâmetro, uma conformidade, que pressupõe arquiteturas, dispositivos e uma "física do poder" que torna o grupo visível para si mesmo, além de procedimentos, notações e cálculos destinados a produzir o um a partir do múltiplo⁶⁷. A primeira forma de veiculação da norma proposta por Foucault é a disciplina, um mecanismo de adestramento que atua sobre o corpo individual para fabricar indivíduos.

O poder disciplinar assume três dimensões⁶⁸: vigilância hierárquica, sanção normalizadora e exame. O termo disciplina deriva do latim *disciplina*, relacionado ao grego *didaskô*, "ensinar", implicando uma relação com a aprendizagem. Romita⁶⁹ afirma que a autêntica disciplina é consciente, uma autodisciplina observada espontaneamente.

Na visão de Foucault, o biopoder é a segunda forma de exercício do poder, surgindo na segunda metade do século XVIII e direcionando-se às populações, visando problemas econômicos e políticos de "massa", como taxas de natalidade e mortalidade, longevidade e doenças⁷⁰. Os mecanismos de implementação do biopoder envolvem previsões, estimativas

⁶⁶ MELHADO, Reginaldo. **Poder e sujeição**: os fundamentos da relação de poder entre capital e trabalho e o conceito de subordinação. São Paulo: LTr, 2003, p. 23.

⁶⁷ FOUCAULT, Michel. *apud* FONSECA, Ricardo Marcelo. **Modernidade e contrato de trabalho**: do sujeito de direito à sujeição jurídica. São Paulo: LTr, 2002, p. 106.

⁶⁸ A respeito desses três instrumentos destacados por Foucault para obter os efeitos do poder disciplinar: “[...] o grande modelo para a vigilância disciplinar é a figura do panóptico – figura arquitetônica imaginada por Jeremy Bentham – que, pela sua peculiar forma de construção [...] ‘[...] fabrica efeitos homogêneos de poder’. A sanção normalizadora consiste em “[...] pequeno mecanismo penal, que é evidentemente dotado de uma ‘legalidade’ própria (formas particulares de procedimentos, de sanção, de instâncias de julgamento), e que se localiza abaixo da dimensão estritamente jurídica”. O exame consiste na combinação das “[...] ‘técnicas da hierarquia que vigia e da sanção que normaliza’ [...] O indivíduo poderá ser descrito, analisado e julgado de acordo com suas especificidades (que serão, é claro, confrontadas com a norma, a medida geral). É ele que deverá eventualmente ser classificado ou reclassificado, treinado ou retreinado, promovido ou excluído”. FONSECA, Ricardo Marcelo. **Modernidade e contrato de trabalho: do sujeito de direito à sujeição jurídica**. São Paulo: LTr, 2002, p. 108-110.

⁶⁹ ROMITA, Arion Sayão. **O poder disciplinar do empregador**. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1983, p. 22.

⁷⁰ FONSECA, Ricardo Marcelo. **Modernidade e contrato de trabalho: do sujeito de direito à sujeição jurídica**. São Paulo: LTr, 2002, p. 113.

estatísticas e medições globais, distintos dos instrumentos do poder disciplinar, mas plenamente conciliáveis na sociedade disciplinar⁷¹.

Para compreender a manifestação do poder na relação entre empregador e empregado, é crucial analisar as teorias sobre o poder sob uma perspectiva histórica mais ampla, considerando a transição entre a forma de organização social no mundo tradicional e no mundo moderno⁷², na expressão de Ricardo Marcelo Fonseca⁷³, a passagem de uma sociedade de ordens para uma sociedade de indivíduos. Na sociedade de ordens, não havia espaço para manifestações individuais, pois o indivíduo era definido por suas funções sociais.

Fonseca, citando António Manuel Hespanha, ressalta o domínio da ideia de uma ordem universal que remetia todos a uma causa final transcendente, o Criador. Essa estrutura social valorizava os fenômenos grupais, considerava o poder originariamente repartido entre múltiplos corpos sociais autônomos, reservando ao poder político global a função de garantir essa autonomia e a paz⁷⁴.

O indivíduo era visto como parte de grupos, e seus direitos e deveres refletiam o estatuto desses grupos, recusando a distinção moderna entre "sociedade civil" e Estado. Na Modernidade, denominada "época da subjetividade"⁷⁵ por Fonseca, ocorre a inversão dessa

⁷¹ FONSECA, Ricardo Marcelo. Modernidade e contrato de trabalho: do sujeito de direito à sujeição jurídica. São Paulo: LTr, 2002, p. 113.

⁷² A expressão *mundo moderno*, "no sentido histórico ou científico" é "a era iniciada no século XVII e finda no século XX". MELHADO, 2003, p. 30. A modernidade nasce da chamada 'sociedade tradicional' (ou Antigo Regime) e a sua caracterização e seu ocaso são fundamentais para que seja bem compreendido o novo mundo que desponta a partir de então e que nos dá as características centrais de nossa existência presente [...] Como ocorre em todo processo histórico, sua formação é difusa, lenta e complexa. Mas pode-se afirmar que a gestação da modernidade ocorreu desde os séculos X e XI, com o lento e irregular avanço do mercado de trocas comerciais e a aceleração de um processo de racionalização [...]". FONSECA, Ricardo Marcelo. Modernidade e contrato de trabalho: do sujeito de direito à sujeição jurídica. São Paulo: LTr, 2002, p. 30.

⁷³ FONSECA, Ricardo Marcelo. Modernidade e contrato de trabalho: do sujeito de direito à sujeição jurídica. São Paulo: LTr, 2002, p. 30.

⁷⁴ HESPANHA, António Manuel. *apud* FONSECA, Ricardo Marcelo. Modernidade e contrato de trabalho: do sujeito de direito à sujeição jurídica. São Paulo: LTr, 2002, p. 31 e 33.

⁷⁵ Ricardo Marcelo Fonseca explica: "A subjetividade [...] desdobra-se em várias outras facetas para que ela possa operar nos âmbitos social, político, teórico e jurídico [...]. As manifestações subjetivas são expressadas através de algumas abstrações que lhe são fundamentais e caracterizadoras e que [...] podem ser consideradas as seguintes: universalidade, autonomia e individualidade." A universalidade se relaciona com o princípio liberal, reconhecido pelo iluminismo, da autodeterminação dos povos, sob uma perspectiva "[...] transnacional, transcultural, bem como de aceitação da ideia de igualdade entre os sexos e as etnias". O individualismo se refere ao enfoque sobre o indivíduo, "[...] tomado em si mesmo, a partir de suas exigências próprias e seus direitos intransferíveis à felicidade e à auto-realização". A autonomia designa "[...] liberdade (que tem relação com os direitos de cada um) e a capacidade (que tem relação com o poder efetivo de exercer os direitos)". FONSECA, Ricardo Marcelo. Modernidade e contrato de trabalho: do sujeito de direito à sujeição jurídica. São Paulo: LTr, 2002, p. 68-70.

visão, com o indivíduo tornando-se a referência da política, da sociedade, do conhecimento e do direito⁷⁶.

Além das transformações na base produtiva⁷⁷ e do surgimento dos Estados Nacionais, a reforma protestante, a expansão marítima, a descoberta das Américas e as invenções contribuíram para essa mudança de enfoque. O Iluminismo, fundado na razão, representou o "ápice do sujeito"⁷⁸.

Fonseca destaca o surgimento de uma nova ordem política centralizada, parte do processo de redução do pluralismo político e jurídico característico da Idade Média. A autoridade foi progressivamente transferida das organizações profissionais, da Igreja e das ordens locais para o ente estatal burocratizado. Para ilustrar essa evolução, serão abordados os momentos teóricos principais das reflexões sobre o poder, segundo a análise de Maurício Godinho Delgado⁷⁹.

A primeira tipologia analisada é a de Aristóteles, construída a partir dos critérios do segmento em que se exerce o poder e do interesse objetivado⁸⁰. Aristóteles identifica três tipos de poder: o paterno, o senhorial e o civil ou político. O poder paterno ("autoridade doméstica", entre pai e filho) é exercido no âmbito das relações interindividuais, no cenário familiar, fundando-se no interesse do filho. O poder senhorial ("poder do amo", entre senhor e escravo) também se manifesta nas relações interindividuais, envolvendo o homem como ser produtivo, e se baseia no interesse do senhor.

O poder civil ou político (entre governantes e governados) ocorre no âmbito público, no contexto das relações dos homens com a *pólis*, visando o interesse da comunidade. Contudo, Aristóteles reconhece a possibilidade de distorção, com a preponderância do interesse do

⁷⁶ FONSECA, Ricardo Marcelo. Modernidade e contrato de trabalho: do sujeito de direito à sujeição jurídica. São Paulo: LTr, 2002, p. 68.

⁷⁷ Ricardo Marcelo Fonseca aponta a reorientação ideológica do fenômeno histórico chamado de modernidade, focado na subjetividade como decisiva para o surgimento e a expansão do capitalismo. Isso porque a centralidade do sujeito e os princípios a ele relacionados (universalidade, autonomia e individualidade) largamente favorecem a livre vazão desse modo de produção, centrado na propriedade e busca de acumulação. “[...] O sujeito, assim, é visto como uma abstração necessária para a constituição do sistema econômico. E isso porque somente um sujeito liberado e abstrato, com capacidades formais reconhecidas, é capaz de dispor da propriedade – que a partir do sistema econômico capitalista também se vê liberada de todas as determinações hierárquicas tradicionais. A abstração do indivíduo pressupõe a abstração da propriedade, que agora, todavia, é transformada em pura mercadoria e passa a constituir uma objetividade separada do indivíduo, até mesmo governando a sua conduta segundo as leis do cálculo econômico.” FONSECA, Ricardo Marcelo. Modernidade e contrato de trabalho: do sujeito de direito à sujeição jurídica. São Paulo: LTr, 2002, p. 81.

⁷⁸ FONSECA, Ricardo Marcelo. Modernidade e contrato de trabalho: do sujeito de direito à sujeição jurídica. São Paulo: LTr, 2002, p. 68.

⁷⁹ DELGADO, Maurício Godinho. **O poder empregatício**. São Paulo: LTr, 1996, p. 28.

⁸⁰ DELGADO, Maurício Godinho. **O poder empregatício**. São Paulo: LTr, 1996, p. 29.

governante⁸¹. Delgado aponta como principal deficiência do modelo aristotélico a ausência de desenvolvimento do papel do elemento ideológico na relação de poder, atribuindo a distinção entre escravos e homens livres à "inerte natureza"⁸². O autor também critica a falta de vinculações e hierarquização entre os níveis de poder e a não consideração da coerção como elemento relevante para a tipificação do fenômeno, reservando-a ao nível extra político, fundamentalmente ao poder senhorial⁸³.

A vinculação entre poder político e coerção foi destacada na Idade Média, nas teorias que buscavam conferir substrato filosófico à hegemonia da Igreja, conciliando suas relações com o poder laico. A distinção entre poder espiritual (*vis directiva*), monopólio da Igreja, e poder temporal (*vis coactiva*), monopólio do Príncipe, tornou-se a resposta teórica a esse desafio⁸⁴.

Do ponto de vista histórico, as referências de Tomás de Aquino sobre o poder político na Idade Média são relevantes. Fonseca⁸⁵ explica que o tomismo é uma doutrina "medieval" baseada na ideia de ordem como cosmologia que englobava e anulava o indivíduo, sustentando que a lei natural é atributo de Deus, e a natureza, fundamento do direito, está submetida aos desígnios divinos e à guarda da Igreja. Contudo, Delgado destaca a importância da doutrina de Aquino pela distinção entre poder secular e poder espiritual⁸⁶, embora Aquino insista na direção preponderante da Igreja sobre o Príncipe⁸⁷.

Também relevante é a tese de Marsílio de Pádua de que a autoridade é privilégio do Príncipe, do Estado, como único detentor da sanção. Sua teoria combina a coerção como apanágio do poder político com a "soberania popular", pela qual o *legislator humanus*, constituído pela universalidade dos cidadãos, pode admoestar, punir e depor o Príncipe que abusa do poder⁸⁸. Fonseca⁸⁹ contextualiza a teoria de Pádua com as limitações político-jurídicas

⁸¹ ARISTÓTELES. *apud* DELGADO, Maurício Godinho. O poder empregatício. São Paulo: LTr, 1996, p. 29.

⁸² ARISTÓTELES. *apud* DELGADO, Maurício Godinho. O poder empregatício. São Paulo: LTr, 1996, p. 30.

⁸³ DELGADO, Maurício Godinho. O poder empregatício. São Paulo: LTr, 1996, p. 30.

⁸⁴ DELGADO, Maurício Godinho. O poder empregatício. São Paulo: LTr, 1996, p. 32.

⁸⁵ FONSECA, Ricardo Marcelo. Modernidade e contrato de trabalho: do sujeito de direito à sujeição jurídica. São Paulo: LTr, 2002, p. 43, 51.

⁸⁶ AQUINO, Tomás de, *apud* TOUCHARD, Jean. **História das idéias políticas**. Lisboa: Publicações Europa-América, 1970. v. 2, p. 90. *apud* DELGADO, Maurício Godinho. O poder empregatício. São Paulo: LTr, 1996, p. 33.

⁸⁷ AQUINO, Tomás de, *apud* TOUCHARD, Jean. História das idéias políticas. Lisboa: Publicações Europa-América, 1970. v. 2, 1970, p. 90. *apud* DELGADO, Maurício Godinho. O poder empregatício. São Paulo: LTr, 1996, p. 33.

⁸⁸ DELGADO, Maurício Godinho. O poder empregatício. São Paulo: LTr, 1996, p. 33.

⁸⁹ FONSECA, Ricardo Marcelo. Modernidade e contrato de trabalho: do sujeito de direito à sujeição jurídica. São Paulo: LTr, 2002, p. 39.

das cidades italianas em sua busca por autodeterminação, frente às pretensões dos imperadores germânicos e da Igreja.

A tese de Pádua favoreceu as pretensões de liberdade das cidades italianas ante o papado, conforme destaca Skinner⁹⁰, ao argumentar que a Igreja “[...] não possuía poder legal, político ou “jurisdicional” e que Cristo excluiu seus apóstolos do exercício de qualquer autoridade coercitiva neste mundo, refutando a *plenitudo potestatis* papal.”

Pádua defendia que o poder de convocar um concílio geral pertencia ao “fiel legislador humano”. Em conclusão, Pádua considerava que “[...] a figura do legislador, em cada reino ou cidade-Estado independente, é a única detentora do direito de uma completa ‘jurisdição coercitiva’ sobre ‘toda pessoa individual e mortal, de qualquer condição que seja’”⁹¹.

Assim, conforme ressalta Fonseca, foi inaugurado um tipo de teorização que demarcou as possibilidades de afirmação de uma organização política tipicamente moderna, desprendida das múltiplas autoridades medievais. A ideia de autonomia, antecedente da noção moderna de liberdade, é aqui exercitada pela primeira vez⁹².

Delgado considera que houve um avanço nas reflexões sobre o poder na Idade Moderna, especialmente com as contribuições de Maquiavel, Jean Bodin e Hobbes.

Na proposição de Maquiavel, Delgado ressalta a separação fático-teórica entre política, religião e ética, e a distinção entre governo e Estado. Destaca também o predomínio de uma racionalidade específica na ação política, concretizada na conduta do agente político. Este aspecto, segundo Delgado, tornou a política passível de análise concreta e objetiva, criando as condições técnicas para uma virtual democratização da política e da própria apropriação do poder político⁹³. Isso deriva da descoberta da *virtú* como motor da ação política, em contraposição à ideia prevalente de qualidades inatas ou acaso. O caráter racional e lógico da ação política a torna apropriável por qualquer agente, e não apenas pelos setores dominantes⁹⁴.

Delgado considera que Maquiavel inovou ao reunir coerção e ideologia como elementos constitutivos do poder político, sustentando que o Príncipe agiria mediante a astúcia e a força.

⁹⁰ SKINNER, Quentin. *apud* FONSECA, Ricardo Marcelo. Modernidade e contrato de trabalho: do sujeito de direito à sujeição jurídica. São Paulo: LTr, 2002, p. 41.

⁹¹ FONSECA, Ricardo Marcelo. Modernidade e contrato de trabalho: do sujeito de direito à sujeição jurídica. São Paulo: LTr, 2002, p. 42.

⁹² FONSECA, Ricardo Marcelo. Modernidade e contrato de trabalho: do sujeito de direito à sujeição jurídica. São Paulo: LTr, 2002, p. 42

⁹³ “*Virtú* é [...] a aptidão para agregar, em determinado momento histórico, as forças e os meios adequados à consecução de objetivos historicamente propostos [...]”, na definição de DELGADO, Maurício Godinho. O poder empregatício. São Paulo: LTr, 1996, p. 35.

⁹⁴ DELGADO, Maurício Godinho. O poder empregatício. São Paulo: LTr, 1996, p. 37.

Na astúcia maquiaveliana, tem-se a instrumentalização política das ideologias, enquanto na força, a instrumentalização dos meios decisivos de afirmação imediata da dominância política⁹⁵.

A obra de Jean Bodin também contribuiu para a teorização sobre o poder político ao consolidar, através do conceito de soberania, a concentração do uso do poder coercitivo no poder político, via Estado⁹⁶.

A teoria de Hobbes é considerada fundamental para o estudo das relações de poder na sociedade. Delgado ressalta sua importância por se contrapor à teoria de Aristóteles de forma objetiva, destacando-se entre os demais filósofos "jusnaturalistas"⁹⁷ dos séculos XVII e XVIII. A construção teórica de Hobbes analisa o fenômeno político de um ponto de vista objetivo, rejeitando a tese aristotélica do *zoon politikon*, que partia da suposta sociabilidade inata do homem para concluir pela existência de graus necessários e naturais de associações, culminando na sociedade política como algo também natural e necessário⁹⁸.

Fonseca corrobora essa mudança de enfoque na Idade Moderna, apontando o abandono do fundamento na natureza ou em Deus, substituído pela "natureza do homem". O direito natural moderno (ou jusracionalismo) assenta-se na razão humana e seus atributos, ligando o direito ao indivíduo e suas qualidades inalienáveis e eternas⁹⁹. Hobbes sustenta que a origem da sociedade política não é natural, mas artificial, decorrendo do "pacto-instituidor", produto da ação humana.

Na visão de Fonseca, Hobbes acreditava que o homem busca evitar um estado de natureza cruel e violento, optando por um Estado dotado de suprema autoridade para garantir a paz, que nada mais é do que a superação do estado de guerra de todos contra todos¹⁰⁰. Outro aspecto relevante é que a teoria de Hobbes reconhece a relação entre política e coerção, apontando esta como característica exclusiva daquela.

Bobbio, citado por Delgado, destaca que a exclusividade do uso da força como característica do poder político é o tema hobbesiano por excelência, marcando a passagem do

⁹⁵ DELGADO, Maurício Godinho. O poder empregatício. São Paulo: LTr, 1996, p. 38.

⁹⁶ DELGADO, Maurício Godinho. O poder empregatício. São Paulo: LTr, 1996, p. 39.

⁹⁷ Os autores designados sob o epíteto de jusnaturalistas são “[...] filósofos que se dedicaram especificamente ao Direito e não apenas filósofos em cujas concepções gerais se possam integrar considerações aplicáveis ao fenômeno jurídico [...]”, conforme ressalta BOBBIO, Norberto. *apud* DELGADO, Maurício Godinho. O poder empregatício. São Paulo: LTr, 1996, p. 40.

⁹⁸ DELGADO, Maurício Godinho. O poder empregatício. São Paulo: LTr, 1996, p. 41.

⁹⁹ FONSECA, Ricardo Marcelo. Modernidade e contrato de trabalho: do sujeito de direito à sujeição jurídica. São Paulo: LTr, 2002, p. 51.

¹⁰⁰ FONSECA, Ricardo Marcelo. Modernidade e contrato de trabalho: do sujeito de direito à sujeição jurídica. São Paulo: LTr, 2002, p. 56.

estado de natureza ao Estado¹⁰¹. As reflexões sobre o poder construídas na Idade Moderna (era absolutista), embora apontassem a coerção como elemento distintivo do poder político, conduziram a um "inegável reducionismo coercitivista"¹⁰², conforme pontua Delgado.

Delgado destaca que, entre as tipologias posteriores que analisavam a associação entre coerção e poder político, sobressaiu a de John Locke, que lança a prevalência do elemento persuasivo (não coercitivo) inerente à ideia de legitimidade na configuração do poder político¹⁰³.

Na concepção de Locke, a coerção é um poder excepcional, devendo seu exercício ser limitado pelos direitos dos indivíduos. Delgado explica que Locke não associa a coerção ao âmbito social em geral, mas a um poder com certo corte penal, onde o fundamento reside na prévia conduta antissocial do agente passivo da relação de poder. Locke não justifica a coerção como elemento operacional próprio e decisivo à dinâmica das relações sociais, vendo-a como um "estado de guerra continuado" que coexiste com a sociedade, mas não lhe é necessariamente inerente. Locke buscou limitar a ideia de poder político às noções de "pacto", "legitimidade" e "consenso", erguendo barreiras insuperáveis dos "direitos naturais"¹⁰⁴.

Complementando, Delgado destaca que a combinação dessas noções está clara no Segundo tratado sobre o governo, onde Locke sustenta que o poder político não pode ser absoluto e arbitrário sobre a vida e a fortuna dos homens, mas o poder de fazer leis com penalidades que visem à preservação do todo¹⁰⁵. Reafirmando que o poder apresenta outra faceta além da coerção, Delgado¹⁰⁶ destaca que ele se realiza não somente mediante o instrumental coercitivo, mas também através de ideias, práticas e técnicas de inserção profissional, grupal e social do individual, incentivando, premiando, induzindo e transformando.

Outros teóricos, como Hobbes, Locke e Rousseau, apesar de abordarem a racionalidade de forma distinta, convergem ao considerar que os homens saem do "estado de natureza" por um ato de vontade, por uma decisão racional, pesando as mazelas do estado pré-social e as vantagens de uma vida politicamente organizada. Assim, concebem a vida política e a constituição do Estado como parte de um grande processo de racionalização da vida social,

¹⁰¹ BOBBIO, Norberto. *apud* DELGADO, Maurício Godinho. O poder empregatício. São Paulo: LTr, 1996, p. 38.

¹⁰² DELGADO, Maurício Godinho. O poder empregatício. São Paulo: LTr, 1996, p. 47.

¹⁰³ DELGADO, Maurício Godinho. O poder empregatício. São Paulo: LTr, 1996, p. 47.

¹⁰⁴ DELGADO, Maurício Godinho. O poder empregatício. São Paulo: LTr, 1996, p. 48-49.

¹⁰⁵ LOCKE, John. *apud* DELGADO, Maurício Godinho. O poder empregatício. São Paulo: LTr, 1996, p. 49.

¹⁰⁶ DELGADO, Maurício Godinho. O poder empregatício. São Paulo: LTr, 1996, p. 60.

operado pelo indivíduo através de sua vontade, com vistas a uma norma de legitimidade universal¹⁰⁷.

Na sociedade contemporânea, o poder se manifesta sob várias acepções. Contudo, ao invés de se considerar o "caráter multidimensional do poder em geral", o ponto teórico que se destaca, segundo Delgado, em decorrência da Democracia¹⁰⁸, é a multidimensionalidade de uma manifestação específica de poder: o poder político¹⁰⁹.

Conforme explica o autor, a análise construída por Marx, considerando a posição dos setores sociais excluídos em relação aos dominantes, captou a correta e ampla abrangência do fenômeno político¹¹⁰. Assim, a temática política e do poder foi deslocada do plano meramente institucional para o plano das relações sociais. O Estado deixa de ser o palco exclusivo da dinâmica política, transferindo-se a dimensão mais relevante dessa dinâmica ao processo societário correspondente. A ótica social, compreendida como a dinâmica de relação entre as classes sociais, ganha prevalência na análise política¹¹¹.

Delgado também destaca que, na síntese de Marx, não seria a consciência do homem que determinaria seu ser, mas o seu ser social é que determinaria sua consciência¹¹². Essa é a noção de indivíduo enquanto sujeito coletivo, compreendido em suas relações com os demais e sua ação na sociedade, que para Marx se configura como universo de emergência de novos sujeitos políticos, particularmente no contexto da sociedade industrial recente.

Trata-se da noção de sujeito coletivo, consubstanciada em atores sociopolíticos que se compreendem integrados a uma lógica de interesses, propostas e atuação de matriz coletiva, como os movimentos sociais, o movimento operário, o movimento socialista e, contemporaneamente, o movimento feminino e associações de bairro, emergindo e se afirmando a partir de instrumentos coletivos de organização e conduta¹¹³.

¹⁰⁷ FONSECA, Ricardo Marcelo. Modernidade e contrato de trabalho: do sujeito de direito à sujeição jurídica. São Paulo: LTr, 2002, p. 55-57.

¹⁰⁸ No sentido formal e institucional, Democracia supõe um conjunto de liberdades públicas existentes em uma dada sociedade (liberdade de opinião, de locomoção, de associação, etc.) e traduz processos institucionalizados no aparelho de Estado de participação abstrata e impessoal na política institucional (eleições, câmaras congressuais, mandatos transitórios, etc.). [...] No sentido substancial, Democracia traduz um conjunto de mecanismos de participação societária em qualquer estrutura ou relação de poder existente na sociedade, inclusive fora do âmbito institucional do Estado. Importa, pois, na noção de participação em núcleos de poder situados nos locais de trabalho, nos locais de resistência e em qualquer instância em que haja relação hierarquizada entre pessoas e grupos sociais." In: DELGADO, Maurício Godinho. O poder empregatício. São Paulo: LTr, 1996, p. 78.

¹⁰⁹ DELGADO, Maurício Godinho. O poder empregatício. São Paulo: LTr, 1996, p. 53.

¹¹⁰ DELGADO, Maurício Godinho. O poder empregatício. São Paulo: LTr, 1996, p. 53.

¹¹¹ DELGADO, Maurício Godinho. O poder empregatício. São Paulo: LTr, 1996, p. 53.

¹¹² MARX, Karl. *apud* DELGADO, Maurício Godinho. O poder empregatício. São Paulo: LTr, 1996, p. 54.

¹¹³ DELGADO, Maurício Godinho. O poder empregatício. São Paulo: LTr, 1996, p. 54.

Alexis de Tocqueville¹¹⁴ também enfatiza a importância de examinar o fenômeno do poder considerando o processo vivenciado na sociedade civil. Analisando o sistema sociopolítico norte-americano, sustentou que o processo societário, caracterizado por uma tendência ao associativismo dos cidadãos e grupos sociais, conduziria a uma absorção de frações do poder político pela sociedade civil, conferindo a este poder uma forte dimensão extra estatal e coercitiva. Dentre as várias maneiras de manifestação do poder na sociedade contemporânea, interessa a este estudo principalmente a análise do poder na relação bilateral que se estabelece entre empregador e empregado.

A relação de emprego é uma relação de poder que tem como sujeitos o empregado e o empregador, quando o trabalho é prestado por pessoa física, com personalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica. Alice Monteiro de Barros¹¹⁵ considera que o poder de comando já se manifestava na Antiguidade, como decorrência do poder do chefe da família primitiva. A autora sustenta que a família primitiva foi o primeiro agrupamento de indivíduos, onde a direção pertencia exclusivamente ao *pater familias*, que exercia um poder político e jurisdicional, pois a ordem jurídica do Estado não penetrava nos limites da *domus*¹¹⁶. Este poder também se estendia ao escravo, instrumento de trabalho do *pater familias*.

Contudo, havia também homens "livres" que ofereciam seus serviços sob a forma da *locatio operarum*. Nesta relação, o *conductor* (credor do trabalho) tinha a faculdade de comandar o *locator* (trabalhador), comprometendo este inteiramente sua liberdade. Na área de ação exclusiva do *pater familias*, criava-se um vínculo de sujeição.

Assim, como ressalta Carlo Lega, "o poder de comando surge historicamente em uma relação de senhoria pessoal"¹¹⁷. A sujeição pessoal dos trabalhadores persistiu na economia medieval, sob o feudalismo, na relação entre servos e senhores feudais, e nas corporações de ofício, entre mestres e aprendizes. As transformações que começaram a ocorrer no início do século XI na base produtiva da sociedade marcaram a transição entre a ordem feudal e o sistema

¹¹⁴ TOCQUEVILLE, Alexis de. *apud* DELGADO, Maurício Godinho. O poder empregatício. São Paulo: LTr, 1996, p. 56.

¹¹⁵ BARROS, Alice Monteiro de. Poder hierárquico do empregador. Poder diretivo. In: Curso de Direito do Trabalho: estudos em memória de Célio Goyatá. Alice Monteiro de Barros (Coord.). 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: LTr, 1997b, p. 558.

¹¹⁶ BARROS, Alice Monteiro de. Poder hierárquico do empregador. Poder diretivo. In: Curso de Direito do Trabalho: estudos em memória de Célio Goyatá. Alice Monteiro de Barros (Coord.). 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: LTr, 1997b, p. 558.

¹¹⁷ BARROS, Alice Monteiro de. Poder hierárquico do empregador. Poder diretivo. In: Curso de Direito do Trabalho: estudos em memória de Célio Goyatá. Alice Monteiro de Barros (Coord.). 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: LTr, 1997b, p. 558.

capitalista, caracterizado pela desvinculação do trabalhador dos meios de produção e dos proprietários desses meios.

Apesar de ser uma alteração na base produtiva, seus efeitos não se restringem à relação entre empregador e empregado nem ao plano econômico. Delgado destaca que o trabalho livre, embora subordinado, desempenhou um papel decisivo na emergência do sistema industrial moderno e na gênese da Democracia, projetando efeitos para além da bilateralidade da relação de emprego, surgindo como pressuposto necessário à transformação dos trabalhadores em cidadãos, através de sua ação coletiva¹¹⁸.

Assim, a transição entre feudalismo e capitalismo é crucial para entender o poder, seus fundamentos e dimensões na sociedade contemporânea. As transformações no campo e nas cidades, impulsionadas pela comercialização do excedente da produção e pela orientação da produção para o mercado, lançaram ao meio social o trabalhador juridicamente livre dos meios de produção e do proprietário destes meios, rompendo a subordinação pessoal e absoluta ao senhor feudal. Conforme ressalta Delgado, a relação de produção empregatícia é mais sofisticada que as relações servis e escravas, dispensando organicamente a coerção como instrumento de existência e dinamismo do sistema produtivo¹¹⁹.

O indivíduo livre vincula-se ao empregador por um contrato, obrigando-se a prestar trabalho em troca de salário. A exploração do trabalho humano afasta-se da imposição, com o empregador pagando pelo trabalho. Esse salário retorna ao mercado, pois os empregados também são consumidores, levando Delgado a afirmar que o "mecanismo do salariedade dispensa a coerção para alcançar seu resultado econômico rotineiro"¹²⁰.

Isso não elimina a vigilância e o controle sobre o empregado. Foucault, citado por Delgado, destaca que o controle se torna intenso e contínuo, abrangendo todo o processo de trabalho e a atividade dos homens, seu conhecimento técnico, rapidez, zelo e comportamento, realizado por prepostos, fiscais e contramestres, tornando-se uma função integrante do processo de produção¹²¹.

Assim, no mundo contemporâneo, a coerção é cada vez mais segregada ao âmbito do poder político, tornando-se crescentemente ilegítima como instrumento de estruturação e gestão

¹¹⁸ DELGADO, Maurício Godinho. O poder empregatício. São Paulo: LTr, 1996, p. 111.

¹¹⁹ DELGADO, Maurício Godinho. O poder empregatício. São Paulo: LTr, 1996, p. 141.

¹²⁰ DELGADO, Maurício Godinho. O poder empregatício. São Paulo: LTr, 1996, p. 141.

¹²¹ FOUCAULT, Michel. *apud* DELGADO, Maurício Godinho. O poder empregatício. São Paulo: LTr, 1996, p. 142.

das relações de produção no contexto empresarial interno¹²². A transição entre a economia doméstica e a economia de mercado, além de proliferar o trabalho juridicamente livre e subordinado, transformou a ideia de propriedade.

Fonseca explica que a nova noção de propriedade representou sua desvinculação de todos os vínculos pessoais e sociais, tornando-se pura mercadoria para o mercado¹²³.

A análise de Weber, destacada por Melhado¹²⁴, demonstra a relação entre propriedade privada e emprego, considerando que a relação de poder mais elementar está no mercado, dada pela posse sobre os bens e pelas relações de troca. A posse dos bens aumenta o poder dos possuidores na luta de preços contra aqueles que, sem bens, oferecem apenas seu trabalho bruto ou elaborado, cedendo-o a qualquer preço para subsistir. Apesar da proclamação da liberdade jurídica do trabalhador, é inegável que a liberdade e a autonomia foram asseguradas apenas formalmente, pois, economicamente, as relações entre empregados e empregadores continuaram desequilibradas, conduzidas pelos interesses capitalistas de maximização dos lucros.

Essa é a visão de Gaudemar¹²⁵, que considera o ordenamento empresarial aceito devido à coação direta dos salários e à chantagem da precariedade do emprego. Melhado destaca que os trabalhadores dependem exclusivamente do salário para sua subsistência, mas o emprego, sua única fonte de renda, é precário e geralmente não protegido por normas de estabilidade, conferindo ao tomador de serviços uma situação de privilégio. Para Gaudemar, o poder do empregador não é legítimo, mas tolerado por ser inevitável, ora como coatividade pura, ora mesclada com elementos de contratualidade consentida e limitada¹²⁶.

Melhado¹²⁷ explica que essa abordagem se baseia nas transformações das formas de dominação política decorrentes das transformações científicas na produção, com foco no uso político ou disciplinar da produção. Contudo, o autor considera que essa abordagem ampla não explica a fundamentação dos poderes exercidos pelo capital sobre o trabalho e não considera

¹²² DELGADO, Maurício Godinho. O poder empregatício. São Paulo: LTr, 1996, p. 145.

¹²³ FONSECA, Ricardo Marcelo. Modernidade e contrato de trabalho: do sujeito de direito à sujeição jurídica. São Paulo: LTr, 2002, p. 47.

¹²⁴ WEBER, Max. *apud* MELHADO, Reginaldo. **Poder e sujeição**: os fundamentos da relação de poder entre capital e trabalho e o conceito de subordinação. São Paulo: LTr, 2003, p. 25.

¹²⁵ GUADEMAR, Jean-Paul. *apud* MELHADO, Reginaldo. **Poder e sujeição**: os fundamentos da relação de poder entre capital e trabalho e o conceito de subordinação. São Paulo: LTr, 2003, p. 128.

¹²⁶ MELHADO, Reginaldo. **Poder e sujeição**: os fundamentos da relação de poder entre capital e trabalho e o conceito de subordinação. São Paulo: LTr, 2003, p. 129.

¹²⁷ MELHADO, Reginaldo. **Poder e sujeição**: os fundamentos da relação de poder entre capital e trabalho e o conceito de subordinação. São Paulo: LTr, 2003, p. 130.

que a autoridade patronal pode ostentar um certo nível de legitimação, sendo seu poder aceito voluntariamente pelo trabalhador. Mesmo regimes ditatoriais podem gozar de legitimidade se seu poder for desejado ou admitido pela coletividade.

Nessa medida, o poder diretivo do capital também possui foros de aceitação e autoridade legítima. De todo modo, a nova maneira de produzir imposta pelo capitalismo aglutinou os trabalhadores em grandes fábricas, onde exerciam seu ofício em péssimas condições e mediante a exploração máxima de suas energias. Por outro lado, essa superexploração gerou entre os trabalhadores a noção de solidariedade e a percepção da necessidade de união para resistir à exploração desumana e buscar uma regulamentação mínima para o trabalho. A noção de soma, união e resistência propiciou a atuação coletiva dos trabalhadores, aspecto crucial para a "democratização do poder no espaço empresarial", que, segundo Delgado¹²⁸, expressa-se em três níveis: o surgimento e afirmação da noção de "ser coletivo" como agente de atuação obreira; o surgimento e consolidação de uma normatividade jurídica próxima à vontade coletiva; e a intervenção franca dos trabalhadores no cotidiano socioeconômico do estabelecimento e da empresa.

Além da Revolução Industrial e seus efeitos, outros aspectos políticos, econômicos e sociais criaram condições para o surgimento do Direito do Trabalho, levando o Estado a estabelecer normas para limitar a autonomia das partes e regular juridicamente as relações de trabalho.

3.2 AS DIMENSÕES DO PODER NAS RELAÇÕES TRABALHISTAS

Este capítulo aborda a definição legal do empregador e as prerrogativas inerentes ao seu poder de direção no âmbito da relação de emprego. Fundamentado na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o capítulo analisa a extensão desse poder, bem como sua intrínseca relação com a subordinação do empregado. A compreensão desses elementos é essencial para delinear os contornos da relação de trabalho e os direitos e deveres de cada parte.

O ponto de partida para essa análise é o artigo 2º da CLT, que define empregador como a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Dessa definição legal, extrai-se que o empregador detém a liberdade de exercer diversas atividades relativas à administração da empresa.

¹²⁸ DELGADO, Maurício Godinho. O poder empregatício. São Paulo: LTr, 1996, p. 154.

Essa liberdade se manifesta no poder de direção, que confere ao empresário a capacidade de ditar as regras, disciplinar, comandar, organizar, fiscalizar e aplicar punições, quando necessário. Além disso, recai sobre o empregador a responsabilidade de estabelecer normas e deveres para o funcionamento das atividades empresariais, abrangendo a direção e o acompanhamento da conduta de seus empregados.

Contudo, é fundamental ressaltar que o poder de direção do empregador sobre o empregado, embora amplo, não é ilimitado. Ele encontra seus limites nas disposições legais, sendo exercido em consideração à subordinação do empregado, conforme expresso no artigo 3º da CLT.

O artigo 3º da CLT estabelece que o empregado admitido, sendo pessoa física que labora de forma habitual e mediante pagamento de salário, encontra-se sob a dependência de seu empregador, sujeitando-se, portanto, ao seu poder de comando.

Para aprofundar a compreensão do poder diretivo, recorre-se à doutrina. Amauri Mascaro Nascimento¹²⁹ conceitua o poder diretivo do empregador como o direito de exercer sua autoridade, emitindo ordens e aplicando sanções aos empregados. Nascimento destaca ainda que o poder disciplinar pode manifestar-se de forma estatutária, quando previsto no regulamento da empresa, ou de forma convencional, quando estipulado em acordos ou convenções coletivas.

Nascimento também aborda a suspensão disciplinar, uma forma de sanção limitada a um máximo de 30 dias, equiparando penalidades superiores a esse período a uma despedida sem justa causa.

Mauricio Godinho Delgado¹³⁰ oferece outra perspectiva, definindo o poder empregatício no contrato de trabalho como o conjunto de prerrogativas asseguradas pela ordem jurídica e concentradas na figura do empregador, para exercício no contexto da relação de emprego.

Em decorrência da relação de emprego, o exercício do poder de direção pelo empregador se subdivide em quatro principais poderes específicos:

a) Poder de organização: Este poder, também denominado poder de comando, envolve a estruturação e organização dos empregados em suas atividades, com o objetivo de otimizar o

¹²⁹ NASCIMENTO, Amauri Mascaro. **Curso de Direito do Trabalho**. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2005.

¹³⁰ DELGADO, Mauricio Godinho. **Curso de direito do trabalho**. 18. ed. São Paulo: LTr, 2019.

desempenho do empreendimento. Está intrinsecamente ligado à organização da estrutura, espaço e processo de trabalho dentro da empresa à qual o empregado está subordinado.

b) Poder regulamentar: Este poder compreende o conjunto de prerrogativas elaboradas pelo empregador para estabelecer regras gerais a serem observadas no âmbito do estabelecimento e da empresa ¹³¹. O principal objetivo dessas normas é de caráter técnico e administrativo, relacionado à prestação de serviços dos empregados, visando o melhor desempenho da atividade empresarial.

c) Poder de controle: Este poder, comumente conhecido como poder fiscalizatório, confere ao empregador a faculdade de controlar e fiscalizar a prestação de serviços de seus funcionários. Nascimento¹³² conceitua esse poder como a capacidade do empregador de aferir a produção, a perfeição técnica e a conduta do empregado no ambiente de trabalho, adequando-a ao contrato de trabalho e aos propósitos da empresa. O exercício do poder fiscalizatório, respeitando os limites legais, deve ser equilibrado, priorizando o bem-estar e a qualidade de vida no ambiente laboral, além do aspecto econômico.

d) Poder disciplinar: Este poder, nas palavras de Nascimento, atua diretamente na manutenção da ordem e do bom ambiente de trabalho. É responsável por agir de maneira preventiva e repressiva em relação a faltas cometidas pelo empregado, cabendo ao empregador a aplicação de sanções disciplinares.

Basicamente, delineou-se os contornos do poder diretivo do empregador na relação de emprego, desde sua definição legal até suas manifestações práticas. A análise destacou a importância de equilibrar as prerrogativas do empregador com os direitos do empregado, garantindo um ambiente de trabalho justo e produtivo, em conformidade com a legislação trabalhista.

3.3 PODER DIRETIVO DO EMPREGADOR: DIREITOS DA PERSONALIDADE COMO LIMITADOR LEGAL

Este capítulo explora os limites impostos ao poder de comando do empregador na relação de trabalho, com ênfase nos direitos de personalidade do empregado. Esses direitos

¹³¹ DELGADO, Mauricio Godinho. **Curso de direito do trabalho**. 18. ed. São Paulo: LTr, 2019.

¹³² NASCIMENTO, Nilson de Oliveira. **Manual do Poder Diretivo**. São Paulo: LTr, 2009.

desempenham um papel crucial como principal barreira ao exercício irrestrito do poder diretivo, protegendo a esfera individual do trabalhador.

O ponto central dessa análise reside no fato de que o primeiro e maior limitador do poder de comando do empregador são os direitos de personalidade do empregado. Embora a relação de emprego configure um contrato de prestação de serviços, a forma como esse contrato é executado não é ilimitada. Ela deve, necessariamente, respeitar a esfera individual do trabalhador, garantindo a proteção de seus direitos fundamentais.

Para uma compreensão mais aprofundada, recorre-se à definição de direitos de personalidade apresentada por Nascimento¹³³. O autor os descreve como prerrogativas inerentes a toda pessoa humana em razão de sua própria condição, abrangendo seus atributos essenciais. Esses direitos possuem as seguintes características:

- São direitos absolutos;
- Implicam um dever geral de abstenção para sua defesa e salvaguarda;
- São indisponíveis;
- São intransmissíveis;
- São irrenunciáveis;
- São de difícil estimação pecuniária.

Diante dessa natureza fundamental, alguns dos principais direitos de personalidade do empregado que atuam como limites ao poder diretivo são:

- a) Dignidade da pessoa humana: A dignidade da pessoa humana é o maior limitador do poder diretivo, consagrada no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal, que assegura uma vida digna a todos os seres humanos, inclusive nas relações de trabalho. Oliveira Neto¹³⁴ enfatiza que a nação brasileira elegeu a dignidade da pessoa humana como fundamento da República, exigindo que todas as ações do Estado e dos particulares observem o respeito a esse princípio fundamental. Em consonância, Cassar¹³⁵ destaca que a garantia de direitos mínimos necessários ao trabalhador integra o conjunto de valores humanos civilizatórios, o mínimo existencial, amparado no princípio da dignidade da pessoa humana. O desrespeito, pelo empregador, aos

¹³³ NASCIMENTO, Amauri Mascaro. **Iniciação ao Direito do Trabalho**. 30 ed. São Paulo: LTr, 2004.

¹³⁴ OLIVEIRA NETO, Célio Pereira. **Cláusula de não concorrência no contrato de emprego: efeitos do princípio da proporcionalidade**; São Paulo: LTr, 2015.

¹³⁵ CASSAR, Vólia Bomfim. **Direito do Trabalho**. 11. ed. São Paulo: Método, 2015.

direitos dos trabalhadores configura ofensa à dignidade humana, gerando a responsabilização do empregador por indenizar os danos causados.

- b) Intimidade e vida privada: A intimidade e a vida privada são direitos de personalidade protegidos pelo artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, que os declara invioláveis. Embora próximos, esses direitos devem ser interpretados individualmente. Em sentido amplo, abrangem todo o acesso ou divulgação de informações e dados relativos à vida pessoal e íntima do empregado, incluindo a esfera familiar e suas convicções políticas e religiosas. A privacidade é considerada o gênero, enquanto a intimidade e a vida privada são suas espécies. Apesar de serem considerados direitos absolutos, desempenham um papel crucial como limitadores do poder diretivo.
- c) Honra e imagem: A honra e a imagem também são direitos de personalidade positivados pelo artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, que garante sua inviolabilidade. A violação desses direitos configura desrespeito ao limite do poder diretivo, uma vez que são fundamentais e assegurados constitucionalmente. Consequentemente, acarretam consequências para quem os viola, seja no âmbito trabalhista ou em qualquer outro.

Sinteticamente, este capítulo evidenciou a importância dos direitos de personalidade como limites ao poder de comando do empregador. A proteção desses direitos é essencial para garantir um ambiente de trabalho que respeite a integridade e a dignidade do trabalhador, promovendo relações laborais mais justas e equilibradas.

3.4 ACESSO À INFORMAÇÃO E SUBORDINAÇÃO NO DIREITO DO TRABALHO: OBRIGAÇÕES E LIMITES DO DEVER E DO DEVER DE INFORMAR NAS RELAÇÕES TRABALHISTAS

A dinâmica da relação de emprego, marcada pela subordinação jurídica do empregado ao poder diretivo do empregador, implica um fluxo constante de informações entre as partes. O empregador, no exercício de seus poderes de organização, regulamentação, controle e disciplina, necessita comunicar diretrizes, normas, avaliações e, eventualmente, sanções. Paralelamente, o empregado, inserido nessa estrutura hierárquica, também possui a necessidade de acessar informações relevantes para o desempenho de suas funções, a compreensão de seus direitos e deveres, e a manutenção de um ambiente de trabalho transparente e saudável.

Nesse contexto, emerge o dever de informar como uma obrigação inerente à boa-fé objetiva que deve reger as relações contratuais, especialmente no âmbito laboral, onde a assimetria de poder é notória. Este dever impõe a ambas as partes, em diferentes graus e com distintos contornos, a responsabilidade de fornecer informações claras, precisas e tempestivas que sejam relevantes para a execução do contrato de trabalho e para a proteção dos direitos e interesses envolvidos.

No que concerne ao empregador, o dever de informar manifesta-se de diversas formas. No exercício do seu poder regulamentar, compete-lhe divulgar de maneira acessível as normas internas da empresa, os regulamentos, as políticas de conduta, os critérios de avaliação de desempenho e as eventuais alterações nas condições de trabalho. A transparência na comunicação dessas informações é fundamental para garantir a previsibilidade das relações laborais e evitar alegações de desconhecimento por parte dos empregados.

O poder de controle, por sua vez, também implica um dever de informar ao empregado sobre os métodos de fiscalização utilizados, os critérios de avaliação de sua produtividade e conduta, e os resultados dessas avaliações. A utilização de mecanismos de controle que violem a intimidade e a privacidade do trabalhador, como abordado anteriormente, configura abuso do poder diretivo. A informação sobre os processos de controle deve ser clara e justificada pela natureza da atividade econômica e pelas necessidades organizacionais da empresa, respeitando sempre os direitos de personalidade do empregado.

No âmbito do poder disciplinar, o dever de informar assume uma importância ainda maior. Antes da aplicação de qualquer sanção, o empregador deve comunicar ao empregado de forma clara e inequívoca a conduta considerada faltosa, as normas internas ou legais que foram violadas e as possíveis consequências disciplinares. O direito à ampla defesa e ao contraditório, embora não explicitamente detalhado no texto, pressupõe o acesso à informação necessária para que o empregado possa se defender adequadamente. A falta de clareza ou a omissão de informações relevantes nesse processo pode configurar nulidade da sanção aplicada.

Entretanto, o dever de informar do empregador não é ilimitado. Em certas situações, a divulgação de informações sensíveis da empresa, como segredos industriais, estratégias de mercado ou dados confidenciais, pode comprometer a sua competitividade e seus interesses legítimos. Nesses casos, o sigilo e a confidencialidade se impõem como limites ao dever de informar, desde que essa restrição seja justificada pela natureza da informação e pela

necessidade de proteger os interesses da empresa, sem, contudo, prejudicar os direitos fundamentais do trabalhador.

Por outro lado, o empregado também possui um dever de informar perante o empregador. Este dever se manifesta na obrigação de fornecer informações precisas e verdadeiras no momento da celebração do contrato de trabalho, como suas qualificações, experiências e eventuais limitações que possam impactar o desempenho de suas funções. Durante a execução do contrato, o empregado também deve informar ao empregador sobre situações relevantes para a continuidade da relação laboral, como ausências por motivo de doença, necessidade de afastamento ou qualquer outra circunstância que possa afetar a prestação de seus serviços.

O limite ao dever de informar do empregado reside, fundamentalmente, na proteção de seus direitos de personalidade, em especial a intimidade e a vida privada. O empregado não pode ser compelido a fornecer informações íntimas ou pessoais que não tenham relação direta com o contrato de trabalho e com o desempenho de suas funções. A exigência de informações excessivas ou invasivas por parte do empregador configura abuso do seu poder diretivo e viola os direitos fundamentais do trabalhador.

A questão da entrega de atestados médicos sem o código da Classificação Internacional de Doenças (CID), mencionada ao final do capítulo 3.3, ilustra a complexidade da relação entre o dever de informar e os limites impostos pelos direitos de personalidade, em particular o direito à privacidade e ao sigilo médico. A ausência de norma específica na CLT sobre o tema permite que o empregador, no exercício do seu poder regulamentar e mediante negociação individual, estabeleça diretrizes sobre a forma de apresentação dos atestados.

Contudo, essa liberdade contratual encontra limites nos princípios e normas fundamentais do Direito do Trabalho e nos direitos de personalidade do empregado. A exigência indiscriminada da CID nos atestados médicos pode violar o direito à privacidade do trabalhador, expondo informações sobre sua saúde que não são estritamente necessárias para justificar a ausência ao trabalho. Nesse sentido, a regulamentação da matéria deve observar os regulamentos dos profissionais de saúde e as normas referentes à ética e ao sigilo profissional, buscando um equilíbrio entre o direito do empregador de controlar a frequência e a assiduidade de seus empregados e o direito do trabalhador à proteção de suas informações de saúde.

Abreviadamente, o acesso à informação e o dever de informar são elementos cruciais para a construção de relações trabalhistas transparentes, justas e equilibradas. Enquanto o

empregador possui a obrigação de fornecer as informações necessárias para o exercício do trabalho e para o conhecimento das normas e expectativas da empresa, o empregado também deve informar sobre aspectos relevantes para a execução do contrato. Ambos os deveres, contudo, encontram limites nos direitos fundamentais e de personalidade de cada parte, especialmente a dignidade da pessoa humana, a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem, evitando que a subordinação jurídica se traduza em um acesso irrestrito à esfera individual do trabalhador ou em uma omissão de informações essenciais para a relação laboral. A busca por um equilíbrio entre as necessidades informacionais da empresa e a proteção dos direitos dos trabalhadores é um desafio constante no Direito do Trabalho.

3.5 ÉTICA E SIGILO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO AMBIENTE LABORAL

A prática laboral em saúde impõe princípios éticos basilares: confidencialidade e respeito à privacidade. A proteção e o sigilo das informações dos pacientes, obtidas profissionalmente, alicerçam a relação de confiança. O sigilo profissional vincula-se à autonomia do paciente, titular do direito de decidir sobre a revelação de seus dados pessoais. Profissionais de saúde devem manter estrita confidencialidade, exceto mediante autorização do paciente ou em situações legais específicas de notificação compulsória, visando a proteção da saúde pública.

O dever de sigilo precede a bioética e os direitos humanos, historicamente exigido na medicina, conforme o Juramento de Hipócrates. Apesar da antiguidade desse princípio, o desrespeito ao sigilo profissional persiste em hospitais, exemplificado por conversas em corredores, prontuários expostos e disposição inadequada de leitos. A informatização, embora mitigue certos riscos, desafia a proteção de dados contra acessos indevidos.

O sigilo preserva a individualidade do paciente, outorgando-lhe a decisão sobre o compartilhamento de informações. O respeito a esse princípio robustece a confiança, garante a liberdade decisória do paciente e previne controvérsias. A natureza íntima dos dados médicos demanda cautela especial, constituindo uma das esferas mais sensíveis da privacidade.

O sigilo profissional, simultaneamente direito do paciente e dever do profissional, configura um compromisso de proteção independente de solicitação. Estende-se a todos com acesso aos dados do paciente em razão de sua atividade, incluindo médicos, enfermeiros,

psicólogos, assistentes sociais, arquivistas e auditores¹³⁶. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem¹³⁷, em seu Art. 19, estabelece que o profissional deve "Respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade do ser humano, em todo seu ciclo vital, inclusive nas situações de morte e pós-morte."

Dentre as responsabilidades, o mesmo normativo traz em seu Art. 82 que:

Manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional, exceto casos previstos em lei, ordem judicial, ou com o consentimento escrito da pessoa envolvida ou de seu representante legal. § 1º - Permanece o dever mesmo quando o fato seja de conhecimento público e em caso de falecimento da pessoa envolvida.

Além disso, o Art. 84 proíbe o profissional de enfermagem de "Franquear o acesso a informações e documentos para pessoas que não estão diretamente envolvidas na prestação da assistência, exceto nos casos previstos na legislação vigente ou por ordem judicial."

O sigilo profissional salvaguarda a privacidade, notadamente a intimidade e o "círculo do segredo", assegurando a confidencialidade de informações pessoais, escolhas, resultados de exames e imagem do paciente¹³⁸.

O sigilo profissional é direito do paciente e dever do profissional, essencial à autonomia e à confiança na relação de saúde. Protege a intimidade do paciente, permitindo decisões livres de interferências externas.

O sigilo é amparado por leis nacionais e internacionais, incluindo a Constituição Federal, o Código Penal e declarações de direitos humanos. Abrange todos os profissionais de saúde e perdura após a morte do paciente.

Exceções ao sigilo incluem risco de vida, maus-tratos a incapazes e doenças de notificação compulsória. A quebra de sigilo deve ser criteriosa, visando a proteção do paciente e da saúde pública.

O prontuário pertence ao paciente, com acesso restrito, exigindo autorização do paciente ou representantes legais. O sigilo assegura a individualidade do paciente, permitindo decisões livres de pressões externas e promovendo a confiança na relação de saúde.

O sigilo profissional configura-se, portanto, um pilar fundamental na relação médico-paciente, transcendendo obrigações legais e éticas para consolidar-se como direito intrínseco

¹³⁶ Gracia D. Pensar a bioética: metas e desafios. São Paulo: Centro Universitário São Camilo/Loyola; 2010.

¹³⁷ CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. Brasília: CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, 2007. Disponível em: https://www.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2012/03/resolucao_311_anexo.pdf. Acesso em: 12 abr. 2025.

¹³⁸ Costa Jr. PJ. O direito de estar só: tutela penal da intimidade. 2ª ed. São Paulo: RT; 1995.

do paciente. A garantia da confidencialidade, ao proteger a intimidade e a autonomia individual, fortalece a confiança mútua e assegura decisões médicas em ambiente de respeito e liberdade. Em última análise, a proteção da privacidade e da intimidade dos pacientes é compromisso social. Ao garantir o sigilo profissional, protege-se a dignidade humana, fortalece-se a confiança na relação de saúde e promove-se o bem-estar individual e coletivo.

A proteção à intimidade do empregado inicia-se no controle das informações solicitadas pelo empregador, admissão e vigência contratual. A Organização Internacional do Trabalho (OIT) destaca a vinculação estrita do uso de dados pessoais às finalidades do emprego, proibindo a coleta de informações sensíveis¹³⁹. A divulgação desses dados exige consentimento explícito do empregado, exceto em risco de vida, continuidade do vínculo ou cumprimento de normas penais com autorização legal. O empregado tem direito ao acesso às suas informações pessoais¹⁴⁰.

Atestados médicos, documentos oficiais comprobatórios da saúde do trabalhador, justificam ausências. A legislação trabalhista e previdenciária estabelece regras específicas para afastamentos por motivo de saúde, definindo prazos e procedimentos.

O sigilo médico, pilar ético profissional, enfrenta desafios em disputas trabalhistas. O equilíbrio entre o direito de defesa do empregador e o dever de confidencialidade médica sobre prontuários é complexo. O Código de Ética Médica (CEM) e a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) protegem o sigilo, permitindo sua quebra apenas por ordem judicial ou consentimento do paciente.

A legislação carece de diretrizes claras sobre o cumprimento de ordens judiciais por médicos sem comprometer a confidencialidade. Em disputas trabalhistas, a ausência de acesso a prontuários pode dificultar a defesa do empregador. Conselhos de Medicina recomendam que empregadores solicitem ao juiz a requisição formal dos documentos, cabendo ao juízo determinar o formato adequado.

O Conselho Federal de Medicina (CFM) permite flexibilização do sigilo em cumprimento legal, especialmente em interesse público. Recomenda que empregadores solicitem ao juiz a requisição sigilosa de prontuários, assegurando a defesa sem infringir a ética

¹³⁹ Informações referentes a convicções filosóficas ou políticas, filiação partidária ou sindical, fé religiosa, origem racial ou étnica, à saúde e à vida sexual e aos dados genéticos.

¹⁴⁰ SIMON, Sandra Lia, op. cit., SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional positivo. São Paulo: RT, 1989, p. 166-167

médica. O Código de Processo Civil (CPC) também prevê tratamento sigiloso de documentos sensíveis.

A inclusão do código relativo à Classificação Internacional de Doenças (CID) em atestados médicos é controversa, devido ao impacto potencial na privacidade do trabalhador. Legislação e ética buscam conciliar o respeito à intimidade do empregado com as necessidades do empregador. O poder diretivo do empregador não justifica solicitações constrangedoras ao empregado.

Em exames admissionais, vedados testes discriminatórios (gravidez, esterilização, HIV). Solicitar diagnósticos em atestados é ilegal, salvo autorização do paciente, justa causa ou determinação legal. A Lei nº 8.112 proíbe menções à natureza da doença em atestados, exceto em situações específicas. Contudo, a Portaria nº 3.291 exige o código CID, expondo o paciente a constrangimentos.

A inclusão da CID nos atestados exige autorização expressa do paciente. Ausente o código CID e insuficientes as informações, o médico perito pode solicitar relatórios adicionais. Empresas homologadoras de atestados não podem exigir o CID; revisões devem ser por junta médica. Outros profissionais podem acessar dados de saúde em situações específicas (trabalhadores com deficiência, acidentes de trabalho). Nesses casos, o médico deve informar o trabalhador sobre a necessidade de divulgação e limitar-se ao exigido por lei.

O Código de Ética Médica estabelece o dever de sigilo médico, quebrável em justa causa, obrigação legal ou consentimento do paciente. A Resolução CFM nº 2.183 determina informação sobre riscos laborais, preservando o sigilo. A Resolução CFM nº 2.297 reforça a confidencialidade das informações do médico assistente.

Em casos judiciais, o médico perito pode requerer ao juiz a obtenção de prontuários lacrados. O médico do trabalho pode discutir casos clínicos com o médico assistente, mediante autorização do trabalhador.

A notificação compulsória aplica-se a doenças ocupacionais e acidentes de trabalho, justificando a quebra do sigilo. O Código de Ética Médica permite tal flexibilização em risco à saúde de terceiros ou violência contra a mulher. A quebra de sigilo por justa causa, pautada em interesses sociais ou morais, permanece controversa. O Código Penal e a Lei das Contravenções Penais preveem exceções ao sigilo em crimes ou perigo iminente.

A cópia de prontuários ocupacionais depende de autorização escrita do trabalhador ou ordem judicial, sempre com segurança para preservar a confidencialidade. As diretrizes do

CFM buscam equilibrar a proteção ao sigilo médico com o cumprimento legal, embora possam expor informações sensíveis.

A proteção da intimidade do empregado manifesta-se, primeiramente, no controle das informações que o empregador pode solicitar, tanto de candidatos quanto de trabalhadores. A OIT, em 1995, destacou a importância do tratamento adequado de dados pessoais dos empregados, recomendando a limitação do manuseio a assuntos estritamente relacionados à relação de emprego e proibindo a coleta de dados sensíveis¹⁴¹. A divulgação desses dados só deve ocorrer com consentimento explícito do empregado, exceto em risco grave à vida ou à saúde, para continuidade do vínculo ou cumprimento de disposições penais com autorização legal. Garante-se aos empregados o direito de acesso total às suas informações pessoais.

Atestado médico é documento oficial, emitido por profissionais de saúde, certificando a condição física ou mental do paciente, justificando ausência em atividades habituais por período determinado. Embora a CLT não trate diretamente do atestado como justificativa de falta, ele é amplamente utilizado para abonar ausências por motivos de saúde. Legislação trabalhista e outras normas estabelecem situações específicas de validade do atestado, incluindo afastamento por doença. A legislação previdenciária permite afastamento de até 15 dias pela empresa e, a partir do 16º dia, pelo INSS (auxílio-doença).

O sigilo médico, alicerce ético da medicina, enfrenta dilema em disputas trabalhistas envolvendo doenças ocupacionais e acidentes de trabalho. O desafio reside em conciliar o direito do empregador ao contraditório com o dever do médico do trabalho de proteger a confidencialidade dos prontuários médicos de seus pacientes, empregados ou ex-empregados. O CEM e a LGPD reforçam a proteção do sigilo médico, proibindo a disponibilização de prontuários ao empregador, exceto por ordem judicial ou autorização do paciente. A LGPD classifica dados de saúde como sensíveis, exigindo consentimento para compartilhamento. Contudo, a legislação carece de clareza sobre como o médico do trabalho deve cumprir ordens judiciais sem violar o sigilo profissional. O CEM proíbe o manuseio de prontuários por pessoas não obrigadas ao sigilo. Em processos trabalhistas, onde a defesa do empregador exige provas documentais, a falta de acesso aos prontuários pode prejudicar o contraditório. Os Conselhos Regionais de Medicina orientam que, em caso de ordem judicial, o médico entregue os prontuários de forma a preservar o sigilo, sugerindo que o empregador solicite ao juiz a

¹⁴¹ Informações referentes a convicções filosóficas ou políticas, filiação partidária ou sindical, fé religiosa, origem racial ou étnica, à saúde e à vida sexual e aos dados genéticos.

requisição dos documentos, cabendo ao juízo definir a forma de apresentação. O CFM, em cartilha sobre a LGPD, admite flexibilização do sigilo em cumprimento à lei, especialmente quando o interesse público prevalece. Em reclamações trabalhistas, recomenda-se que o empregador solicite ao juiz a requisição sigilosa dos prontuários; o juízo definirá a forma de apresentação, garantindo a defesa sem violar o CEM. O CPC, subsidiariamente à CLT, permite que documentos sensíveis sejam tratados como sigilosos, restringindo o acesso às partes. Em suma, o equilíbrio entre sigilo médico e direito de defesa exige o uso de mecanismos judiciais para a apresentação sigilosa dos prontuários, conciliando os direitos de todas as partes.

A inclusão da CID em atestados médicos viola intimidade e vida privada no ambiente laboral? A exigência de anotação da CID em atestados para justificar ausência configura violação à intimidade e à vida privada no trabalho? A proteção da intimidade e privacidade dos trabalhadores no contexto de atestados médicos e diagnósticos de saúde no ambiente de trabalho tem sido tema relevante em discussões jurídicas e éticas. A gestão de informações médicas no ambiente laboral, particularmente a anotação da CID nos atestados, envolve a ponderação entre a necessidade de preservar a privacidade do trabalhador e as exigências legais e operacionais do empregador. Legislação e ética médica desempenham papéis fundamentais para garantir o tratamento respeitoso e confidencial das informações de saúde do trabalhador.

Avila (2011)¹⁴² conclui que o poder diretivo do empregador, em regra, não autoriza a solicitação de informações pessoais ou exames médicos constrangedores à intimidade do candidato ou empregado. Contudo, informações essenciais para resguardar direitos fundamentais de outros empregados ou do próprio empregador exigem o equilíbrio dos direitos envolvidos. A proibição de exames de gravidez, por exemplo, pode ser relativizada em atividades profissionais com riscos à vida ou à saúde fetal. Em contrapartida, a exigência de informações sobre sorologia para HIV não se justifica, dada a existência de métodos eficazes de prevenção da transmissão sem expor o empregado à discriminação.

O Guia Prático sobre Atestados Médicos do CRM-DF¹⁴³ proíbe testes de gravidez, esterilização e HIV em exames admissionais por configurarem discriminação. Reforça que

¹⁴² AVILA, Priscilla de Oliveira Pinto. **Exercício do direito à intimidade no ambiente de trabalho: limites ao poder diretivo do empregador**. 2011. Dissertação (Mestrado em Direito do Trabalho e da Seguridade Social) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. <https://doi:10.11606/D.2.2011.tde-12092012-160324>. Acesso em: 15 nov. 2024.

¹⁴³ BACELAR, Simônides da Silva; SALINAS, Luiz Fernando Galvão; FORMIGA FILHO, José Ferreira Nobre. Guia prático sobre atestados médicos: leis, normas, pareceres, resoluções, questões mais comuns. Brasília: Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, 2007. Disponível em: <https://crmdf.org.br/wp->

qualquer exigência para que o diagnóstico, codificado ou não, conste no atestado médico é ilegal, por se tratar de sigilo profissional protegido por diversas normas legais, desde a Constituição Federal até a jurisprudência. Tal exigência pode configurar constrangimento ilegal, salvo autorização do paciente, justa causa ou previsão legal (cf. Resolução CFM nº 1.658/2002, art. 3º, alínea b, e art. 5º).

A Lei nº 8.112, em seu artigo 205, estabelece que o atestado e o laudo da junta médica não devem mencionar o nome ou a natureza da doença, exceto em lesões decorrentes de acidente em serviço, doença profissional ou patologias especificadas no art. 186, § 1º.

Por outro lado, a Portaria nº 3.291/1984 do Ministério da Previdência Social exige o diagnóstico codificado pelo CID em atestados para justificativa de faltas. Essa exigência, longe de proteger o paciente, pode expô-lo a constrangimento e revelar sua condição de saúde, representando prática antiética e ilegal (Conselho, s.d.). A inclusão da CID no atestado pode levar à divulgação indevida da doença do empregado a colegas ou familiares, sendo especialmente problemática em diagnósticos hipotéticos ou incertos.

O Parecer-Consulta CRM-DF nº 57/2005 esclarece que a inserção da CID em atestados médicos só pode ocorrer com autorização do paciente. O médico perito, ao homologar atestado, pode solicitar relatório ao médico assistente caso o CID esteja ausente e as informações do paciente insuficientes. Esse relatório, documento técnico entre médicos, não configura quebra de sigilo, ao contrário da inclusão da CID no atestado sem autorização do paciente, que constitui violação ao sigilo profissional. Empresas homologadoras de atestados não têm justificativa para exigir o CID, pois, no momento da quitação da fatura, a condição de saúde do empregado pode não ser mais identificável.

A revisão da homologação de atestados, quando necessária, deve ser realizada por junta médica. Bandini, Bonciani e Rebelo¹⁴⁴ alertam que, em situações específicas, informações sobre a saúde do trabalhador podem ser acessadas por outros profissionais, como nos casos de empregados com deficiência em vagas reservadas ou em Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) e doenças ocupacionais. Nesses casos, a divulgação é necessária para concessão de

content/uploads/2021/05/guia-pratico-sobre-atestados-medicos-1.pdf. Acesso em: 01 nov. 2024

¹⁴⁴ BANDINI, Marcia; BONCIANI, Mario; REBELO, Paulo (orgs.). **Questões éticas na prática da Medicina do trabalho: sigilo profissional e confidencialidade**. São Paulo: Editora ANAMT, 2017. Disponível em: https://www.anamt.org.br/portal/wp-content/uploads/2017/11/Questoes-Eticas-na-Pratica-da-Medicina-do-Trabalho_v4.pdf. Acesso em: 12 out. 2024.

benefícios, mas deve ser feita com estrita observância dos limites legais. O médico do trabalho deve informar o empregado sobre a necessidade da divulgação e fornecer-lhe cópia do documento. O descumprimento dessas normas pode comprometer direitos trabalhistas e previdenciários, além de afetar as garantias legais relacionadas ao sigilo e à confidencialidade na Medicina do Trabalho.

Quanto ao sigilo profissional, Batlle, Carmo, Carvalho, Fabiana Miziara e Ivan Miziara¹⁴⁵ ressaltam que a Resolução CFM nº 2.217/2018 determina que o médico deve manter sigilo sobre informações obtidas profissionalmente, conforme o Juramento de Hipócrates. Esse princípio, reafirmado no capítulo IX do CEM, pode ser relativizado por justa causa, dever legal ou consentimento expresso do paciente. Assim, desde que o trabalhador consinta de forma livre e esclarecida, a divulgação de informações não é ilegal, mas o médico deve garantir a autonomia do paciente. Argumentam que a Resolução CFM nº 2.183/2018, ao regulamentar a atuação dos médicos do trabalho, estabelece no artigo 3º, inciso III, que esses profissionais devem comunicar aos empregadores e às comissões internas de prevenção de acidentes sobre riscos ambientais e dados epidemiológicos, preservando o sigilo profissional. De maneira análoga, sustentam que a Resolução CFM nº 2.297/2021 determina que relatórios médicos contendo informações sobre riscos ocupacionais devem ser entregues ao trabalhador ou a seu responsável legal em envelope lacrado. No âmbito judicial, o médico perito pode solicitar ao juízo que oficie estabelecimentos de saúde ou médicos assistentes para obter o prontuário do periciado, desde que o documento seja mantido em caráter confidencial. Em casos excepcionais, o sigilo médico pode ser quebrado por dever legal.

A Lei nº 6.259/1975 exige a notificação compulsória de determinadas doenças à autoridade sanitária, seguindo diretrizes do Ministério da Saúde. A CAT deve ser registrada conforme os requisitos da Previdência Social, garantindo a notificação obrigatória dos acidentes de trabalho. A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em seu artigo 169, com redação dada pela Lei nº 6.514/1977, reforça a obrigação do médico de notificar doenças ocupacionais, sejam confirmadas ou suspeitas. A Lei nº 8.213/1991, por sua vez, exige que acidentes de trabalho sejam comunicados imediatamente à Previdência Social, especialmente em casos de óbito.

¹⁴⁵ BATLLE, Amanda Ribeiro; CARMO, Ana Paula Possar do; CARVALHO, Fabiana Iglesias de; MIZIARA, Ivan Dieb; MIZIARA, Carmen Silvia Molleis Galego. **Confidencialidade em medicina ocupacional: protegendo informações.** Revista Bioética, v. 30, n. 1, jan./abr. 2022. Disponível em: https://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/2715/2823. Acesso em: 26 out. 2024.

O Código de Ética Médica, no artigo 76, determina que o sigilo profissional deve ser preservado, exceto quando o silêncio representar risco à saúde de terceiros, justificando sua quebra por justa causa. Um caso específico de quebra de sigilo ocorre em situações de violência contra a mulher. A Lei nº 10.778/2003 obriga os médicos a notificarem compulsoriamente qualquer indício ou confirmação de violência contra a mulher atendida em unidades de saúde, mesmo sem consentimento da vítima. A quebra do sigilo médico por justa causa é uma questão controversa. França¹⁴⁶ argumenta que essa exceção deve ser fundamentada em razões morais ou sociais que tornem a violação do sigilo justificável.

O Parecer 11/2001 do Conselho Regional de Medicina do Ceará cita Noronha, que defende a quebra do sigilo apenas quando for o único meio de evitar perigo iminente e injusto. Gonçalves acrescenta que a decisão deve considerar o impacto da revelação e o dano potencial de sua manutenção. Em sentido contrário, Kipnis¹⁴⁷ sustenta que a confidencialidade nunca deve ser quebrada, mesmo em casos de risco à vida de terceiros. Gibson e Bozzo contestam essa posição, argumentando que a quebra do sigilo deve ser baseada em critérios racionais e equitativos. Por outro lado, Kipnis abre margem para um debate acadêmico ao defender que a confidencialidade não deve ser quebrada, mesmo em situações em que a vida e a saúde de terceiros estejam em risco. Contudo, críticos como Gibson argumentam que a posição de Kipnis é insustentável, pois fere o princípio da equidade, enquanto Bozzo sustenta que a decisão de quebrar o sigilo deve se basear em uma escolha racional.

O Código Penal, em seu artigo 154, estabelece que a revelação por justa causa do segredo profissional não é considerada crime, desde que o médico seja o sujeito ativo e a pessoa cuja confiança foi violada seja o sujeito passivo. A Lei das Contravenções Penais, em seu artigo 66, também prevê que o médico que deixar de comunicar à autoridade competente um crime de ação pública de que teve conhecimento no exercício da medicina comete uma infração.

No Código de Processo Penal, o artigo 207 determina que o médico do trabalho deve manter sigilo sobre os fatos que tenha conhecido durante o exercício de sua função, salvo quando a revelação puder incriminar penalmente o trabalhador.

Por fim, o Código de Ética Médica estipula que a cópia do prontuário ocupacional do trabalhador só pode ser fornecida com autorização por escrito do próprio trabalhador ou de seu

¹⁴⁶ FRANÇA, Genival Veloso de. **Direito Médico. 12. ed. rev., atual. e ampl.** Rio de Janeiro: Forense, 2014.

¹⁴⁷ Kipnis, K. A defense of unqualified medical confidentiality. *Am J Bioeth* [Internet]. 2006 [acesso 19 mar 2025];6(2):7-18. DOI: 10.1080/15265160500506308

responsável legal, conforme os artigos 89 e 90 da resolução. Em casos de ordem judicial, a cópia pode ser fornecida ao juízo, com medidas adicionais para garantir o sigilo das informações médicas, conforme o Código de Processo Civil e a Lei nº 13.964/2019.

A nova orientação do CFM, ao permitir a entrega do prontuário ocupacional em resposta a uma ordem judicial, busca equilibrar o dever ético de sigilo com a necessidade de cumprimento de ordens legais. No entanto, essa prática pode expor informações sensíveis, colocando em conflito as obrigações éticas e legais do médico do trabalho.

3.6 MEDICINA DO TRABALHO E CONFIDENCIALIDADE NAS RELAÇÕES TRABALHISTAS

A Medicina do Trabalho, assim como outras áreas da medicina, enfrentava o desafio de equilibrar o dever de sigilo do paciente com as necessidades específicas do contexto laboral. A violação do dever de sigilo, fosse por ação ou omissão, podia ocorrer em diversas situações.

Diante do elevado número de contestações administrativas de afastamentos previdenciários, a Associação Paulista de Medicina do Trabalho (APMT) elaborou a Recomendação Ética nº 01/16. Essa recomendação, fruto de discussões com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP) e especialistas, e fundamentada na legislação pertinente, proibia a revelação do conteúdo de prontuários sem o consentimento do paciente. Sugeriu-se a utilização de informações sobre as condições de trabalho para descaracterizar o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP).

No entanto, em 2017, o Conselho Federal de Medicina (CFM) alterou seu parecer, permitindo a contestação do nexo com dados de prontuários, o que acabou gerando forte oposição de entidades sindicais e profissionais. A APMT, embora discordante, cancelou sua recomendação.

Em resposta, o CFM publicou a Resolução nº 2.183/18, reforçando a permissão do uso de dados de prontuários em contestações. Essa resolução fora contestada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), que obtivera decisão judicial suspendendo a permissão, por entender que violava o sigilo médico.

Em 2020, a Justiça do Trabalho declarou nulo o parecer do CFM e o artigo da resolução que permitia o uso de dados de prontuários, proibindo o CFM de editar novas normas que autorizassem tal prática, em defesa da intimidade dos trabalhadores.

A discussão sobre o uso de prontuários na Medicina do Trabalho evidenciava a complexidade da questão da confidencialidade nas relações laborais. O sigilo médico, alicerçado na ética profissional, colidia com as demandas de informação em contextos como a contestação de afastamentos e a investigação de doenças ocupacionais.

A APMT, em sua Recomendação Ética nº 01/16, enfatizou a necessidade de proteger o sigilo do paciente, sugerindo o uso de informações sobre as condições de trabalho para descaracterizar o NTEP. Essa abordagem buscava conciliar a necessidade de informação com o respeito à privacidade do trabalhador.

Por outro lado, o CFM, em suas resoluções, buscava flexibilizar o sigilo, permitindo o uso de dados de prontuários em contestações, argumentando a necessidade de fornecer informações relevantes para a análise de casos. Essa posição, no entanto, enfrentou forte oposição e questionamentos legais, culminando na decisão da Justiça do Trabalho de proibir o CFM de editar normas que autorizassem tal prática.

A controvérsia em torno do uso de prontuários na Medicina do Trabalho refletia o embate entre diferentes valores e interesses. De um lado, a proteção da intimidade e do sigilo médico, direitos fundamentais do trabalhador. De outro, a necessidade de informações precisas e completas para a adequada análise de questões relacionadas à saúde ocupacional.

O Código de Ética Médica e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) reforçam a proteção do sigilo médico, estabelecendo limites para a divulgação de informações. A Resolução CFM nº 2.183/18, ao tratar da atuação dos médicos do trabalho, determinava a comunicação aos empregadores sobre riscos ambientais e dados epidemiológicos, preservando o sigilo profissional.

A Resolução CFM nº 2.297/21, por sua vez, estabeleceu que relatórios médicos contendo informações sobre riscos ocupacionais deveriam ser entregues ao trabalhador em envelope lacrado. Essas normativas buscam conciliar a necessidade de informação com a proteção à privacidade do trabalhador.

A Medicina do Trabalho, portanto, enfrentava o desafio de garantir a confidencialidade nas relações trabalhistas, buscando um equilíbrio entre as necessidades de informação do empregador e a proteção dos direitos dos trabalhadores. A legislação e a ética médica desempenhavam papéis fundamentais nesse processo, estabelecendo limites e diretrizes para a atuação dos profissionais de saúde.

3.7 O PAPEL DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO SOBRE ATESTADOS MÉDICOS

A Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) desempenha um papel de significativa relevância na dinâmica das relações laborais, especialmente no que concerne à apresentação e validade dos atestados médicos. Longe de ser um mero detalhe burocrático, a CCT atua como um complemento essencial à legislação trabalhista (Consolidação das Leis do Trabalho - CLT) e a outras normativas pertinentes, detalhando e, em certos aspectos, especificando as regras que regem o afastamento do trabalhador por motivos de saúde.

Em primeiro lugar, a CCT frequentemente estabelece os procedimentos e prazos para a entrega dos atestados médicos. Embora a CLT não determine um prazo fixo, a convenção pode definir um período razoável para que o empregado apresente o documento à empresa, bem como a forma como essa entrega deve ser realizada (seja física ou digitalmente) e a quem o atestado deve ser direcionado dentro da organização.

Ademais, a CCT pode delinear os critérios para a validade e aceitação dos atestados médicos. Isso pode incluir a obrigatoriedade de informações específicas, como o nome completo do médico, seu número de registro no Conselho Regional de Medicina (CRM), o período de afastamento recomendado e a identificação do paciente. Em algumas situações, a convenção pode prever uma ordem de preferência entre diferentes tipos de atestados, embora o Tribunal Superior do Trabalho (TST) tenha validado cláusulas que condicionam a aceitação de atestados de médicos particulares à avaliação pelo médico da empresa.

No cerne da questão dos atestados médicos reside o abono de faltas e a garantia da remuneração nos dias de afastamento por motivo de saúde. A CCT, em consonância com o artigo 6º da Lei nº 605/49, geralmente reforça o direito do trabalhador de não ter descontos salariais mediante a apresentação de um atestado médico válido. Além disso, pode conter disposições sobre o tratamento de afastamentos mais prolongados e a articulação com o benefício previdenciário do auxílio-doença.

A evolução da legislação trabalhista, como a introdução da Lei nº 13.257/2016, que garante o direito de ausência para acompanhamento médico de filhos e cônjuge em determinadas situações, também encontra eco nas CCTs. Estas podem detalhar as condições para a apresentação dos atestados de acompanhamento e o consequente abono das faltas.

Um ponto sensível e frequentemente abordado nas Convenções Coletivas é a validação dos atestados. A possibilidade de a empresa, através de seu médico próprio ou conveniado,

examinar e validar os atestados apresentados pelos empregados, especialmente aqueles emitidos por profissionais particulares, é uma prática que tem sido considerada legítima pelo TST, desde que não configure uma barreira intransponível à aceitação de atestados de outros médicos.

Para corroborar a hipótese, foram analisadas algumas Convenções Coletivas de Trabalho relativas à categoria dos COMERCIÁRIOS do Estado de São Paulo. Na convenção da BASE INORGANIZADA DA FECOMERCIO SP E OUTROS 2024-2025¹⁴⁸, na cláusula vinte e oito – ATESTADOS E/OU DECLARAÇÕES MÉDICO/ODONTOLÓGICAS, o §1º estabelece que “Os atestados médicos e/ou declarações deverão obedecer aos requisitos previstos na Portaria MPAS nº 3.291/84, indicando, inclusive, o diagnóstico codificado, conforme o Código Internacional de Doenças (CID), neste caso, desde que haja a concordância do empregado.”

De modo similar, na convenção do SINCOVAGA 2024-2025¹⁴⁹, a cláusula 24, §1º dispõe que “Os atestados médicos e/ou declarações deverão obedecer aos requisitos previstos na Portaria MPAS nº 3.291/84, indicando, inclusive, o diagnóstico codificado, conforme o Código Internacional de Doenças (CID), neste caso, desde que haja a concordância do empregado.”

Na convenção 2024-2025 do SINDILOJAS¹⁵⁰, a cláusula 20, §1º, estabelece que “Os atestados médicos e/ou declarações deverão obedecer aos requisitos previstos na Portaria MPAS 3.291/84, bem como da Resolução CFM nº 2.382/2024, deles constando, desde que com a concordância do empregado, inclusive o diagnóstico codificado, conforme o Código Internacional de Doenças (CID)”.

Esses exemplos, que se repetem exaustivamente para toda a rede ligada ao SINDICATO DOS COMERCIÁRIOS DE SÃO PAULO¹⁵¹, permitem inferir que, embora as CCTs mencionadas condicionem a indicação da CID à concordância do empregado, é comum que as empresas descumpram essa disposição ou, por ignorância ou ação comissiva, considerem o CID

¹⁴⁸ <https://cdn.comerciariorssp.com.br/convencao/federacao/CCT-FEDERACAO-2024-2025.pdf> - acesso em 10 mar 2025

¹⁴⁹ <https://cdn.comerciariorssp.com.br/convencao/sincovaga/SINCOVAGA-2024-2025.pdf> - acesso em 08 mar 2025

¹⁵⁰ <https://cdn.comerciariorssp.com.br/convencao/lojistas/CCT-SINDILOJAS-2024-2025.pdf> - acesso em 10 mar 2025

¹⁵¹ https://www.comerciariorssp.com.br/wiki/index.php/Conven%C3%A7%C3%B5es_Coletivas_-_Diss%C3%ADio#Conven.C3.A7.C3.A3o_Coletiva_de_Trabalho.282024.2F2025.29 – acesso em 10 mar 2025

uma obrigatoriedade, contrariando a legislação civil, trabalhista, o disposto nas próprias CCTs e no Código de Ética Médica ou dos Profissionais de Enfermagem.

Por todo o exposto nos capítulos que tratam de privacidade e poder, resta claro que a exigência do código relativo à CID (Classificação Internacional de Doenças) nos atestados médicos configura uma violação da intimidade e da privacidade dos trabalhadores, garantidas pela Constituição Federal. Além disso, configura abuso de poder diretivo, consistente na fiscalização e controle excessivos e desproporcionais praticados pelo empregador sobre informações de saúde de seus empregados. E mesmo que não houvesse previsão convencional, normas internas da empresa que exigem o CID, desrespeitando as garantias constitucionais dos trabalhadores são INVÁLIDAS.

Isso fica claro no Acórdão do Recurso Ordinário nº 1000277-92.2020.5.02.0203¹⁵², de relatoria da Desembargadora Rosa Maria Villa, que afirma que normas internas que desrespeitam as garantias constitucionais são ineficazes. Neste julgamento, foi reconhecido que condicionar a aceitação do atestado médico à inclusão da CID configura violação ao artigo 5º, X da Constituição Federal, que assegura a intimidade e a privacidade do trabalhador. O TST também se posicionou de forma contrária a essa prática no Recurso Ordinário nº 21366-2017.5.08.0000¹⁵³, julgado pela Seção Especializada em Dissídios Coletivos, onde a Ministra Kátia Magalhães Arruda enfatizou que a exigência da CID, mesmo quando estabelecida por norma coletiva, contraria os direitos fundamentais à intimidade e à privacidade do trabalhador, já que não se justifica pela atividade profissional.

Os posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais reforçam a ideia de que a privacidade da saúde do trabalhador deve ser respeitada, sendo a exigência da CID em atestados médicos uma prática inaceitável, tanto do ponto de vista constitucional quanto ético, que não encontra justificativa na natureza do trabalho e infringe direitos fundamentais do trabalhador.

¹⁵² **BRASIL. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO.** Processo n. 1000277-92.2020.5.02.0203. Relatora: Rosa Maria Villa. Órgão julgador: 2ª Turma - Cadeira 2. Julgado em: 25 fev. 2021. Disponível em: <https://pje.trt2.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/1000277-92.2020.5.02.0203/2#8a6fd7f>

¹⁵³ **BRASIL. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.** Recurso Ordinário n. 21366-2017.5.08.0000. Relatora: Kátia Magalhães Arruda. Órgão julgador: Seção Especializada em Dissídios Coletivos. Julgado em: 19 fev. 2019. Disponível em: <https://consultaprocessual.tst.jus.br/consultaProcessual/resumoForm.do?consulta=1&numeroInt=34453&anoInt=2018>

4 ANÁLISE JURISPRUDENCIAL E IMPACTOS DA EXIGÊNCIA DO CÓDIGO CID

4.1 JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS REGIONAIS E SUPERIOR DO TRABALHO

A jurisprudência dos Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs) e do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tem se posicionado amplamente contra a exigência da CID (Classificação Internacional de Doenças) nos atestados médicos, entendendo que tal prática configura uma violação da intimidade e da privacidade dos trabalhadores, garantidas pela Constituição Federal.

O Acórdão do Recurso Ordinário nº 1000277-92.2020.5.02.0203¹⁵⁴, de relatoria da Desembargadora Rosa Maria Villa, afirma que normas internas que desrespeitam as garantias constitucionais são ineficazes. Neste julgamento, foi reconhecido que condicionar a aceitação do atestado médico à inclusão da CID configura violação ao artigo 5º, X da Constituição Federal, que assegura a intimidade e a privacidade do trabalhador. Com acuidade, a Douta Relatora asseverou a supremacia das garantias e direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, os quais não podem ser derogados por normas infraconstitucionais. Nessa linha, a exigência imposta pela empresa de lançar o código relativo à Classificação Internacional de Doenças (CID) em atestados médicos, sob pena de sua rejeição, não encontra respaldo legal. A obrigatoriedade da inclusão da CID não existe, sendo sua inserção condicionada à expressa autorização do paciente, inclusive no âmbito das relações trabalhistas. O artigo 5º, inciso X, da Carta Magna assegura a inviolabilidade da intimidade, da vida privada e da imagem, de modo que a indicação não autorizada da enfermidade do trabalhador configura ofensa a esses direitos basilares. Ademais, o artigo 6º, parágrafo 1º, alínea "f", e parágrafo 2º, da Lei nº 605/49, ao disciplinar o afastamento por motivo de doença devidamente comprovada, não estabelece como requisito a especificação da CID no atestado médico. Corroborando esse entendimento, a Desembargadora cita a Resolução nº 1.658/2002, do Conselho Federal de Medicina, que versa sobre a presunção de veracidade do atestado médico e a imprescindibilidade do consentimento do paciente para a divulgação da CID. Outrossim, a Resolução nº 1.819/2007 proíbe o preenchimento dos campos referentes ao CID em guias de consulta e solicitação de exames por parte das operadoras de planos de saúde. Assim, ficou constatado que: a) normas internas de empresas não podem se sobrepor aos direitos constitucionais; b) a exigência da CID em atestados médicos pela empresa é ilegal; c) não há

¹⁵⁴ **BRASIL. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO.** Processo n. 1000277-92.2020.5.02.0203. Relatora: Rosa Maria Villa. Órgão julgador: 2ª Turma - Cadeira 2. Julgado em: 25 fev. 2021. Disponível em: <https://pje.trt2.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/1000277-92.2020.5.02.0203/2#8a6fd7f>

obrigatoriedade legal de inserir o CID em atestados médicos para fins de afastamento; d) a inclusão da CID em atestados médicos depende da autorização do paciente; e) as Resoluções do CFM - 1.658/2002 e 1.819/2007 – devem ser seguidas; e, f) que já há entendimento jurisprudencial de que a exigência patronal da CID em atestados médicos como condição para sua aceitação é uma prática abusiva e ilegal, por violar direitos fundamentais do trabalhador e contrariar a legislação trabalhista e as diretrizes do Conselho Federal de Medicina.

De modo análogo, o Acórdão proferido no Recurso Ordinário nº 1000999-76.2020.5.02.0446¹⁵⁵, sob a relatoria da Desembargadora Raquel Gabbai de Oliveira, ratificou a proteção constitucional à inviolabilidade da intimidade e da vida privada, estendendo essa garantia à saúde do trabalhador, conforme o artigo 5º, inciso X, da Carta Magna. No caso em apreço, a recorrente buscava a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, fundamentada na exigência da indicação da CID em atestados médicos. O depoimento de uma testemunha da recorrente confirmou a prática da empresa em requerer a CID nos atestados apresentados. A ilustre Desembargadora asseverou que a comprovação da exigência da CID nos atestados médicos restou evidenciada pelas mensagens trocadas e pelo depoimento testemunhal. Sublinhou, ainda, que a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso X, assegura a inviolabilidade da intimidade e da vida privada, direito fundamental que irradia seus efeitos para o âmbito das relações laborais. O empregado é titular desse direito, o qual deve ser rigorosamente observado pelo empregador. Nesse sentido, o trabalhador tem o direito de preservar suas informações pessoais, inclusive aquelas concernentes à sua saúde. A imposição da CID nos atestados médicos obriga o empregado a divulgar dados sobre sua condição de saúde sempre que exercer o direito de justificar sua ausência por motivo de doença comprovada, conforme o artigo 6º, parágrafo 1º, alínea "f", da Lei nº 605/1949. Tal exigência, por si só, configura violação ao direito fundamental à intimidade e à privacidade do trabalhador, especialmente ante a ausência de necessidade decorrente da natureza da atividade profissional. A Eminente Relatora destacou que, no próprio campo da Medicina, a obrigatoriedade da CID em atestados é considerada prejudicial ao trabalhador. Citou a análise de Genival Veloso de França sobre o atestado médico oficial, que pondera que a exigência do "diagnóstico codificado" pode gerar constrangimento e prejudicar as relações de trabalho do empregado, ao

¹⁵⁵ **BRASIL. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO.** Processo n. 1000999-76.2020.5.02.0446. Relatora: Raquel Gabbai de Oliveira. Órgão julgador: 14ª Turma - Cadeira 1. Julgado em: 12 mar. 2023. Disponível em: <https://pje.trt2.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/1000999-76.2020.5.02.0446/2#5724c6d>

revelar suas condições de saúde, sobretudo em casos de doenças cíclicas. Em suma, a indicação do diagnóstico em atestados ou outros documentos médicos, seja de forma explícita ou por meio da CID, constitui infração aos princípios éticos da profissão médica, salvo se houver expressa autorização do paciente, justa causa ou dever legal. Em derradeira análise, o acórdão em tela sedimenta o entendimento de que a exigência patronal do código relativo à Classificação Internacional de Doenças (CID) em atestados médicos configura conduta ilícita, por flagrante afronta aos direitos fundamentais à intimidade e à vida privada do trabalhador, constitucionalmente assegurados. A decisão reafirma a prevalência da Carta Magna sobre normas internas empresariais, a ausência de obrigatoriedade legal na indicação da CID para fins de afastamento por doença, e o direito inalienável do empregado de resguardar informações concernentes à sua saúde. Destarte, a via judicial se apresenta como instrumento de proteção desses direitos, coibindo práticas que exponham indevidamente a condição de saúde do trabalhador e reconhecendo a possibilidade de reparação por danos morais decorrentes de tal exigência abusiva.

No âmbito do RO- 0002831-50.2010.5.01.0282¹⁵⁶ (relatora: Juíza Convocada Vólia Bomfim Cassar, julgado em 23/10/2023, publicação em 30/10/2012), tratou-se da elisão da revelia, em que a reclamante impugnou a decisão. Segundo a reclamante, a revelia aplicada ao reclamado não deveria ter sido afastada, pois o atestado médico apresentado pela representante legal da empresa para justificar a ausência à audiência não continha a Classificação Internacional da Doença (CID) nem comprovava a impossibilidade de locomoção da preposta, conforme a Súmula 122 do C.TST. Ela argumentou que os benefícios legais concedidos a empresas de pequeno porte não poderiam prejudicar o andamento do processo. A reclamante pleiteou a nulidade da decisão dos embargos declaratórios que elidiu a revelia e a manutenção da sentença original. A defesa do reclamado argumentou que o atestado médico emitido pelo SUS ou por médico não precisa indicar o CID, pois o CID não foi criado para controle de doenças. A revelação da CID ou do diagnóstico é uma decisão do paciente, amparada na ética médica e no direito à privacidade (art. 5º, X, da CRFB e art. 102 do Código de Ética Médica, que veda ao médico "revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício

¹⁵⁶ **BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.** Recurso Ordinário nº 0002831-50.2010.5.01.0282. Relatora: Juíza Convocada Vólia Bomfim Cassar. Julgado em 23 out. 2012. Publicado em 30 out. 2012. Disponível em: <https://bibliotecadigital.trt1.jus.br/jspui/bitstream/1001/438278/1/00028315020105010282%2330-10-2012.pdf>. Acesso em: 18 abr. 2025.

profissional, salvo por justa causa, dever legal ou autorização expressa do paciente"). A empresa não tem o direito de obrigar o médico a incluir o diagnóstico ou o CID no atestado sem a autorização do paciente, sob pena de o médico cometer o crime de violação de segredo profissional (art. 154 do Código Penal).

A Cautelar Inominada nº 0000381-97.2016.5.01.0000¹⁵⁷, julgada pela Nona Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, sob a relatoria do Desembargador Antonio Carlos de Azevedo Rodrigues, teve como objeto a sentença proferida pela 9ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. A referida sentença julgou procedente o pedido constante da inicial da Ação Civil Pública, reconhecendo como indevida a exigência de aposição do código relativo à Classificação Internacional de Doenças (CID) nos atestados médicos apresentados pelos empregados do Banco-Réu e antecipando os efeitos da tutela. Em sede recursal, os recorrentes apontaram a nulidade da sentença, sob a alegação de negativa de completa prestação jurisdicional. No mérito, defenderam a legalidade da exigência da CID nos atestados médicos e a impropriedade da antecipação dos efeitos da tutela.

A Ação Civil Pública foi movida pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários do Sul Fluminense, na qualidade de substituto processual, com o objetivo de obter a condenação do Réu na obrigação de não fazer, consubstanciada em abster-se de exigir dos bancários "atestado médico com informação da CID da doença que os acometeu". O Banco-Réu, em sua defesa, sustentou que a exigência de aposição da CID nos atestados médicos decorre da Portaria MPAS n. 5.815, a qual enumera o Código Internacional de Doença (CID) como elemento indispensável a ser registrado no formulário de Comunicação de Acidente de Trabalho e para requerimento de auxílio-doença. Alegou, ainda, a inexistência de norma que vede a indicação da CID nos atestados médicos. Por fim, argumentou que a prática adotada permitiu ao Órgão Previdenciário padronizar a classificação de doenças, resultando em melhorias na qualidade dos serviços prestados.

O Magistrado *a quo*, ao analisar a questão, considerou que a Resolução do Conselho Federal de Medicina veda a exposição da CID nos atestados, admitindo-se a exceção apenas quando sua indicação decorre de pedido do paciente. Além disso, o juízo de primeiro grau

¹⁵⁷ **BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.** Cautelar Inominada nº 0000381-97.2016.5.01.0000. Nona Turma. Relator: Desembargador Antonio Carlos de Azevedo Rodrigues. Julgado em 19 set. 2017. Publicado em 25 out. 2017. Disponível em: <https://bibliotecadigital.trt1.jus.br/jspui/bitstream/1001/970674/1/00003819720165010000-DOERJ-25-10-2017.pdf>. Acesso em: 18 abr. 2025.

entendeu que a prática impugnada viola a intimidade dos empregados, rechaçando a tese defensiva de que a exigência tem como objetivo a proteção à saúde do trabalhador. Diante disso, acolheu a pretensão autoral, determinando que o Banco-Réu se abstenha "de exigir que conste o CID da patologia nos atestados médicos apresentados pelos empregados, bem como a apresentação de receituários médicos, nota fiscal de compra de medicamento e/ou resultado de exames".

O acórdão do TRT1, ao analisar o caso, enfatizou que a dignidade da pessoa humana, o direito à intimidade e à privacidade são bens constitucionalmente tutelados, que merecem ser preservados, assim como o valor social do trabalho e a livre iniciativa, fundamentos do Estado Democrático de Direito Brasileiro (art. 1º, III, da CRFB). A apreciação da matéria, portanto, envolveu a necessária ponderação entre os interesses submetidos à análise jurisdicional.

Nesse contexto, o acórdão citou a Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 1.819/2007, alterada pela Resolução n.1.976/2011, que, considerando dispositivos constitucionais e infraconstitucionais (artigo 5º, inciso X da Constituição; artigos 153, 154 e 325 do Código Penal; e artigo 229, inciso I do Código Civil), estabeleceu a vedação ao preenchimento, nas guias de consulta e solicitação de exames das operadoras de planos de saúde, dos campos referentes à Classificação Internacional de Doenças (CID) e tempo de doença concomitantemente com qualquer outro tipo de identificação do paciente ou qualquer outra informação sobre diagnóstico, em razão do sigilo na relação médico-paciente.

O acórdão mencionou também a Resolução nº 1.685/2002, parcialmente alterada pela de nº 1.851/2008, que normatiza a emissão de atestados médicos e, em seu art. 5º, determina que a indicação do diagnóstico codificado – CID – só deve ser registrado no documento em caso de justa causa, exercício de dever legal ou quando solicitado pelo próprio paciente ou seu representante legal, exigindo, ainda, nesses casos, que esta concordância esteja expressa no atestado.

O TRT1 ressaltou, ainda, que o Ministério da Previdência e Assistência Social alterou a redação da Portaria nº 3.291/84, com a edição da Portaria n. 3.370/84, para determinar, expressamente, que a aposição do Código Internacional de Doenças nos atestados médicos depende de autorização do paciente.

Ademais, o acórdão destacou que o atestado médico, nos termos do art. 6º, § 3º, da Resolução n. 1.658/2002 do CFM, “goza da presunção de veracidade, devendo ser acatado por

quem de direito, salvo se houver divergência de entendimento por médico da instituição ou perito.”

Diante do exposto, o TRT1 concluiu pela completa ausência de amparo normativo para a exigência imposta pelo empregador como condição para aceitação dos atestados médicos apresentados por seus empregados. O acórdão afastou o argumento do Banco-Réu de que o receio de indeferimento de afastamentos de empregados pelo INSS justificaria a exigência da CID, uma vez que o trabalhador, para ser afastado em gozo de benefício previdenciário, será necessariamente submetido a perícia médica realizada a cargo do INSS, cujos peritos são os profissionais credenciados para atestar a ocorrência de doença profissional, seu agravamento e incapacidade para o trabalho.

Da mesma forma, o TRT1 rejeitou a alegação de que o registro da CID nos atestados médicos se prestaria a agilizar e dinamizar o trabalho do Órgão Previdenciário e auxiliar no controle das doenças ocupacionais ou do trabalho, por entender que o INSS possui meios próprios e independentes de atuação para tal fim, e que a Ré dispõe de outras formas, mais eficazes, para o alcance desse objetivo (como a submissão de seus empregados a exames regulares, periódicos e obrigatórios). Por fim, o acórdão refutou a assertiva de que haveria dúvida sobre a prevalência da lei e regulamentação do INSS para a exigência da indicação da CID nos atestados médicos, argumentando que tal exigência fere, concomitantemente, o Código de Ética Médica (que impede o médico de revelar fato de que tenha conhecimento pelo exercício da profissão, protegendo o sigilo do diagnóstico na relação médico/paciente) e a Constituição da República Federativa do Brasil (direitos à intimidade e privacidade). Em conclusão, o TRT1 decidiu que a: a) a decisão do TRT1 representa um importante precedente na defesa da privacidade dos trabalhadores; b) que a exigência de CID em atestados médicos não tem respaldo legal e colide com a ética médica e os direitos constitucionais; c) que o trabalhador possui autonomia em relação às informações sobre sua saúde; e, d) que no âmbito das relações trabalhistas, a intimidade e privacidade do trabalhador é preceito fundamental protegido.

O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT15), no Recurso Ordinário nº 0011452-28.2020.5.15.0013¹⁵⁸ (relatado pela Juíza Marina de Siqueira Ferreira Zerbinatti e

¹⁵⁸ **BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.** Recurso Ordinário nº 0011452-28.2020.5.15.0013. 3ª Câmara (Segunda Turma). Relatora: Juíza Marina de Siqueira Ferreira Zerbinatti. Publicado em 15 ago. 2022. Disponível em: <https://jurisprudencia.trt15.jus.br/documento/75534613/.HWYX%5ER6EW5N?highlight=ATESTADOS,M%C3>

publicado em 15 de agosto de 2022), apreciou, entre outros pedidos da reclamante, o reembolso de falta justificada por atestado médico. A reclamante havia esclarecido, em réplica, que diante da ausência de aceitação do atestado odontológico pela empresa, precisou retornar à clínica para solicitar um atestado que contivesse o número da CID. Ela informou que os atestados foram assinados por profissionais diferentes, pois a dentista que havia assinado o primeiro atestado não estava presente na clínica no momento da emissão do segundo, sendo este assinado pela dentista proprietária do estabelecimento.

A Juíza Relatora discordou do entendimento do Juízo *a quo*. Ela afirmou que a menção ao CID no atestado não é obrigatória, e sua ausência não tem o poder de invalidar o documento. Destacou-se que a inclusão dessa informação só pode ocorrer com a autorização do paciente, em conformidade com a Resolução do Conselho Federal de Medicina 1.658/2002. Portanto, ela considerou a exigência imposta pela reclamada ilegal, por violar o direito à intimidade da trabalhadora e as normas de ética médica. Por fim, a Juíza Relatora concluiu que qualquer previsão em norma coletiva que estabeleça a necessidade de constar o CID em atestados médicos e odontológicos é inválida, por contrariar o direito constitucional à intimidade, assegurado no art. 5º, X, da Constituição Federal.

Diferentemente da decisão anterior, o TRT da 15ª Região, em sua 4ª Câmara (Segunda Turma), no julgamento dos Recursos Ordinários dos autos nº 0010395-13.2024.5.15.0052¹⁵⁹ (relator: Desembargador do Trabalho Dagoberto Nishina de Azevedo, julgado em 28/03/2025), adotou posicionamento oposto. Nesse caso, o Relator sustentou que a exigência da CID (Classificação Internacional de Doenças) nos atestados não representa ofensa aos direitos constitucionais à inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem (Artigo 5º, X, da Constituição). Para o Desembargador, a informação da CID ao empregador serve apenas para indicar a natureza da enfermidade do empregado, com o propósito de encaminhá-lo ao INSS para perícia (Artigo 60, § 3º da Lei nº 8.213/1991) e possibilitar o recebimento do auxílio-doença a partir do 16º dia, quando o somatório dos afastamentos por motivo de saúde atingir 15 dias.

%89DICOS.,CLASSIFICA%C3%87%C3%83O,INTERNACIONAL,DE,DOEN%C3%87AS.,CID. Acesso em: 17 abr. 2025.

¹⁵⁹ **BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.** Recurso Ordinário nº 0010395-13.2024.5.15.0052. 4ª Câmara (Segunda Turma). Relator: Desembargador Dagoberto Nishina de Azevedo. Julgado em 28 mar. 2025. Disponível em: <https://jurisprudencia.trt15.jus.br/documento/113633250/HWYX%5ER6EW5N?highlight=ATESTADOS,M%C3%89DICOS.,CLASSIFICA%C3%87%C3%83O,INTERNACIONAL,DE,DOEN%C3%87AS.,CID>. Acesso em: 16 abr. 2025.

A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) também se manifesta contrariamente à exigência do código relativo à Classificação Internacional de Doenças (CID) em atestados médicos, mesmo quando prevista em norma coletiva. No paradigmático Recurso Ordinário nº 21366-2017.5.08.0000, a Ministra Kátia Magalhães Arruda, da Seção Especializada em Dissídios Coletivos, enfatizou que tal prática viola os direitos fundamentais à intimidade e à privacidade do trabalhador, por não encontrar justificativa na natureza da atividade profissional. A relatora ainda pontuou a conduta antiética e desrespeitosa do profissional de saúde ao impor o diagnóstico codificado sem a anuência do paciente.

Apurou a Ministra que a Seção Especializada em Dissídios Coletivos (SDC) do TST entendia que a exigência da CID, para justificar faltas e atrasos, por si só, violava o direito fundamental à intimidade e à privacidade:

RECURSO ORDINÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA CLÁUSULA 39 - ATESTADO MÉDICO - EXIGÊNCIA DE PREVISÃO DA CID. A exigência da CID nos atestados estipulada por norma coletiva obriga o trabalhador a divulgar informações acerca de seu estado de saúde sempre que exercer o seu direito - garantido pelo art. 6º, § 1º, "f", da Lei nº 605/1949 - de justificar a ausência no trabalho por motivo de doença comprovada. Essa exigência, por si só, viola o direito fundamental à intimidade e à privacidade do trabalhador, sobretudo por não existir, no caso, necessidade que decorra da atividade profissional. Recurso Ordinário conhecido e desprovido.” (RO - 268-11.2014.5.12.0000 Data de Julgamento: 17/08/2015, Relatora Ministra: Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Seção Especializada em Dissídios Coletivos, Data de Publicação: DEJT 18/09/2015).

RECURSO ORDINÁRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA ECONÔMICA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. (...). CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. ATESTADOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS. EXIGÊNCIA DE PREENCHIMENTO DA CID. A Constituição Federal elegeu a intimidade e a vida privada como bens invioláveis. Trata-se, pois, de direito fundamental albergado no art. 5.º, X, da Constituição Federal. A exigência de indicação expressa da CID nos atestados médicos vai de encontro à referida diretriz constitucional, por se tratar de ingerência na vida privada do cidadão. A cláusula 22.ª, tal como redigida, não se coaduna com o Precedente Normativo n.º 81 desta Corte Superior, pois, além de conter obrigação à margem da lei e da Constituição Federal, não contempla a necessidade de convênio com a Previdência Social, no que se refere aos serviços ofertados pelos sindicatos da categoria profissional. (...). (RO - 20238-58.2010.5.04.0000, Relatora Ministra: Maria de Assis Calsing, Seção Especializada em Dissídios Coletivos, Data de Publicação: DEJT 19/10/2012).

Entretanto, no julgamento do processo RO-480-32.2014.5.12.0000, em 14/12/2015, este Colegiado, pelo voto prevalente da Presidência, ocasião em que ficou vencida a Ministra Kátia

Magalhães Arruda, juntamente com os Exmos. Ministros Mauricio Godinho Delgado (relator) e Maria de Assis Calsing, decidiu de forma diversa acerca da exigência da CID em atestados médicos.

Naquela assentada, de acordo com a Eminente Ministra, a cláusula normativa, de igual teor a esta, foi mantida ao fundamento de que “*a necessidade de conhecimento da espécie de moléstia diz respeito justamente a saber se inviabiliza a modalidade laboral na qual se ativa o empregado.*”

(...)

No caso dos empregadores, a Súmula 122 do TST exige, para afastar revelia em audiência, que o atestado médico apresentado posteriormente indique expressamente condição de impossibilidade de locomoção do proposto no momento da audiência. Não parece lógico e justo que, no caso dos empregados, os atestados possam ser genéricos, sem qualquer indicação do motivo do afastamento. Nesse sentido, não se pode anular cláusula firmada com a tutela sindical dos trabalhadores com base em resolução de conselho regulador de profissão, que não é lei, e em dispositivo constitucional de caráter genérico, garantidor do direito à intimidade, quando essa garantia constitucional deve ser aplicada de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, já que o direito à intimidade não é absoluto. (...). Ademais, não se nomina a doença no atestado, mas se coloca apenas o seu código, exigindo pesquisa sobre a sua natureza.” (RO - 480-32.2014.5.12.0000 Data de Julgamento: 14/12/2015, Redator Ministro: Ives Gandra Martins Filho, Seção Especializada em Dissídios Coletivos, Data de Publicação: DEJT 04/03/2016). Assim, infere-se dos dispositivos mencionados que a emissão de atestado médico com a identificação do diagnóstico codificado, sem a autorização expressa do paciente, constitui procedimento antiético do profissional de medicina. Ademais, o atestado médico emitido por profissional legalmente habilitado possui presunção de veracidade de seu conteúdo, sendo válido para a comprovação a que se designa.

A Ministra argumentou que a questão proposta é saber até que ponto a vontade coletiva supre a vontade individual do trabalhador e se a norma coletiva pode afastar direitos fundamentais individuais. E prossegue dizendo que a Constituição da República, em seu artigo 5º, X, garante a inviolabilidade da intimidade, da honra, da imagem e da vida privada das pessoas, mandamento que projeta seus efeitos também para as relações de trabalho. Portanto, deve ser respeitado pelo empregador. Assevera que a exigência do diagnóstico codificado nos atestados médicos, estabelecida por norma coletiva, obriga o trabalhador a divulgar informações acerca de seu estado de saúde, sempre que exercer o seu direito de justificar a ausência no trabalho, por motivo de doença comprovada.

Nesse julgamento, a Ministra destaca o voto do Exmo. Min. Ives Gandra no processo RO-480-32.2014.5.12.0000, no qual a exigência em norma coletiva da codificação da enfermidade nos atestados médicos fere direitos fundamentais.

Traz, ainda, o voto da Exma. Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, relatora do processo RO-268-11.2014.5.12.0000, no qual se discutia questão semelhante, a exigência da CID nos atestados médicos viola, por si só, o direito fundamental à intimidade e à privacidade do trabalhador, sobretudo por não existir, no caso, necessidade que decorra da atividade profissional. A justificativa para essa conclusão reside no fato de que, na maioria das situações, não existe uma necessidade inerente à atividade profissional do empregado que justifique a obrigatoriedade da divulgação do seu diagnóstico médico codificado. Noutras palavras, para a Ministra, a empresa não precisa saber a CID para abonar a falta do trabalhador, desde que o atestado médico seja válido e comprove a necessidade de afastamento. Exigir essa informação representa uma invasão desnecessária na esfera privada do empregado, obrigando-o a expor dados sobre sua saúde sem que haja uma razão ligada ao desempenho de suas funções que justifique tal exigência. Portanto, o ponto central do voto é que a exigência da CID é vista como uma medida desproporcional e lesiva ao direito à intimidade e privacidade, pois obriga o trabalhador a compartilhar informações médicas confidenciais sem que haja uma real necessidade relacionada ao seu trabalho.

Observou-se, no caso concreto, que o conflito exposto não é entre norma coletiva e Resoluções do CFM, mas entre norma coletiva e dispositivos constitucionais que protegem a intimidade e a privacidade dos trabalhadores.

Nesse sentido, de acordo com os dispositivos das normas reguladoras já mencionadas, como o Código de Ética Médica e a Resolução nº 1.658/2002, oriundas do CFM, de acordo com o voto da Ministra, é o próprio paciente que deve autorizar a identificação do diagnóstico. Isso se deve ao fato de a saúde estar relacionada a aspectos da intimidade e personalidade de cada indivíduo, citando Amauri Mascaro Nascimento:

O trabalhador e o empregador devem guardar sigilo quanto à intimidade da vida privada. O direito à reserva da intimidade da vida privada abrange o acesso, a divulgação de aspectos da esfera íntima e pessoal e da vida familiar, afetiva e sexual, o estado de saúde e as convicções políticas e religiosas. (...) O empregador não pode exigir do candidato a emprego ou dos empregados que prestem informações relativas à sua vida privada, à sua saúde, salvo quando particulares exigências inerentes à natureza da atividade profissional o

justifiquem ou forem estritamente necessárias e relevantes para a avaliação da sua aptidão para o trabalho. (...) (Curso de Direito do Trabalho: história e teoria geral do direito do trabalho, relações individuais e coletivas do trabalho, 27. ed., São Paulo: Saraiva).

A imposição constitucional de reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho, oriunda do art. 7º, XXVI, não concede liberdade negocial absoluta para os sujeitos coletivos, que devem sempre respeitar certos parâmetros protetivos das relações de trabalho e do próprio trabalhador. Um desses parâmetros é a tutela da intimidade e privacidade do empregado. Até mesmo a Lei 13.467/2017, que autoriza, em algumas situações, a prevalência do negociado sobre o legislado, traz um rol, no seu art. 611-B, de direitos que não podem ser reduzidos nem suprimidos mediante negociação coletiva. Essa mesma lei incluiu na CLT o Título II-A, que trata do dano extrapatrimonial. A nova regra diz, no seu art. 223-B, que causa dano de natureza extrapatrimonial a ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica, as quais são as titulares exclusivas do direito à reparação. Já o art. 223-C elenca os bens tutelados inerentes à pessoa física, como a honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a autoestima, a sexualidade, a saúde, o lazer e a integridade física.

Em última análise, a Ministra Relatora observou que a Reforma Trabalhista conferiu tratamento específico a direitos intrinsecamente ligados à personalidade do trabalhador, a exemplo da imagem e da intimidade, prevendo a responsabilização em casos de ofensa. Embora a Lei nº 13.467/2017 não seja aplicável ao presente caso, a Ministra ponderou que, em tese, qualquer violação à imagem do trabalhador, resultante da exposição de seu estado de saúde, pode ensejar o dever de indenizar o agente causador. Em consonância com o acórdão do Tribunal Regional, a Ministra concluiu que a cláusula normativa que subordina a validade de atestados médicos e odontológicos à indicação da CID (Classificação Internacional de Doenças) confronta as Resoluções do Conselho Federal de Medicina e atenta contra as garantias constitucionais de inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem, conforme o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal. Nesse contexto, a Ministra considerou acertada a decisão do Tribunal a quo que declarou nula a Cláusula Trigésima Sexta (36ª) pelo Tribunal de origem. Por esse julgamento, pode-se inferir que: a) mesmo quando estabelecida por norma coletiva, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) se posiciona contrariamente à obrigatoriedade do código relativo à Classificação Internacional de Doenças (CID) em atestados médicos; b) a exigência da CID é considerada uma violação dos direitos fundamentais à intimidade e à privacidade do trabalhador, pois não se justifica pela natureza da atividade

profissional; c) impor o diagnóstico codificado sem a autorização do paciente é apontado como uma conduta antiética e desrespeitosa por parte dos profissionais de saúde; d) a Seção Especializada em Dissídios Coletivos (SDC) do TST já entendia que a exigência da CID para justificar faltas e atrasos viola o direito fundamental à intimidade e à privacidade do trabalhador; e) a emissão de atestado médico com o CID sem a autorização expressa do paciente é considerada um procedimento antiético; f) o atestado médico emitido por profissional habilitado possui presunção de veracidade, ainda que sem o CID; e, g) que cláusula normativa que exige o CID nos atestados médicos é nula.

4.2 IMPACTOS DA EXIGÊNCIA DO CÓDIGO RELATIVO À CID NA RELAÇÃO TRABALHISTA

A exigência do código relativo à Classificação Internacional de Doenças (CID) em atestados médicos tem gerado significativos impactos na relação trabalhista, influenciando tanto a dinâmica entre empregador e empregado quanto a interpretação e aplicação da legislação trabalhista e ética.

A jurisprudência trabalhista, conforme evidenciado nos acórdãos do TRT2 (RO nº 1000277-92.2020.5.02.0203 e RO nº 1000999-76.2020.5.02.0446) e TRT1 (RO-0002831-50.2010.5.01.0282 e Cautelar Inominada nº 0000381-97.2016.5.01.0000), tem consistentemente reconhecido que a exigência da CID em atestados médicos configura uma violação dos direitos fundamentais à intimidade e à privacidade do trabalhador, assegurados pelo artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal. Essa prática expõe informações sensíveis sobre a saúde do empregado, que podem ser utilizadas de forma discriminatória ou gerar constrangimento no ambiente de trabalho.

A divulgação da CID, mesmo que codificada, permite a terceiros o acesso a diagnósticos que deveriam permanecer confidenciais, afetando a dignidade e a autonomia do trabalhador. A imposição dessa exigência, portanto, cria um clima de insegurança e desconfiança, prejudicando a relação de trabalho.

A exigência da CID em atestados médicos também possui implicações éticas para os profissionais de saúde. A Resolução nº 1.658/2002 do Conselho Federal de Medicina (CFM) estabelece que a inclusão da CID em atestados médicos depende da autorização expressa do

paciente, visando proteger o sigilo na relação médico-paciente. A imposição do empregador para que o médico divulgue o CID sem o consentimento do paciente coloca o profissional em uma situação delicada, podendo levá-lo a infringir o Código de Ética Médica.

A jurisprudência tem enfatizado que normas internas da empresa ou cláusulas de convenções coletivas de trabalho que exigem a inclusão da CID em atestados médicos são consideradas inválidas, por contrariarem direitos fundamentais e normas de ordem pública. O acórdão do TST (RO nº 21366-2017.5.08.0000) reforça esse entendimento, ao declarar a nulidade de cláusulas coletivas que impõem tal exigência, mesmo quando negociadas entre sindicatos e empregadores.

A divergência jurisprudencial, como a observada entre o entendimento majoritário e a decisão no RO 0010395-13.2024.5.15.0052, pode gerar insegurança jurídica e dificultar a previsibilidade das decisões judiciais. Embora a tendência majoritária seja a proteção da privacidade do trabalhador, a existência de decisões em sentido contrário exige atenção redobrada das partes envolvidas.

4.3 ALTERNATIVAS PARA EQUILIBRAR O DIREITO À INFORMAÇÃO E A PROTEÇÃO DE DADOS

Diante do conflito entre o direito do empregador de obter informações relevantes para a gestão do trabalho e o direito do empregado à privacidade e proteção de seus dados de saúde, é fundamental buscar alternativas que conciliem esses interesses de forma equilibrada.

Uma alternativa viável é a emissão de atestados médicos que forneçam informações genéricas sobre a necessidade de afastamento do trabalhador, sem a especificação da CID. O atestado pode indicar o período de repouso recomendado e a incapacidade do trabalhador para o desempenho de suas funções, sem detalhar o diagnóstico específico. Essa prática permite ao empregador controlar a frequência e a assiduidade do empregado, sem violar sua intimidade.

A legislação trabalhista já prevê a realização de exames médicos ocupacionais (admissional, periódico, de retorno ao trabalho e demissional), que podem fornecer ao empregador informações relevantes sobre a condição de saúde do trabalhador, desde que respeitados os limites éticos e legais. Esses exames devem ser realizados por médicos do trabalho, que possuem a expertise e a obrigação de zelar pelo sigilo médico-paciente.

A negociação coletiva pode ser utilizada como instrumento para estabelecer regras claras e consensuais sobre o tratamento de informações de saúde no ambiente de trabalho. Sindicatos e empregadores podem definir em convenções ou acordos coletivos quais informações podem ser solicitadas nos atestados médicos, como devem ser tratadas e quais os mecanismos de controle serão utilizados.

As empresas podem adotar políticas internas de privacidade que estabeleçam diretrizes claras sobre a coleta, o uso, o armazenamento e a divulgação de dados de saúde dos empregados. Essas políticas devem ser transparentes, acessíveis e comunicadas a todos os trabalhadores, garantindo que eles tenham conhecimento de seus direitos e das responsabilidades da empresa.

Em situações específicas em que o empregador necessite de informações mais detalhadas sobre a condição de saúde do empregado (por exemplo, para fins de readaptação funcional), podem ser estabelecidos canais de comunicação seguros e confidenciais entre o médico do empregado e o médico do trabalho da empresa, sempre com o consentimento do empregado.

Para tanto, considera-se viável a sugestão de que os atestados médicos, assim como todos os documentos referentes à saúde do trabalhador, sejam entregues diretamente à junta médica ou ao Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da empresa. Ali, seriam recebidos por um profissional de saúde (enfermeiro ou médico do trabalho) e, subsequentemente à análise, apenas a informação sobre o número de dias de afastamento do trabalhador seria transmitida ao departamento de recursos humanos ou ao departamento pessoal, sem menção à causa da enfermidade ou ao código relativo à Classificação Internacional de Doenças (CID).

É importante ressaltar que qualquer alternativa adotada deve observar os princípios da proporcionalidade, da necessidade e da finalidade, ou seja, a exigência de informações de saúde deve ser limitada ao estritamente necessário para o objetivo pretendido, e o tratamento desses dados deve ser realizado de forma ética e responsável, protegendo a privacidade e a intimidade do trabalhador.

5. CONCLUSÃO

A presente análise aprofundou a complexa interação entre o direito à privacidade no contexto trabalhista e a prática da exigência do código relativo à Classificação Internacional de Doenças (CID) em atestados médicos. Ao longo deste estudo, evidenciou-se que essa questão

transcende a mera formalidade documental, reverberando em aspectos éticos, legais e nas dinâmicas de poder inerentes à relação empregatícia.

A investigação das teorias sobre o poder, desde as perspectivas de Aristóteles até as abordagens de Foucault e Marx, revelou que a relação de emprego é intrinsecamente marcada por uma assimetria, onde o empregador detém o poder diretivo. Contudo, esse poder não é absoluto e encontra limites nos direitos da personalidade do empregado, sendo a dignidade da pessoa humana, a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem os principais baluartes de proteção.

A análise jurisprudencial, com foco nos acórdãos dos Tribunais Regionais do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho, demonstrou uma tendência consistente na defesa da privacidade do trabalhador. As decisões judiciais têm reiteradamente afirmado que a exigência da CID em atestados médicos configura uma violação da intimidade e da vida privada, direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal. Essa prática é considerada abusiva, pois expõe informações sensíveis sobre a saúde do empregado, que podem ser utilizadas de forma discriminatória ou gerar constrangimento no ambiente de trabalho.

Ademais, a discussão sobre o acesso à informação e o dever de informar nas relações trabalhistas evidenciou a necessidade de equilibrar as legítimas necessidades do empregador de obter informações relevantes para a gestão do trabalho com o direito do empregado de proteger seus dados pessoais. A questão da entrega de atestados médicos sem o CID ilustrou a complexidade desse equilíbrio, demandando a busca por alternativas que conciliem os interesses das partes envolvidas.

No âmbito ético, a prática da medicina do trabalho e a atuação dos profissionais de saúde no ambiente laboral foram analisadas sob a ótica do sigilo profissional e da confidencialidade. A proteção das informações de saúde dos trabalhadores é um dever ético e legal, que se estende a todos os profissionais que têm acesso a esses dados em razão de sua atividade.

A Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) foi identificada como um instrumento relevante na regulação das relações laborais, inclusive no que concerne à apresentação e validade dos atestados médicos. Contudo, a análise de algumas CCTs revelou que, embora muitas vezes condicionem a indicação da CID à concordância do empregado, há casos em que

essa disposição é desrespeitada ou ignorada, o que reforça a necessidade de vigilância e proteção dos direitos dos trabalhadores.

Diante desse cenário, a busca por alternativas que conciliem o direito à informação e a proteção de dados se torna imperativa. A emissão de atestados com informações genéricas, a adequada utilização dos exames médicos ocupacionais, a negociação coletiva para estabelecer regras claras e a implementação de políticas internas de privacidade são algumas das possibilidades a serem consideradas.

Em conclusão, a questão da exigência da CID em atestados médicos no contexto trabalhista é um microcosmo de um desafio maior: como garantir o respeito aos direitos fundamentais dos trabalhadores em um ambiente de trabalho cada vez mais complexo e tecnológico? A resposta a essa pergunta exige um diálogo constante entre as partes envolvidas, aprimoramento da legislação, atuação vigilante da jurisprudência e, sobretudo, a promoção de uma cultura de respeito à dignidade humana e aos direitos da personalidade.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Dhiego Melo Job de. **Direito à privacidade e à proteção de dados pessoais: repercussões da superação do sigilo como único instrumento de tutela da dignidade humana nas exceções do art. 4º da LGPD.** Revista de Estudos Jurídicos UNESP, Franca, ano 26, n. 44, p. 221, jul./dez. 2022. Disponível em: <https://ojs.franca.unesp.br/index.php/estudosjuridicosunesp/issue/archive>. Acesso em: 12 dez. 2024.

ALMEIDA, Marcos de; MUNHOZ, Daniel Romero. **O princípio e as razões do segredo médico.** Revista IMESC, São Paulo, n. 1, dez. 1998.

ALLEN, Anita L. **The natural law origins of the American right to privacy: natural law, slavery and the right to privacy tort.** Natural Law. Symposium Fordham Law School, 2012. Disponível em: [https://www.law.upenn.edu/cf/faculty/aallen/workingpapers/81FordhamLRev1187\(2012\).pdf](https://www.law.upenn.edu/cf/faculty/aallen/workingpapers/81FordhamLRev1187(2012).pdf). Acesso em: 1 mar. 2025.

ANDRADE, Manuel da Costa. **Direito Penal médico: SIDA: testes arbitrários, confidencialidade e segredo.** São Paulo: Editora Revista dos Tribunais; Portugal: Coimbra Editora, 2008.

AQUINO, Tomás de, apud DELGADO, Mauricio Godinho. **O poder empregatício.** São Paulo: LTr, 1996.

AQUINO, Tomás de, apud TOUCHARD, Jean. **História das idéias políticas.** Lisboa: Publicações Europa-América, 1970. v. 2. apud DELGADO, Mauricio Godinho. O poder empregatício. São Paulo: LTr, 1996.

ARAÚJO, Ana Thereza Meireles; RECHMANN, Itanaina Lemos; MAGALHÃES, Thayná Andrade. **O sigilo do prontuário médico como um direito essencial do paciente: uma análise a partir das normativas do Conselho Federal de Medicina.** Cadernos Ibero-Americanos de Direito Sanitário, Brasília, v. 8, n. 1, p. 95-109, jan./mar. 2019.

ARAÚJO, Patrícia Pires de. **Violação dos direitos do trabalhador e suicídio no local de trabalho: acidente ou fato provocado?** 2019. Tese (Doutorado em Direito do Trabalho e da Seguridade Social) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. <https://doi:10.11606/T.2.2019.tde-04092020-173315>. Acesso em: 28 out. 2024.

ARENDDT, Hannah. **A condição humana.** 11. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010.

ARENDDT, Hannah. **Reflections on littler rock** (ca. 1960). ARENDT, Hannah. The portable Hannah Arendt. Penguin Classics, 2000.

ARISTÓTELES. apud DELGADO, Mauricio Godinho. **O poder empregatício.** São Paulo: LTr, 1996.

ARMOND, Geraldo Henrique de Souza. **A responsabilidade objetiva do empregador no acidente do trabalho.** 2011. Dissertação (Mestrado em Direito do Trabalho e da Seguridade

Social) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. <https://doi.org/10.11606/D.2.2011.tde-18042012-154810>. Acesso em: 20 nov. 2024.

AVILA, Priscilla de Oliveira Pinto. **Exercício do direito à intimidade no ambiente de trabalho: limites ao poder diretivo do empregador**. 2011. Dissertação (Mestrado em Direito do Trabalho e da Seguridade Social) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. <https://doi.org/10.11606/D.2.2011.tde-12092012-160324>. Acesso em: 15 nov. 2024.

AVOLIO, Luiz Francisco Torquato. **Provas ilícitas: interceptações telefônicas, ambientais e gravações clandestinas**. 5. ed. São Paulo: RT, 2012.

BACELAR, Simônides da Silva; SALINAS, Luiz Fernando Galvão; FORMIGA FILHO, José Ferreira Nobre. **Guia prático sobre atestados médicos: leis, normas, pareceres, resoluções, questões mais comuns**. Brasília: Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, 2007. Disponível em: <https://crmdf.org.br/wp-content/uploads/2021/05/guia-pratico-sobre-atestados-medicos-1.pdf>. Acesso em: 1 nov. 2024.

BANDEIRA, Antônia Ladymilla Tomaz Caracas; FERREIRA, Jussara Suzi Assis Borges Nasser. **A atuação do direito na privacidade dos dados pessoais**. Revista Acadêmica Escola Superior do Ministério Público do Ceará, [S. l.], v. 16, n. 1, 2024. DOI: 10.54275/raesmpce.v16i1.350. Disponível em: <https://revistaacademica.mpce.mp.br/revista/article/view/350>. Acesso em: 11 dez. 2024.

BANDINI, Marcia; BONCIANI, Mario; REBELO, Paulo (orgs.). **Questões éticas na prática da Medicina do trabalho: sigilo profissional e confidencialidade**. São Paulo: Editora ANAMT, 2017. Disponível em: https://www.anamt.org.br/portal/wp-content/uploads/2017/11/Questoes-Eticas-na-Pratica-da-Medicina-do-Trabalho_v4.pdf. Acesso em: 12 out. 2024.

BARROS, Alice Monteiro de. **Poder hierárquico do empregador**. Poder diretivo. In: Curso de Direito do Trabalho: estudos em memória de Célio Goyatá. Alice Monteiro de Barros (Coord.). 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: LTr, 1997b.

BARROS, Alice Monteiro de. **Regulamentação das relações de trabalho e a privacidade do trabalhador**. Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Campinas, n. 17, p. 238-260, 2001. Disponível em: <https://juslaboris.tst.jus.br/handle/20.500.12178/110320>. Acesso em: 4 fev. 2025.

BATLLE, Amanda Ribeiro; CARMO, Ana Paula Possar do; CARVALHO, Fabiana Iglesias de; MIZIARA, Ivan Dieb; MIZIARA, Carmen Silvia Molleis Galego. **Confidencialidade em medicina ocupacional: protegendo informações**. Revista Bioética, v. 30, n. 1, jan./abr. 2022. Disponível em: https://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/2715/2823. Acesso em: 26 out. 2024.

BECKENKAMP, Gustavo. **LGPD e o teletrabalho: o tratamento dos dados sensíveis do empregado no pós-contrato de teletrabalho**. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Disponível em: https://www.pucrs.br/direito/wp-content/uploads/sites/11/2022/02/gustavo_beckenkamp.pdf. Acesso em: 11 nov. 2024.

BIONI, Ricardo. **Proteção de dados pessoais**: a função e os limites do consentimento. Rio de Janeiro: Forense, 2019.

BOBBIO, Norberto. apud DELGADO, Mauricio Godinho. **O poder empregatício**. São Paulo: LTr, 1996.

BRANDÃO, Luiz Mathias Rocha; MENDOZA, Melanie Claire Fonseca. **Do direito à proteção de dados**: das teorias de suporte e a exigência de contextualização. Cinthia O. A. Freitas e José Renato Gaziero Cella (Coord.). Direito, governança e novas tecnologias. Conpedi/UnB/UCB/ IDP/UDF. Florianópolis: Conpedi, 2016. Disponível em <https://site.conpedi.org.br/publicacoes/y0ii48h0/k778x2oo/l56YZ81vr6hQj17b.pdf>. Acesso em 10 fev. 2025.

BRANDEIS, Louis; WARREN, Samuel. **The right to privacy**. Harvard Law Review, v. 4, 1890. Disponível em: <http://faculty.uml.edu/sgallagher/Brandeisprivacy.htm>. Acesso em: 10 mar. 2025.

BRASIL. **CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM**. Brasília: CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, 2007. Disponível em: https://www.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2012/03/resolucao_311_anexo.pdf. Acesso em: 12 abr. 2025.

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Recurso Ordinário n. 0000757-30.2023.5.12.0001. Relatora: Maria Aparecida Ferreira Jerônimo. Órgão julgador: 4ª Turma. Julgado em: 22 nov. 2024. Disponível em: <https://pje.trt12.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/0000757-30.2023.5.12.0001/2#9c467f5>.

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região. **Cautelar Inominada nº 0000381-97.2016.5.01.0000**. Nona Turma. Relator: Desembargador Antonio Carlos de Azevedo Rodrigues. Julgado em 19 set. 2017. Publicado em 25 out. 2017. Disponível em: <https://bibliotecadigital.trt1.jus.br/jspui/bitstream/1001/970674/1/00003819720165010000-DOERJ-25-10-2017.pdf>. Acesso em: 18 abr. 2025.

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região. **Recurso Ordinário nº 0002831-50.2010.5.01.0282**. Relatora: Juíza Convocada Vólia Bomfim Cassar. Julgado em 23 out. 2012. Publicado em 30 out. 2012. Disponível em: <https://bibliotecadigital.trt1.jus.br/jspui/bitstream/1001/438278/1/00028315020105010282%2330-10-2012.pdf>. Acesso em: 18 abr. 2025.

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. **Recurso Ordinário nº 0010395-13.2024.5.15.0052**. 4ª Câmara (Segunda Turma). Relator: Desembargador Dagoberto Nishina de Azevedo. Julgado em 28 mar. 2025. Disponível em: <https://jurisprudencia.trt15.jus.br/documento/113633250/.HWYX\%5ER6EW5N?highlight=ATESTADOS,M\%C3\%89DICOS.,CLASSIFICA\%C3\%87\%C3\%83O,INTERNACIONAL,DE,DOEN\%C3\%87AS.,CID>. Acesso em: 16 abr. 2025.

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. **Recurso Ordinário nº 0011452-28.2020.5.15.0013**. 3ª Câmara (Segunda Turma). Relatora: Juíza Marina de Siqueira Ferreira Zerbinatti. Publicado em 15 ago. 2022. Disponível em:

<https://jurisprudencia.trt15.jus.br/documento/75534613/.HWYX\%5ER6EW5N?highlight=A TESTADOS,M\%C3\%89DICOS.,CLASSIFICA\%C3\%87\%C3\%83O,INTERNACIONA L,DE,DOEN\%C3\%87AS.,CID>. Acesso em: 17 abr. 2025.

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. **Processo n. 1000277-92.2020.5.02.0203**. Relatora: Rosa Maria Villa. Órgão julgador: 2ª Turma - Cadeira 2. Julgado em: 25 fev. 2021. Disponível em: <https://pje.trt2.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/1000277-92.2020.5.02.0203/2#8a6fd7f>.

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. **Processo n. 1000999-76.2020.5.02.0446**. Relatora: Raquel Gabbai de Oliveira. Órgão julgador: 14ª Turma - Cadeira 1. Julgado em: 12 mar. 2023. Disponível em: <https://pje.trt2.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/1000999-76.2020.5.02.0446/2#5724c6d>.

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. **Recurso Ordinário n. 1000737-16.2023.5.02.0384**. Relator: Fernando Álvaro Pinheiro. Órgão julgador: 14ª Turma. Julgado em: 16 abr. 2024. Disponível em: <https://pje.trt2.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/1000737-16.2023.5.02.0384/2#fc542a2>.

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. **Recurso Ordinário n. 1001166-72.2019.5.02.0432**. Relator: Francisco Ferreira Jorge Neto. Órgão julgador: 14ª Turma. Julgado em: 28 nov. 2023. Disponível em: <https://pje.trt2.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/1001166-72.2019.5.02.0432/2#8b2e2fe>.

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. **Recurso Ordinário n. 1002097-50.2017.5.02.0463**. Relator: Marcio Mendes Granconato. Órgão julgador: Tribunal Pleno. Julgado em: 30 jan. 2020. Disponível em: <https://pje.trt2.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/1002097-50.2017.5.02.0463/2#abf2991>.

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. **Recurso de Revista n. 38700-23.2013.5.17.0121**. Relator: Ministro Claudio Mascarenhas Brandão. Órgão julgador: 7ª Turma. Julgado em: 30 jun. 2021. Disponível em: <https://consultaprocessual.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&numeroTst=38700&digitoTst=23&anoTst=2013&orgaoTst=5&tribunalTst=17&varaTst=0121&submit=Consultar>.

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. **Recurso Ordinário n. 21366-2017.5.08.0000**. Relatora: Kátia Magalhães Arruda. Órgão julgador: Seção Especializada em Dissídios Coletivos. Julgado em: 19 fev. 2019. Disponível em: <https://consultaprocessual.tst.jus.br/consultaProcessual/resumoForm.do?consulta=1&numeroInt=34453&anoInt=2018>.

BRAZ, Vanessa Rodrigues Peres. **A antinomia nos casos de acidentes do trabalho - seguridade social x responsabilidade civil objetiva**. 2017. Dissertação (Mestrado em Direito do Trabalho e da Seguridade Social) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. <https://doi:10.11606/D.2.2017.tde-19022021-140159>. Acesso em: 15 nov. 2024.

BURMANN, Marcia Sanz. **A concretização da privacidade do empregado no ambiente de trabalho**. 2011. Dissertação (Mestrado em Direito do Trabalho e da Seguridade Social) -

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. <https://doi:10.11606/D.2.2011.tde-03092012-144208>. Acesso em: 16 nov. 2024.

CALVO, Adriana. **O conflito entre o poder do empregador e a privacidade do empregado no ambiente de trabalho**. Revista Ltr: legislação do trabalho, São Paulo, v. 73, n. 1, p. 65-70, jan. 2009. Disponível em: <https://juslaboris.tst.jus.br/handle/20.500.12178/169553>. Acesso em: 2 fev. 2025.

CAMPOS, Fernando Marques de. **Os direitos sociais e sua função no capitalismo**. 2010. Dissertação (Mestrado em Direito do Trabalho e da Seguridade Social) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. <https://doi:10.11606/D.2.2010.tde-15062011-151142>. Acesso em: 18 out. 2024.

CARVALHO, Amilton Bueno de; CARVALHO, Salo. **Aplicação da Pena e Garantismo**. 3ª edição. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2004.

CASSAR, Vólia Bomfim. **Direito do Trabalho**. 11. ed. São Paulo: Método, 2015. COSTA JR., Paulo José da. Ob. cit., 2007.

COSTA JR., Paulo José. **O direito de estar só: tutela penal da intimidade**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.

COULANGES, Fustel de. **A cidade antiga: estudo sobre o culto, o direito e as instituições da Grécia e de Roma**. Tradução de Roberto Leal Ferreira. São Paulo: Martin Claret, 2021.

CUPIS, Adriano de. **Os direitos da personalidade**. Lisboa: Livraria Moraes Editora, 1961. Apud: LIMA, Carlos Vital Tavares Corrêa. O sigilo médico. Revista do Médico Residente, Paraná, v. 12, n. 2, 2010.

CUPIS, Adriano de. **Os direitos da personalidade**. 2. ed. São Paulo: Quorum, 2008.

DALLARI, Analluza Bolivar; MÔNACO, Gustavo Ferraz de Campos (coords.). **LGPD na Saúde**. 1. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.

DELGADO, Mauricio Godinho. **Curso de direito do trabalho**. 18. ed. São Paulo: LTr, 2019.

DELGADO, Maurício Godinho. **O poder empregatício**. São Paulo: LTr, 1996.

DIAS NETA, Vellêda Bivar Soares. **Vida privada e intimidade: estrutura, conceito, função e limites na busca da tutela integral da pessoa humana**. Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010. Disponível em <http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/fortaleza/3657.pdf>. Acesso em 13 mar. 2025.

DONEDA, Danilo [et al.]. **Tratado de Proteção de Dados Pessoais**. Rio de Janeiro: Forense, 2021.

DONEDA, Danilo. **Privacidade, vida privada e intimidade no ordenamento jurídico brasileiro**. Da emergência de uma revisão conceitual e da tutela de dados pessoais. Portal Âmbito Jurídico. 2014. Disponível em: <http://www.ambito->

juridico.com.br/site/index.php?n\ link=revista\ artigos\ leitura\&artigo\ id=2460\#\ ftn27.

Acesso em: 12 mar. 2025.

ESTÊVÃO, Luciana Costa; LIMA, Stephane Kelly da Silva; LUNA DA SILVA, Luanjir. **A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no âmbito das relações trabalhistas: conceitos, impactos e suas implicações.** Revista Brasileira de Direito Social, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 63–74, 2023. Disponível em: <https://rbds.ieprev.com.br/rbds/article/view/181>. Acesso em: 21 nov. 2024.

FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. **Curso de direito civil: parte geral e LINDB.** 20ª ed. São Paulo: Editora JUSPODIVUM, 2022.

FELICIANO, Guilherme Guimarães. **A proteção brasileira de dados pessoais nas relações de trabalho: síntese de uma abordagem crítico-construtiva de base principiológica e humanista.** Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Campinas, n. 62, p. 131-171, jan./jun. 2023. Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região: Campinas, 2023. Disponível em: <https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/178935/protecao\ brasileira\ dados\ feliciano.pdf>. Acesso em: 1 nov. 2024.

FERRAJOLI, Luigi. **Direito e razão: teoria do garantismo penal.** São Paulo: RT, 2002.

FERRAZ JR., Tércio Sampaio. **Sigilo de dados: O direito à privacidade e os limites à função fiscalizadora do Estado.** Revista da FD-USP, v. 88, 1993.

FERREIRA, Daniela Assis Alves; PINHEIRO, Marta Macedo Kerr; MARQUES, Rodrigo Moreno. **Privacidade e proteção de dados pessoais: perspectiva histórica.** InCID: R. Ci. Inf. e Doc., Ribeirão Preto, v. 12, n. 2, p. 151-172, set. 2021./fev. 2022. Disponível em: <https://DOI:10.11606/issn.2178-2075.v12i2p151-172>. Acesso em: 12 dez. 2024.

FERNANDES, José Ricardo Oriá. **Ensino de história e diversidade cultural: desafios e possibilidades.** Cad. CEDES, v. 25, n. 67. Campinas: set./dez. 2005.

FONSECA, Ricardo Marcelo. **Modernidade e contrato de trabalho: do sujeito de direito à sujeição jurídica.** São Paulo: LTr, 2002.

FOUCAULT, Michel. **Nascimento da biopolítica.** Tradução de Eduardo Brandão. Michel Senellart (Org.). São Paulo: Martins Fontes, 2008.

FRANÇA, Genival Veloso de. **Direito Médico.** 12. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2014.

GAITO, Alfredo et al. **Diritto alla riservatezza e intercettazioni: un bilanciamento è possibile?** Facoltà de Giurisprudenza, Sapienza Università di Roma. [s.l.:s.n], 2012/2013. Disponível em: <https://archiviopenale.it/File/DownloadArchivio?codice=bc336417-3b1e-4e3c-9a4c-b9844247a51c> Acesso em: 22 fev. 2025

GIANORDOLI-NASCIMENTO, Ingrid Faria et al. **Construção da memória histórica da ditadura militar brasileira: contribuição das narrativas de familiares de presos políticos.** Psicologia e Saber Social, v. 1(1), 2012.

GIUNTINI, Adriana [et al.]. **LGPD nas relações de trabalho** [livro eletrônico]. 1. ed. Salvador, BA: Motres, 2021. Disponível em: <https://oabdf.org.br/wp-content/uploads/2021/08/eBook\ LGPD-nas-Relacoes-de-Trabalho-1-1.pdf>(<https://oabdf.org.br/wp-content/uploads/2021/08/eBook\ LGPD-nas-Relacoes-de-Trabalho-1-1.pdf>). Acesso em: 21 nov. 2024.

GLANCY, Dorothy J. *The invention of the right to privacy*. In: Arizona Law Review. Vol. 21, n. 1, 1979.

GOFFMAN, Erving. **Manicômios, prisões e conventos**. Tradução de Dante Moreira Leite. São Paulo: Perspectiva, 2010.

GONET BRANCO, Paulo Gustavo. **Direitos fundamentais em espécie**. In: Curso de Direito Constitucional. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.

GRACIA D. **Pensar a bioética: metas e desafios**. São Paulo: Centro Universitário São Camilo/Loyola, 2010.

GRINOVER, Ada P. **Liberdades públicas e processo penal: interceptações telefônicas**. São Paulo: Saraiva, 1976.

GUADEMAR, Jean-Paul. apud MELHADO, Reginaldo. **Poder e sujeição: os fundamentos da relação de poder entre capital e trabalho e o conceito de subordinação**. São Paulo: LTr, 2003.

HENRIQUES, Ana Lúcia Magano; GEREMIAS, Tatiana Cristina. **Assédio moral: doença do trabalho equiparada ao acidente do trabalho**. Caderno de Doutrina e Jurisprudência da Escola Judicial, Campinas, v. 9, n. 4, p. 18-34, out./dez. 2023.

HENRIQUES, Gilmara. **O controle social e a saúde pública no Brasil: do discurso da governamentalidade às políticas de saúde no Brasil**. 2018. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2018. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/329144253>(<https://www.researchgate.net/publication/329144253>). Acesso em: 13 nov. 2024.

HESPANHA, António Manuel. apud FONSECA, Ricardo Marcelo. **Modernidade e contrato de trabalho: do sujeito de direito à sujeição jurídica**. São Paulo: LTr, 2002.

HORTA, Carlos. **A Ética da Informação: Análise do impacto dos dados na privacidade dos indivíduos no direito**. Brasília: Editora Jurídica, 2014.

Kipnis, K. **A defense of unqualified medical confidentiality**. Am J Bioeth [Internet]. 2006 [acesso 19 mar 2022];6(2):7-18. DOI: 10.1080/15265160500506308

LAFER, Celso. **A reconstrução dos direitos humanos: a contribuição de Hannah Arendt**. Estudos Avançados. São Paulo: USP, v. 2, n. 30, 1997.

LAPA, Rafael C. et al. **O sigilo no consultório médico e as implicações no contexto da saúde pública**. Revista Brasileira de Medicina, São Paulo, v. 59, n. 4, p. 185-191, out. 2015.

LE BRETON, David. **Antropologia do corpo e modernidade**. Tradução de Fábio dos Santos Creder Lopes. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2013.

LEAL, Eliane. **A privacidade do trabalhador no ambiente de trabalho**. Intertemas, [S. l.], v. 1, n. 1, 2014. Disponível em: [http://intertemas.toledoprudente.edu.br/index.php/ETIC/article/viewFile/1461/1396&ved=2ahUKEwjtx7CPzp6KAxUeELkGHfAgCcgQFnoECBMQAQ&usg=AOvVaw0YBKtHhbXjHWWAxx7yILPQ\]\(http://intertemas.toledoprudente.edu.br/index.php/ETIC/article/viewFile/1461/1396&ved=2ahUKEwjtx7CPzp6KAxUeELkGHfAgCcgQFnoECBMQAQ&usg=AOvVaw0YBKtHhbXjHWWAxx7yILPQ\). Acesso em: 28 nov. 2024.](http://intertemas.toledoprudente.edu.br/index.php/ETIC/article/viewFile/1461/1396&ved=2ahUKEwjtx7CPzp6KAxUeELkGHfAgCcgQFnoECBMQAQ&usg=AOvVaw0YBKtHhbXjHWWAxx7yILPQ](http://intertemas.toledoprudente.edu.br/index.php/ETIC/article/viewFile/1461/1396&ved=2ahUKEwjtx7CPzp6KAxUeELkGHfAgCcgQFnoECBMQAQ&usg=AOvVaw0YBKtHhbXjHWWAxx7yILPQ)

LÉVINAS, E. **Humanismo do outro homem**. Tradução de Pergentino S. Pivatto (Coord.). 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2009.

LIMA, Carlos Vital Tavares Corrêa. **O sigilo médico**. Revista do Médico Residente, Paraná, v. 12, n. 2, 2010.

LIMA, Marcelo Pimenta de. **Violação da intimidade no ambiente de trabalho**. São Paulo: Editora Atlas, 2016.

LOCKE, John. apud DELGADO, Mauricio Godinho. **O poder empregatício**. São Paulo: LTr, 1996.

LÔBO, Paulo. **Direito civil**: parte geral. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

LOBATO, Marcos. **O direito à saúde e as implicações legais do sigilo médico**. Revista de Direito e Saúde, Rio de Janeiro, v. 12, n. 2, p. 113-127, 2020.

MANSO, Arthur Oliveira. **O uso de informações de saúde no âmbito da justiça do trabalho**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017.

MARIANO, Wellington Lopes. **O sigilo profissional no atendimento a pacientes com doenças psiquiátricas**. Revista Brasileira de Psiquiatria, São Paulo, v. 34, n. 1, p. 35-42, jan./mar. 2018.

MARX, Karl. apud DELGADO, Mauricio Godinho. **O poder empregatício**. São Paulo: LTr, 1996.

MELHADO, Reginaldo. **Poder e sujeição**: os fundamentos da relação de poder entre capital e trabalho e o conceito de subordinação. São Paulo: LTr, 2003.

MIRANDA, Pontes de. **Tratado de direito privado**. Direito de personalidade. Direito de família: direito matrimonial (existência e validade do casamento). Atualizado por Rosa Maria Barreto Borriello de Andrade Nery. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, (coleção tratado de direito privado: parte especial, tomo VII).

MOTA, Paula Valente. **O segredo médico no direito brasileiro**: uma análise crítica à luz do Código de Ética Médica. Curitiba: Editora Juruá, 2021.

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. **Curso de Direito do Trabalho**. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2005.

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. **Iniciação ao Direito do Trabalho**. 30 ed. São Paulo: LTr, 2004.

- NASCIMENTO, Nilson de Oliveira. **Manual do Poder Diretivo**. São Paulo: LTr, 2009.
- NOGUEIRA, Marilda de Souza. **Direito à intimidade e sigilo médico: O impacto da LGPD**. São Paulo: Editora Lumen Juris, 2022.
- OLIVEIRA NETO, Célio Pereira. **Cláusula de não concorrência no contrato de emprego: efeitos do princípio da proporcionalidade**; São Paulo: LTr, 2015.
- PACHECO, Laura Figueira. **A ética e a legislação na proteção de dados médicos no Brasil**. Revista de Bioética e Direito, São Paulo, v. 24, n. 3, p. 271-285, jul./set. 2020.
- PARLAMENTO EUROPEU. **Proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados**. Diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia, de 24 de outubro de 1995. Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01995L0046-20031120&from=EN>(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01995L0046-20031120&from=EN>). Acesso em: 09 mar. 2025
- PEREIRA, Carla Regina de Moraes. **O segredo médico e os limites da revelação de informações**. São Paulo: Editora Forense, 2015.
- PFEIFFER, Roberto Augusto Castellanos. **Proteção de dados pessoais como um direito fundamental: consequências e amparo ao diálogo de fontes entre a LGPD e o CDC**. Revista de Direito do Consumidor, vol. 152/2024, p. 59-73, mar./abr. 2024. Disponível em: https://www.mpggo.mp.br/portal/arquivos/2024/08/29/19_55_26_511_Prote_o_de_dados_pessoais_como_um_direito_fundamental.pdf([https://www.mpggo.mp.br/portal/arquivos/2024/08/29/19_55_26_511_Prote o de dados pessoais como um direito fundamental.pdf](https://www.mpggo.mp.br/portal/arquivos/2024/08/29/19_55_26_511_Prote_o_de_dados_pessoais_como_um_direito_fundamental.pdf)). Acesso em: 11 dez. 2024.
- POSNER, Richard A. **A economia da justiça**. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010.
- RIBEIRO, Emanuel de Carvalho. **O direito à privacidade e o sigilo médico nas relações trabalhistas**. São Paulo: Editora Saraiva, 2018.
- RIBEIRO, Renato Janine. **A Etiqueta no Antigo Regime**. 4ª edição. São Paulo: Editora Moderna, 1998.
- ROMITA, Arion Sayão. **O poder disciplinar do empregador**. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1983.
- RUARO, Regina Linden; RODRIGUEZ, Daniel Piñeiro; FINGER, Brunize (Colaboradora). **O direito à proteção de dados pessoais e a privacidade**. Revista da Faculdade de Direito - UFPR, Curitiba, n. 47, p. 29-64, 2008. Disponível em: https://revistas.ufpr.br/direito/article/download/30768/19876&ved=2ahUKEwjhipa5zZ6KAXWFPbkGHVzmOws4ChAWegQIHRAB&usq=AOvVaw3uNmUxeori57F_6WB4th3a(https://revistas.ufpr.br/direito/article/download/30768/19876&ved=2ahUKEwjhipa5zZ6KAXWFPbkGHVzmOws4ChAWegQIHRAB&usq=AOvVaw3uNmUxeori57F_6WB4th3a). Acesso em: 21 mar. 2025

SCHERMER, B. W. *Software agents, surveillance, and the right to privacy: a legislative framework for agent-enabled surveillance*. 2007. Disponível em: <https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/handle/1887/11951>. Acesso em: 15 mar. 2025.

SILVA, Guilherme Augusto Pinto da. **Privacidade da pessoa humana no ambiente de trabalho: limites e restrições**. R. Dir. Gar. Fund., Vitória, v. 14, n. 2, p. 169-206, jul./dez. 2013. Disponível em: <https://sisbib.emnuvens.com.br/direitosegarantias/article/view/208/186>. Acesso em: 25 jan. 2025.

SILVA, José Afonso da. **Curso de Direito Constitucional positivo**. São Paulo: RT, 1989.
SIMON, Sandra Lia.

SKINNER, Quentin. apud FONSECA, Ricardo Marcelo. **Modernidade e contrato de trabalho: do sujeito de direito à sujeição jurídica**. São Paulo: LTr, 2002.

SOLOVE, Daniel J. *Understanding privacy*. Kindle edition. Cambridge, London: Harvard University Press, 2008.

SOUSA, Luciana Martins de. **Responsabilidade do médico no contexto da proteção de dados e sigilo profissional**. Revista Brasileira de Direito Médico, São Paulo, v. 10, n. 2, p. 141-155, 2021.

SOUZA, Renato Alves de. **Sigilo médico e seu papel na confiança do paciente**. São Paulo: Editora RT, 2014.

TAVARES, Adriana Nunes. **A privacidade do empregado e a coleta de dados sensíveis: análise da LGPD no âmbito trabalhista**. São Paulo: Editora LTR, 2022.

TOCQUEVILLE, Alexis de. apud DELGADO, Mauricio Godinho. **O poder empregatício**. São Paulo: LTr, 1996.

VIEIRA, Amanda Santos. **Confidencialidade e ética médica: um estudo crítico sobre a proteção de dados no contexto da saúde**. São Paulo: Editora Atlas, 2019.

VIEIRA, Tatiana Malta. **O direito à privacidade na sociedade de informação: efetividade desse direito fundamental diante dos avanços da tecnologia da informação**. Porto Alegre: Fabris, 2007.

WEBER, Max. apud MELHADO, Reginaldo. **Poder e sujeição: os fundamentos da relação de poder entre capital e trabalho e o conceito de subordinação**. São Paulo: LTr, 2003.

WEINSCHENKER, Marina Santoro Franco. **Da privacidade do empregado: a proteção dos dados pessoais no contexto dos direitos fundamentais**. 2012. Dissertação (Mestrado em Direito do Trabalho e da Seguridade Social) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. Disponível em: <https://doi.10.11606/D.2.2012.tde-07062013-153714>. Acesso em: 28 nov. 2024.

ZANON, João Carlos. **Direito à proteção dos dados pessoais**. São Paulo: RT, 2013.